

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Motivationsförderung
im Mathematikunterricht
durch handlungsorientiertes
Lernen**

Eingereicht von:

Kurt Mühlematter

Begleitung:

Barbara Baumann

1. Juni 2017

Abstract

Mathematik gehört zu den Fächern, die lernschwachen Sekundarschülerinnen und Sekundarschülern besondere Schwierigkeiten bereitet.

In der vorliegenden Aktionsforschung wurde untersucht, wie handlungsorientierter Mathematikunterricht die Motivation der Schülerinnen und Schüler einer Oberstufenklasse eines Sonderschulheims beeinflusst. Mittels Fragebogen, Interviews und systematischer Beobachtung wurde die Motivation vor, während und nach dem Projekt analysiert. Die Untersuchung ergab, dass der handlungsorientierte Mathematikunterricht sechs von acht Schülerinnen und Schüler motivierte. Dieses handelnde, entdeckende Lernen erfüllte ihr starkes Bedürfnis nach Selbstbestimmung, nach ganzheitlichem Lernen und erfolgreichem Tun. Es führte zu einem neuen Verständnis und Erleben von Mathematik. Solches Vorgehen setzte bei ihren Interessen und Ressourcen an. Kreatives Gestalten in der Mathematik bewirkte eine Einstellungsänderung und förderte die Lern- und Leistungsmotivation.

Handlungsorientierter Unterricht ist mehr als eine Methode. Es scheint eine angemessene Form zu sein, wie Jugendliche Mathematik begreifen und lustvoll erleben können.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	1
Inhaltsverzeichnis.....	
Abkürzungsverzeichnis.....	
Einleitung.....	
1 Situationsanalyse.....	1
1.1 Sonderpädagogische Konzeption der Institution	1
1.2 Eigene Unterrichtssituation	1
1.3 Entwicklungsvoraussetzungen auf Klassenebene.....	2
1.4 Individuelle Entwicklungsvoraussetzung.....	2
1.5 Förderschwerpunkte Mathematisches Lernen und Umgang mit Menschen.....	5
1.5.1 Ergebnisse der Lernstandserfassung „Mathe-Kurztest“ (MKT).....	6
1.5.2 Interaktion zwischen den SuS.....	6
1.5.3 Interaktion zwischen den SuS und den LP.....	6
1.6 Fazit Situationsanalyse	7
2 Themenwahl und Fragestellung.....	8
2.1 Begründung der Themenwahl.....	8
2.2 Fragestellung	8
3 Theoretische Grundlagen.....	9
3.1 Handlungsorientiertes Lernen.....	9
3.1.1 Definition.....	9
3.1.2 Merkmale handlungsorientierten Unterrichts.....	9
3.1.3 Lernen durch handlungsorientierten Unterricht.....	10
3.1.4 Die Rolle des Lehrers im handlungsorientierten Unterricht.....	10
3.1.5 Die Rolle des Schülers im handlungsorientierten Lernen	11
3.1.6 Handlungsorientiertes Lernen im Mathematikunterricht.....	12
3.1.7 Kritik und Grenzen handlungsorientierten Unterrichts.....	12
3.2 Theoretische Grundlagen des motivationalen Aspekts.....	13
3.2.1 Begriffe	14

3.2.2	<i>Stellenwert der Motivation im Handlungsablauf</i>	15
3.2.3	<i>Theoretische Konzeptionen zur Motivation</i>	16
3.2.3.1	<i>Erwartungs-Wert-Theorie (Leistungsmotiv)</i>	17
3.2.3.2	<i>Attributionstheorie nach Weiner</i>	20
3.2.3.3	<i>Fähigkeitsselbstkonzept und Selbstwirksamkeitserwartungen</i>	21
3.2.3.4	<i>Zielorientierung und Bezugsnormwahl</i>	22
3.2.3.5	<i>Selbstbestimmungstheorie</i>	23
3.2.3.6	<i>Pädagogisch-psychologische Interessentheorie</i>	23
3.2.4	<i>Motivation und Lernen</i>	24
3.2.5	<i>Der Einfluss der Klasse auf die Motivation des Einzelnen</i>	25
3.2.6	<i>Der Einfluss des Lehrers auf die Motivation der SuS</i>	25
3.2.7	<i>Motivationsförderung</i>	26
3.2.8	<i>Handlungsorientiertes Lernen und Motivation</i>	27
3.3	<i>Fazit zur Handlungsorientierung</i>	28
3.4	<i>Präzisierung der Fragestellung auf Basis der theoriegeleitet gewonnenen Erkenntnisse</i>	29
4	Ziele	30
4.1	<i>Zielsystem Klasse</i>	30
4.2	<i>Zielsystem SuS</i>	31
4.3	<i>Zielsystem LP</i>	31
5	Forschungsdesign und Forschungsmethoden	33
5.1	<i>Empirische Sozialforschung</i>	33
5.2	<i>Rahmenbedingungen</i>	33
5.3	<i>Projektplanung</i>	33
5.3.1	<i>1. Phase: Zahlenverständnis</i>	34
5.3.2	<i>2. Phase: Workshops</i>	34
5.3.3	<i>3. Phase: Klassenprojekt</i>	34
5.4	<i>Forschungsmethoden</i>	34
5.4.1	<i>Teilnehmende Beobachtung</i>	34
5.4.2	<i>Befragungen</i>	35
5.4.3	<i>Datenaufbereitung und -analyse</i>	36
5.4.4	<i>Validierung</i>	36

6	Durchführung	37
6.1	Phase 1: „Zahlenverständnis“	37
6.1.1	Zahlaspekte, Zahlbeziehungen und das Dezimalsystem	37
6.1.2	Abakus	38
6.1.3	Symmetrie	38
6.2	Phase 2: „Workshops“	38
6.3	Phase 3: „Heissluftballon“	39
7	Evaluation der Ergebnisse	41
7.1	Ergebnisse zur Phase 1 „Zahlenverständnis“	42
7.2	Ergebnisse zur Phase 2 „Workshops“	43
7.2.1	Beurteilung des Workshop-Unterrichts durch das Lehrerteam	43
7.2.2	Auswertung zur Motivation und zum Einsatz der SuS	44
7.2.3	Auswertung zur Motivation und zum Erfolg	45
7.2.4	Auswertung zur Motivation und Bedeutung	46
7.2.5	Auswertung der Fragebogen und Interviews der SuS	46
7.2.6	Auswertung der Tagebuchaufzeichnungen	48
7.2.7	Auswertung der SuS-Lernjournale	49
7.3	Ergebnisse zur Phase 3 „Heissluftballon“	49
7.3.1	Erwartungshaltung	49
7.3.2	Beurteilung des Unterrichts durch die LP	50
7.3.3	Erfolgszuversicht und Motivation vor den Unterrichtssequenzen	50
7.3.4	Vergleich der Selbst- und Fremdeinschätzung	51
7.3.5	Vergleich Handlungsorientierung und Spass	53
7.3.6	Beobachtungen durch die LP	54
7.4	Videoaufzeichnungen	55
7.5	Dateninterpretation	55
7.5.1	Zielerreichung (vgl. 4)	55
7.5.2	Handlungsorientierung und Motivation	57
7.5.3	Motivation und Erfolg	58
7.5.4	Selbstbestimmung und Motivation	59

7.5.5	<i>Interesse und Motivation</i>	59
7.5.6	<i>Andere Einflussfaktoren auf die Motivation</i>	59
8	Kritische Beurteilung und Beantwortung der Fragestellung	61
8.1	Handlungsorientierung bedarf der Ergänzung	61
8.2	Kritische Beurteilung der Ausgangssituation	61
8.3	Kritische Beurteilung der Datensammlung, -auswertung und -interpretation.....	62
8.3.1	<i>Bewertungsskala eins bis vier</i>	62
8.3.2	<i>Viele Forschungsmethoden</i>	62
8.4	Handlungsorientierung und Mathematisieren	62
8.5	Beantwortung der Fragestellung.....	63
9	Schlussfolgerungen und Fazit	65
9.1	Weitere Entwicklung und Fragestellungen.....	65
9.2	Verknüpfung der enaktiven mit der ikonischen und symbolischen Ebene.....	65
9.3	Ausblick: Handlungsorientierung und Erlebnispädagogik.....	66
9.4	Schlusswort.....	66
10	Literaturverzeichnis	67
11	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	71

Anhang		
1	Weitere theoretische Ausführungen	1
1.1	Ergänzungen zum handlungsorientierter Unterricht	1
1.1.1	<i>Geschichte und Hintergrund des handlungsorientierten Unterrichts</i>	1
1.1.2	<i>Begründung des handlungsorientierten Lernens</i>	2
1.1.3	<i>Selbststeuerung im handlungsorientierten Lernen</i>	2
1.1.4	<i>Reflexion und Dialogisches Lernen</i>	3
1.1.5	<i>Handlungsorientiertes Lernen im Lehrplan 21 und in der Volksschule</i>	4
1.2	Ergänzungen zur Motivation	4
1.2.1	<i>Selbstbestimmungstheorie</i>	4
1.2.2	<i>Pädagogisch-psychologische Interessentheorie</i>	5
1.2.3	<i>Positive Emotionen</i>	6
1.3	Der Mathematikunterricht für lernschwache SuS mit herausforderndem Verhalten	7

1.3.1	Das genetische Prinzip im Mathematikunterricht	7
1.4	Wie handlungsorientierter Unterricht gelingen kann (Handlungsmodell).....	8
1.4.1	Psychologische Dimension	8
1.4.2	Fachliche Dimension	9
1.4.3	Konstruktive Dimension – Methodik und Didaktik	9
1.4.4	Pädagogische Dimension.....	9
1.4.5	Leitgedanken für die Unterrichtspraxis.....	9
2	Themenspezifischer Lern- und Entwicklungsstand.....	10
2.1.1	Mathe-Kurztest 6 (vgl. Meyer & Wyder, 2014)	10
2.1.2	Einschätzung nach ICF	11
2.1.3	Wechselwirkungen	11
3	Fragebogen und Kurzinterviews.....	16
3.1	Fragebogen 1 über Mathematik zu Beginn der Projektphase.....	16
3.2	Fragebogen 2 im Anschluss zu den Workshops.....	17
3.3	Auswertung und Vergleich der Antworten zu den Fragebogen eins und zwei.....	17
3.4	Fragebogen 3 nach dem Heissluftballonstart (Schluss des Projekts).....	20
3.5	Auswertung und Vergleich der Fragebogen eins und drei.....	21
3.6	Interview 1 (Oktober / November 2016).....	24
3.7	Interview 2 nach den Workshops (Januar / Februar 2017).....	25
3.8	Interview 3 nach dem Heissluftballonprojekt.....	26
3.9	Gruppeninterview: Auswertung Workshops 11. Jan. 17 (8.30 – 9.15).....	28
4	Motivationscreening.....	30
5	Bewertungs- und Beobachtungsformular Workshops LP	46
5.1	Auswertung der Bewertung der Workshops durch die LP	47
6	Bewertung der Workshops durch die SuS.....	49
7	Bewertung des Heissluftballon-Unterrichts durch LP.....	50
8	Bewertung des Heissluftballonprojekts	51
8.1	Tabelle zur Bewertung des Heissluftprojekts durch die SuS	51
8.2	Auswertung der Bewertungen durch SuS sowie LP	52

9	Forschungstagebuch Phase 1 mit Verlaufsplanungen.....	55
9.1	Verlaufsplanung Doppel-Lektion 1.....	55
9.2	Verlaufsplanung Doppel-Lektion 2.....	58
9.3	Verlaufsplanung Doppel-Lektion 3 + 4.....	63
9.4	Verlaufsplanungen Workshops.....	65
10	Auszüge Lernjournale der SuS	70
11	Fotos und Filme.....	73
12	Videoauswertung.....	75
12.1	24. August 2016: Einstieg in den handlungsorientierten Unterricht.....	75
12.2	14. September 2016: Dezimalsystem vertiefen	76
12.3	30. November 2016: Workshops	76
12.4	20. Dezember 2016: Workshops	76
12.5	18. Januar 2017: Doppellektion Heissluftballon-Modell bauen.....	77
12.6	25. Januar 2017: Doppellektion Heissluftballon-Modell bauen.....	77
12.7	1. Februar 2017: Doppellektion, grosser Heissluftballon	78
12.8	8. Februar 2017: Doppellektion, grosser Heissluftballon (5 Sequenzen, ca. 18 Minuten) ...	78
13	Übersicht Lernumgebungen (Workshops).....	80
13.1	Grössen	80
13.2	Im Zwergenland der Brüche.....	80
13.3	Spirograph - Farben, Formen, Zahlen	80
13.4	S8: Freude am geometrischen Entdecken.....	81
13.5	Arithmetische Spielereien	81
13.6	Abakus.....	81
13.7	Die wunderbare Welt der Matherätsel und History	81
13.8	Detektiv Sherlock Holmes und der Mathe-Alltag	82
13.9	Symmetrie.....	82
13.10	Symmetrie.....	82
14	Lernumgebung Symmetrie	84
15	Forschungstagebuch Heissluftballonprojekt	90

15.1	11. Januar	90
15.2	18. Januar – erstes Modell.....	90
15.3	25. Januar – erstes flugfähiges Modell	90
15.4	26. Januar – Thermik	91
15.5	1. Februar – Grosser gemeinsamer HLB.....	91
15.6	8.2.2017 – Grosser HLB, Klassenprojekt.....	93
15.7	15.2.17 – Projekt fiel aus	94
15.8	8.3.17 – Flächen-/Volumenberechnungen.....	94
15.9	15.3.17 Teamarbeit Eventvorbereitung.....	94
15.10	22.3.17 Teamarbeit Eventvorbereitung.....	94
15.11	22.3.17 Event.....	95
15.11.1	<i>Rückmeldung HK zum Heissluft-Ballon-Start.....</i>	96
15.11.2	<i>Rückmeldung Koch</i>	96
15.11.3	<i>Protokoll von IS:</i>	97
15.11.4	<i>Zeitungsbericht: Schule geht hoch hinaus!</i>	97
15.11.5	<i>Anerkennungen</i>	98

Abkürzungsverzeichnis

DW	Durchschnittswert, Durchschnittswerte
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
HLB	Heissluftballon
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health
KLP	Klassenlehrperson, Klassenlehrpersonen
LP	Lehrperson, Lehrpersonen, (Abkürzungen der Namen: HK, RB, KM)
MOS	Mittel-Oberstufenklasse
MKT	Mathe-Kurztest
SuS	Schülerinnen und Schüler (Abkürzungen der Namen: AS, AW, DP, FC, IE, IS, JT, JS, LK)
WG	Wohngruppe, Wohngruppen
WS	Workshops

Einleitung

„Viele Schüler rund um die Welt hassen Mathematik geradezu und verachten Mathe-Nerds. Das zeigt, dass die Schule oft dabei versagt, den Schülern das Wissen zu vermitteln, das in der heutigen Zeit und in Zukunft immer wichtiger wird“ (Peyon, 2011). Nicht wenige der Schülerinnen und Schüler (SuS) sind an unserer Schule, weil ihnen die Freude an der Schule und ganz besonders an der Mathematik gründlich verloren ging. Je mehr sie sich der Mathematik verschlossen, desto geringer wurden ihre Erfolgschancen und damit ihre Bereitschaft, sich erneut auf mathematische Inhalte einzulassen. Die meisten unserer Jugendlichen verbinden Mathematik mit Frust, Langeweile und Unverständnis. Ausgehend von dieser Situation suchte ich nach Modellen, wie ich meinen Mathematikunterricht so gestalten kann, dass die Jugendlichen wieder Freude am Mathematisieren gewinnen und sich als erfolgreich erfahren.

Gudjons (2008) bemängelt die Reduzierung der Primärerfahrungen durch die veränderte kindliche Umwelt. Kleinfamilien, digitale Medien, räumliche Begrenzung und Verminderung der sozialen Erfahrungen lassen die Handlungsmöglichkeiten schrumpfen. Daher sieht er im handlungsorientierten Unterricht nicht einfach nur ein neues Unterrichtskonzept, sondern vielmehr eine notwendige Antwort auf die grundlegende Wandlung, wie wir uns Kultur aneignen. Der handlungsorientierte Unterricht ist nach der Auffassung von Gudjons eine Chance zur Sinnstiftung in der Schule durch Gegenwartserfüllung.

Nach Leuders (2011) muss Mathematik erlebt werden. Mathematische Begriffe sollen aktiv aus den Kontexten entwickelt und erst dann schrittweise abstrahiert werden. Ähnlich formuliert es Aebli (1981) und fordert das operative Prinzip, nach dem sich das Denken aus der schrittweisen Verinnerlichung von Handlungen vollzieht. „Dem Begriff geht das Begreifen voraus, der Einsicht das Einsehen“ (Aebli, 1985). Die Lernenden werden am stärksten motiviert, wenn das Ergebnis anschaulich ist und sie mitverfolgen können, wie es entsteht. Wesentlicher Kern des entdeckend-lernenden Lernens ist die Selbsttätigkeit und Selbststeuerung. Sie gehören zu den bestimmenden Faktoren erfolgreichen Lernens. Dieser handlungsorientierte Ansatz begeisterte mich. Doch kann er lernschwache Schülerinnen und Schüler tatsächlich für mathematische Inhalte motivieren?

Ableitend von der Erwartungs-Wert-Theorie muss ein Unterricht, wenn er motivierend sein will, einerseits die Attraktivität und die subjektive Bedeutung eines Gegenstandes erhöhen. Andererseits bedarf es der Steigerung des Selbstwertgefühls. Die Lernenden sollen sich sicher und fähig fühlen, in der Mathematik erfolgreich zu sein. Gerade das zu erfüllen verspricht der handlungsorientierte Unterricht. Motivation ist nach Wilbert (2010) eine Variable dessen, was den Menschen zum Handeln antreibt. Von intrinsischer Motivation spricht man dann, wenn die Tätigkeit selber einen hohen Anreiz, eine innere Befriedigung und Erfüllung mit sich bringt. Nach dem Handlungsmodell von Seidel und Krapp (2014) entsteht Motivation in der Interaktion einer Person mit seiner Umwelt. Mathematik sollte folglich derart an die Lernenden herangetragen werden, dass sie interessant und erfolgversprechend erscheint. Wenn das Mathematisieren dann als lustvoll erlebt wird, wird die Mathematik selbst zum Motivator.

Die Wechselwirkungen von Motivation und handlungsorientiertem Unterricht zu verstehen, bewegte mich schon länger. Zu diesem Zweck wollte ich das Verhalten meiner Schülerinnen und Schüler in einem hand-

lungsorientierten Mathematikunterricht erforschen. Dazu wählte ich die Methode der Aktionsforschung. In einer ersten Versuchsphase plante ich das Zahlenverständnis mit Wäscheklammern handelnd zu vertiefen. In einer zweiten Phase sollten die Jugendlichen aus mehreren handlungsorientierten Workshops wählen können. In der dritten und letzten Phase baute ich mit der Klasse zum Thema Flächen und Volumen einen etwa vier Meter hohen Heissluftballon.

Im Mittelpunkt der Aktionsforschung stand das Wohl meiner Schülerinnen und Schüler.

„Aber auch eine methodisch perfekte qualitativ orientierte Forschung birgt Gefahren in sich, wenn sie für falsche Zwecke missbraucht wird. Die offenen, teilnehmenden Erhebungsverfahren setzen ein grosses Vertrauen zwischen Forscher und Forschungssubjekten voraus. Wenn eine solche qualitative Forschung nicht auch an konkreten Problemen der Subjekte ansetzt, wenn sie nicht Forschung für die Betroffenen darstellt, dient sie nur einer gekonnteren Aushorchung.“ (Mayring, 2002, S. 150)

Die Masterarbeit ermöglichte es mir, ein echtes Problem eingehend, ausführlich, theoriegeleitet und zielorientiert anzugehen. Lernmotivation und Mathematik scheinen bei vielen SuS zentrale Stolpersteine in ihrer Schullaufbahn zu sein.

In einem ersten Kapitel lege ich den Kontext der Forschungsarbeit dar. Daraus ableitend formuliere ich in einem zweiten Teil eine Fragestellung, ob der handlungsorientierte Unterricht die Motivation fördern kann. Im dritten Kapitel erfasse ich die wichtigsten Theorien über den handlungsorientierten Unterricht und über die Motivation beim Lernen. Die drei folgenden Kapitel beinhalten die konkreten Ziele, die Planung und Durchführung der Aktionsforschung. Im siebten Kapitel gilt es die Daten zu analysieren und zu interpretieren. Detailliert soll dargelegt werden, ob und wie eine Motivationsförderung im Mathematikunterricht gelingen kann. Das Ergebnis werde ich abschliessend kritisch reflektieren und daraus für meine weitere Tätigkeit entsprechende Konsequenzen ziehen.

Auf mögliche Ursachen der Demotivation oder auf didaktische Konzepte der Mathematikförderung gehe ich nicht ein. Im Mittelpunkt meiner Forschung steht das motivationale Verhalten der Lernenden in einem handlungsorientierten Mathematikunterricht auf der Oberstufe.

1 Situationsanalyse

Die vorliegende Aktionsforschung wurde in einem besonderen Schulsetting durchgeführt. Das Volksschulamt des Kantons Zürich schreibt: „Für Kinder und Jugendliche mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, die in der Regelschule nicht ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert werden können, existieren verschiedene Sonderschulen“ (Volksschulamt Kanton Zürich, 2017). Eine davon ist unser Schulheim. Forschungsgegenstand sind die Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht der Mittel-Oberstufenklasse (MOS).

1.1 Sonderpädagogische Konzeption der Institution

Unsere Schule ist eine qualitativ hochstehende Sonderschul-Institution im Zürcher Oberland. Sie beinhaltet drei Wohngruppen (WG), eine Mittelstufe und zwei Oberstufenklassen. Jeweils acht Jugendliche leben wochentags mit ihren Betreuerinnen und Betreuern (Sozialpädagogen) in einem Wohnhaus. Für jeden Jugendlichen ist eine Sozialpädagogin oder ein Sozialpädagoge als Koordinationsperson zugeteilt.

Die Ziele der Institution sind die Stärkung der eigenen Persönlichkeit, die Hinführung zur Selbstständigkeit sowie eine erfolgreiche Wiedereingliederung in die Familie, in die Regelschule oder in das Berufsleben. Gesundheitsförderung und Prävention, Förderung im Bereich „für sich selbst sorgen“ und die Achtung des eigenen Lebens sind weitere Schwerpunkte, die gemeinsam von der Schule und den Wohngruppen getragen werden.

Ganzheitliche Förderung und ressourcenorientiertes Lernen sind in dieser Institution sehr wichtig. So werden der Stundenplan und das Angebot individuell auf die Lernenden angepasst. Das Wahlfachangebot bietet verschiedene Fördermöglichkeiten. Wo immer möglich und sinnvoll bezieht man die Schülerinnen und Schüler (SuS) in die Entscheidungs- und Lösungsprozesse ein. Es gibt einen Schülerrat, der Anliegen der Klassen einbringt. Man nimmt die Jugendlichen ernst, traut ihnen viel zu und gibt Verantwortung an sie ab. Die Schule orientiert sich an den Werten der neuen Autorität nach Omer und von Schlippe (2015). Alle Mitarbeitenden werden ausgebildet, um professionell den Jugendlichen beistehen zu können: „Im Kontext Schule stehen dabei nicht der Schüler und sein Verhalten im Fokus, sondern die Haltung und Handlung der Lehrkräfte“ (Lemme & Körner, 2016, S. 12). Demnach baut die neue Autorität weder auf Drohen noch Strafen, sondern auf Präsenz, Beziehungsorientierung, Selbstkontrolle und Anteilnahme (vgl. ebd., S. 17). Die intensive und gute Zusammenarbeit zwischen den Lehrpersonen (LP) und den Wohngruppen gibt den Heranwachsenden klare Orientierung, Sicherheit und direkte, einstimmige Führung. Gemeinsam wird an Zielen gearbeitet, die in regelmässigen Schulgesprächen miteinander festgelegt werden.

1.2 Eigene Unterrichtssituation

Das in der Masterarbeit dokumentierte Projekt „Handlungsorientierte Mathematik“ wird mit einer Oberstufen-Kleinklasse für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und herausforderndem Verhalten durchgeführt. Meine Funktion ist die eines Klassenlehrers (KLP), wobei ich derzeit wegen des HfH-Studiums nur an zwei Schultagen unterrichten kann. Ich bin primär für die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer zuständig, während mein Stellenpartner die Sprachen unterrichtet. In der Gestaltung des Unterrichts haben wir als LP viele Freiheiten. Am Mittwochmorgen unterrichten wir gemeinsam. Insgesamt sind ein neunköpfiges Lehrerteam plus zwei Zivildienere und ein Schulleiter für die Schule verantwortlich.

Als Oberstufenlehrpersonen setzen wir Prioritäten im Hinblick auf den Übertritt der Jugendlichen in die Be-

rufswelt. Wir unterstützen die SuS in ihrer kognitiven, affektiven und sozialen Entwicklung. Nebst Schnupper-
tagen für eine Lehrstelle haben die Jugendlichen spätestens ab dem 2. Semester der zweiten Se-
kundarklasse die Möglichkeit wöchentlich einen Werktag in einer Firma zu absolvieren. Dabei arbeiten die
SuS jeweils einen ganzen Tag während eines halben Jahres tatkräftig in einem Betrieb mit.

1.3 Entwicklungsvoraussetzungen auf Klassenebene

Unsere heterogene Klasse setzt sich zusammen aus zwei Mädchen und sechs Jungen im Alter zwischen 13
und 16 Jahren, die zurzeit (2017) in der ersten und zweiten Oberstufe sind. Die Jugendlichen sind nicht frei-
willig im Heim, sondern wurden uns von Behörden und Schulpsychologen zugewiesen. Alle wohnen wo-
chentags in einer unserer drei Wohngruppen. Am Wochenende sind sie in der Regel bei einem Elternteil
oder einer Pflegefamilie und treffen sich mit ihren Freundinnen und Freunden. Am Sonntagabend müssen
sie dies wieder loslassen. Dieses Hin und Her zwischen zwei Lebenswelten schafft Spannungen. Nicht sel-
ten schlafen sie am Wochenende wenig und sind dann am Montag übermüdet.

Unsere Klasse setzte sich in der Zeit während der Aktionsforschung wie folgt zusammen:

- AS, 14-jährig, 2.-Sekundarschülerin, seit 2014 an unserer Schule
- AW, 15-jährig, 2.-Sekundarschüler: AW ist seit 2012 bei uns; er hat die 6. Klasse wiederholt
- DP, 15-jährig, 2.-Sekundarschüler: war bereits als 6. Klässler in meiner Klasse
- FC, 14-jährig, 1.-Sekundarschüler, seit 2015 an unserer Schule
- IE, 15-jährig, 1.-Sekundarschüler, seit 2014 an unserer Schule
- IS, 14-jährig, 1.-Sekundarschüler, seit 2017 an unserer Schule
- JT, 14-jährig, 1.-Sekundarschüler, seit November 2016 an unserer Schule
- LK, 13-jährig, 1.-Sekundarschülerin, seit 2017 an unserer Schule

Bis SuS bei uns aufgenommen werden, ist ein langer Leidensweg durchschritten. Die meisten unserer SuS
weisen eine Lern-/Leistungsschwäche auf. Sie sehen sich selber als Schulversager, die in einem Sonder-
schulheim gelandet sind. Mehrere Defizite in Bezug auf Selbstmotivation, Lernorganisation, Konzentration
oder hinsichtlich des Verstehens, Behaltens und Abrufens von Lerninhalten kennzeichnen ihren Schulalltag.
Ihr Schulabschluss und damit der Einstieg in eine Berufsausbildung sind gefährdet. Das Lernstandsniveau in
Mathematik liegt bei den Jugendlichen bei Niveau B oder C.

Das soziale Gefüge in der Klasse ist geprägt von Rollenkonflikten und Konkurrenz. DP nimmt die dominante
Führerrolle ein, wobei AW genauso viel Anerkennung genießt. Während der Projektphase reduzierten
Rhythmisierung zusammen mit klarer Strukturierung des Unterrichts Störungen. Dabei verbesserten sich das
lernförderliche Klima und der Anteil echter Lernzeit stieg und damit auch der Lernerfolg (vgl. Meyer, 2009).
Innerhalb von zwei Monaten kamen drei neue SuS hinzu. Diese Veränderung im Klassenverband brachte
sofort neue Unruhe und Dynamik. Es kam zu neuen Gruppenprozessen. Das Sozialgefüge und die Rang-
ordnung innerhalb der Klasse wurden neu definiert.

1.4 Individuelle Entwicklungsvoraussetzung

Die folgenden Kurzbeschreibungen sollen die Jugendlichen nicht disqualifizieren, sondern sie in ihrer Ein-
zigartigkeit mit ihren Herausforderungen dem Leser näher bringen. Eine grobe Einschätzung der Aktivitäten
und der Partizipation der SuS nach ICF ist im Anhang aufgeführt (vgl. [Anhang 2.1.2](#)). Ich skizziere erstens
personenbezogene Faktoren, wichtige Wechselwirkungen (vgl. [Anhang 2.1.3](#)) und allgemeines Lernverhal-
ten. Mit Hinweis auf die Ergebnisse eines Mathematikkurztests (vgl. [Anhang 2.1.1](#)) lege ich zweitens das

mathematische Lernen dar sowie die Motivation der SuS hinsichtlich der Mathematik. Drittens, für die Beschreibung des motivationalen Verhaltens, stütze ich mich auf die Erhebungen mittels Motivations screenings (vgl. [Anhang 4](#)) sowie auf die Antworten aus den Befragungen zu Beginn der Aktionsforschung (vgl. [Anhang 3.1](#)). Die Antworten der SuS füge ich *kursiv* an. Diese Aussagen sind aus der Perspektive der SuS und decken sich nur teilweise mit den Beobachtungen der LP. Bei den 2.-Sekundarschülern AW und DP stellten wir im Voraus eine leicht positive Einstellungsänderung fest hinsichtlich der Mathematik. Mit ihnen hatten wir bereits in der 1.Sekundarklasse handlungsorientiert gelernt und die Bedeutung mathematischer Inhalte erarbeitet.

- AS verhält sich im Unterricht ruhig, eher schweigsam aber freundlich. Sie ist für ihr Alter eher klein und übergewichtig. Mehrmals fügte sie sich Schnittwunden zu und hat Probleme mit Inkontinenz. Ihre familiären Verhältnisse belasten sie stark. Auf ihr Äusseres achtet sie vermehrt. Ordnung im Zimmer und am Arbeitsplatz zu schaffen, gelingt ihr nicht. Häufig kommt sie mit einem dicken Buch zur Schule. Wenn sie der gemeinsame Einstieg interessiert, dann macht sie mit. Sonst liest sie im Buch. Sie verschlingt jede Woche mindestens eine mehrere hundert Seiten dicke Lektüre. Sprachen, v.a. Deutsch, sind ihre Lieblingsfächer. Sie interessiert sich ebenfalls für Geschichte. Mit dem Computer kann sie gut umgehen. Ihre Interessen greifen wir auf und versuchen sie darin zu fördern. Wir installierten für sie ein professionelles Grafikprogramm, mit dem sie Zeichnungen gestalten kann. Eine Sozialpädagogin, die zuvor als Fotografin gearbeitet hatte, macht einen Fotokurs mit ihr. Auf diese Weise gelingt es uns, AS für schulische Inhalte zu gewinnen.

In der Mathematik hat sie grossen Förderbedarf. Selbst die Grundoperationen sind nicht automatisiert. AS bezeichnet den Mathematikunterricht als langweilig, frustrierend und wenig motivierend. Weil sie keinen Erfolg hat und sie Mathematik als zu schwierig erlebt, ist sie demotiviert. Zudem erachtet sie diese als nicht so wichtig, wenig hilfreich und meistens unverständlich. Oft benötigt sie Hilfe. Wenn sie etwas nicht versteht, ist es ihr egal. Für schlechte Noten sieht sie sich selber verantwortlich (internale Attribuierung). Auf die letzte Mathematikprüfung hat sie nicht gelernt und Hausaufgaben macht sie selten. Ihre Motivation hängt vom Erfolg und vom Verstehen ab. AS arbeitet am liebsten selbstständig an Arbeitsblättern mit einfachen Aufgaben oder Rätseln sowie zu zweit oder in einer Kleingruppe.

- AW fällt durch seine gepflegte Markenbekleidung und sportliche Erscheinung auf. Lange Zeit war er eher ein Einzelgänger. Jahrelang hatte AW kaum Kontakt zu seinem Vater. Seit etwa zwei Jahren kämpft sein Vater darum, dass AW zurück zu ihm nach Hause kann. Er kritisiert vor AW unsere Institution, so dass AW oft in Loyalitätskonflikte kommt. AW fand Zutrauen zu den LP und kommt in der Regel gerne zur Schule. Er macht grosse Fortschritte in den schulischen Fächern ebenso in seinem Verhalten. Er bemüht sich sehr vor den LP gut dazustehen. Öfters fragt er, ob er gut gearbeitet habe. Die Noten scheinen ihm enorm wichtig zu sein. Noten unter einer Fünf sind für ihn schlimm. Dann wird er ausfällig, beschuldigt die LP oder findet Ausreden, warum es nicht gut ging. Die Ursachen sind seiner Ansicht nach stets externer Natur. AW möchte viel erreichen und schätzt sich und seine Kompetenzen zu hoch ein. Eine mögliche Ursache könnten die hohen Erwartungen seitens seines Vaters sein. AW äussert regelmässig, dass er freiwillig z.B. übers Wochenende noch lernen will, schafft es aber selten. In der Schule zeigt er Einsatz, startet motiviert, kann jedoch kaum 20 Minuten konzentriert an einer Sache arbeiten. Meistens benötigt er Hilfe bereits beim Verstehen der Aufgabenstellung.

Das Rechnen mit ganzen Zahlen versteht AW, wobei er bei der Division einige Fehler macht. Solange AW etwas mechanisch nach Schema rechnen kann, gelingt es ihm. Das Anwenden und Übertragen von Gelerntem auf neue Aufgaben bewältigt er kaum. Viel Gelerntes vergisst er. Er zeigt sich oft überlastet. Die Befragung ergab, dass *Mathematik für ihn sehr wichtig und hilfreich ist. Er ist meistens erfolgreich und für ihn ist Mathematik verständlich. Er lernt gerne, benötigt aber oft Hilfe. Bei Schwierigkeiten bemüht er sich um eine Lösung oder fragt nach. Bei ungenügenden Ergebnissen strengt er sich an, eine gute Korrektur zu machen. Für die letzte Prüfung hat er ein bis zwei Stunden vorbereitet. Mathematikhausaufgaben macht er wöchentlich mehrmals. Lob, Erfolg und Einsicht regen ihn an. Je nach Tageszeit und wie gut er ein Thema versteht, schwankt seine Motiva-*

tion. Rätsel, anspruchsvolle sowie spielerische Aufgaben und neue Inhalte liebt er. Gerne arbeitet er selbstständig an Arbeitsblättern oder zu zweit beziehungsweise in einer Kleingruppe. Er freut sich, wenn er etwas tun und erleben kann.

- DP fällt sofort durch sein lautes, drohendes und vielfach respektloses Verhalten gegenüber anderen SuS sowie LP auf. Im Unterricht kommt es vor, dass er sich laut schreiend auf einen Tisch legt oder beleidigend andere SuS provoziert. Er fordert ständig die LP heraus und beansprucht ihre Aufmerksamkeit. Sein Verhalten führt regelmässig zu Konflikten in der Klasse und im ganzen Heim. In Vielem zeigt DP jedoch vielversprechende Veränderungen und positive neue Verhaltensmuster. Er beruhigt sich schneller und kann Anforderungen nun besser annehmen. Im Gespräch zeigt er mehr Einsicht und Bereitschaft zur Kooperation. Praktische, körperliche Arbeiten sind seine Stärken.

Mathematik hasste er bis anhin. Seit einigen Wochen zeigt er mehr Einsatz und Leistungsbereitschaft. So kommt es vor, dass er sogar fast eine ganze Lektion an mathematischen Aufgaben arbeitet. Dabei beherrscht er kaum den Schulstoff der Mittelstufe. In der Befragung antwortete er folgendermassen: *Mathematik ist ein Muss. Mathematik ist wichtig, sehr hilfreich und verständlich. Er ist meistens erfolgreich. Weiter gibt DP an, dass er sehr gerne Mathematik lernt und selten Hilfe benötigt. Bei Unklarheiten fragt er nach. Im Falle einer schlechten Note bemüht er sich um eine gute Korrektur. Hausaufgaben macht er mehrmals wöchentlich. Je nachdem wie gut er ein Thema versteht (Einsicht), oder ob er Erfolg hat und sofortiges Feedback oder Lob bekommt, so ist er motiviert oder nicht. Anspruchsvolle Aufgaben, Rätsel und wenn man etwas erleben und tun kann, liebt er. Ebenfalls löst er gerne selbstständig Arbeitsblätter.*

Anmerkung LP: Bei den Antworten von AW und DP, aber auch von FC und IE, muss erwähnt werden, dass ihre Selbsteinschätzung deutlich von dem abweicht, was wir als LP beobachten (vgl. [Anhang 4](#)). Beispielsweise hatten weder AW noch DP auf die letzte Prüfung gelernt. Diese Arbeiten wurden von ihnen nicht verbessert. Beide benötigen regelmässig Hilfe. Zu Beginn von Mathematiklektionen hörte man sie öfters sagen: „Nicht schon wieder Mathematik!“ Die Lernbereitschaft scheint zeitweise da zu sein, aber bei der Umsetzung fehlt ihnen unserer Ansicht nach die nötige Ausdauer und Disziplin.

- FC kommt meistens mit einem verschmitzten Lächeln zur Schule. Seine Erscheinung und sein Verhalten entsprechen eher einem zwölfjährigen Grundschüler als einem vierzehnjährigen Sekundarschüler. Er ist der einzige in der Klasse, der verheiratete Eltern hat. Sie sind sehr besorgt um sein Wohl und machen sich Sorgen bezüglich seiner Berufschancen. Gerne mischt sich FC überall ein und kommentiert alles. Das reizt besonders DP zu vehementen Drohreaktionen. FC scheint genau zu wissen, wie er andere ärgern kann, und nutzt das immer wieder aus. Ruhig an seinem Platz sitzen zu bleiben, schafft er kaum. Schnell ist er überfordert mit einfachsten Aufgabenstellungen. Meistens hört er nicht zu, wenn man etwas erklärt, und muss immer wieder nachfragen. Bei Anforderungen reagiert er mit respektlosem Anschreien und Vorwürfen oder klagt über Kopfschmerzen. Manchmal beginnt er zu jammern und ist dem Weinen nahe. Gemäss den Aussagen des für ihn zuständigen Sozialpädagogen hat er Schwierigkeiten, Grenzen und Anforderungen zu akzeptieren., besonders zuhause bei seinen Eltern.

In der Mathematik ist er etwa auf dem Stand der vierten oder fünften Klasse. Er beklagt sich, dass er zu viele Mathematikhausaufgaben hätte, und wünscht sich mehr Geometrieaufgaben. *„Ich finde Mathematik manchmal dumm, aber ein paar Mal gut. Es ist anstrengend zu rechnen. Bruch finde ich das Beste“*, schreibt FC. Er antwortete: *„Mathe mache ich einfach nicht gerne, obwohl ich es für wichtig, hilfreich und verständlich halte“*. Gleichzeitig kreuzte er an, dass er Mathematik nicht gerne lernt und oft Hilfe benötigt. Wenn er etwas nicht versteht, bemüht er sich darum oder fragt nach. Ungenügende Tests verbessert er. Ehrlich gibt er zu, dass er auf die letzte Prüfung nichts gelernt habe. *Mathematikhausaufgaben macht er täglich. Interessant ist seine selbst formulierte Antwort zur Motivation: „Sie ist abhängig von seinen Eltern“*. Sein Wunsch ist, dass es keine Mathematik mehr gäbe.

- IE erscheint reizbar und unruhig. Nicht selten reagiert er mit heftigen Zornesausbrüchen, Gewalt und Flüchen. Da er sich mit seiner Stiefmutter überhaupt nicht versteht, kann er nicht mehr nach Hause. IE erleben wir als einen Aussenseiter in der Klasse. Am besten versteht er sich mit AS, seiner Banknachbarin. Die gute Beziehung zu den LP hilft IE Anforderungen anzunehmen. Er braucht viel Aufmerksamkeit. Es gelingt ihm nur selten, sich über längere Zeit zu konzentrieren und ruhig an seinem

Arbeitsplatz zu lernen. IE arbeitet gerne in der freien Natur und hilft regelmässig dem Hauswart.

In der Mathematik hat er mehrere Lücken, dennoch gehört sie zu seinen Stärken. Wenn man IE etwas erklärt, kann er in der Regel selbstständig die Aufgaben lösen. Seine Antworten zeigen wenig von der Unlust, die wir von ihm oft erleben. *Mathematik ist für ihn sehr wichtig, hilfreich, verständlich und meistens erfolgreich. Er lernt sehr gerne, braucht jedoch vielfach Unterstützung. Schlechte Noten begründet er internal mit zu wenig gelernt und sieht sich selbst dafür verantwortlich. Um eine genaue Korrektur sei er jeweils bemüht. Mathematikhausaufgaben mache er mehrmals wöchentlich, was in seinem Fall tatsächlich zutrifft. Er löst die Aufgaben am besten und am zuverlässigsten. Seine Motivation ist abhängig von den Klassenkameraden, von der Tageszeit, von der Abwechslung, vom sofortigen Feedback und wie gut er ein Thema versteht. Herausforderungen scheint er zu lieben; er kreuzte anspruchsvolle Aufgaben, schwierige Knacknüsse, Rätsel und neue Inhalte an. Im Interview erwähnte er, dass er allgemein keine Lust zu lernen hätte. Der Mathematikunterricht in der Grundschule war für ihn turbulent und mit Angst verbunden gewesen. In der Sekundarschule geht es ihm besser. Sein Wunsch ist es, mehr gefördert zu werden. Grundsätzlich macht er alles gerne in der Mathematik.*

Anmerkung LP: IE's Ambivalenz und Unstetigkeit interpretiere ich gemäss seinen Antworten derart, dass er grundsätzlich Mathematik sehr wohl mag, seine Motivation aber von den äusseren Bedingungen abhängt. Konflikte sind nach meiner Beobachtung die häufigste Ursache, dass er keine Lust hat und nicht mitarbeitet.

- JT ist neu in der Klasse. Er kam wegen Schulverweigerung in unsere Schule und hatte in der Regelschule mehrere, längere Absenzen. Von Beginn an schaffte er es, sich mit seiner eher kindlichen, ruhigen Art, seinem Lächeln, seiner kurzen und rundlichen Erscheinung in die Klasse und ins Heim zu integrieren. Beim Fussballspielen zeigt er vollen Einsatz. Mit seiner jüngeren Schwester lebt er an den freien Tagen bei seiner alleinerziehenden Mutter. Die Mutter war mit der Erziehung und mit dem herausfordernden Verhalten von JT überfordert. JT's Arbeitstempo ist auffällig langsam. Er kann über längere Zeit an einer Sache dranbleiben, wobei er von der LP ermutigt und betreut werden muss, damit er Lernfortschritte macht. Sein Verhalten ist korrekt und freundlich. Nach seinen Aussagen mag er Mathematik nicht und könne es auch nicht. Sein Wissensstand ist nicht altersgemäss. *Er schrieb, dass Mathematik für ihn langweilig, schwierig und es für ihn stets ein Ausprobieren sei. Weiter erwähnte er, dass dieses Fach für ihn nicht so wichtig sei, eher frustrierend. Er lernt nicht gerne mathematische Themen, obwohl er sich darum bemüht, es zu verstehen. Freunde motivieren ihn. Seine Motivation ist abhängig von der Tageszeit. Am liebsten arbeitet er an ihm verständlichen Aufgaben.*
- IS und LK sind erst am Ende der Projektphase dazugestossen. Beide sind wegen Schulabsentismus zu uns gekommen. Gemäss IS' Aussage ist Mathematik sein Lieblingsfach. Sehr schnell fiel er auf durch sein Können. Die Klasse staunte über seine mathematischen Fähigkeiten. Dennoch weist auch er viele Lücken auf. Die gute Lehrerbeziehung, gezieltes Lob und Anerkennung halfen ihm, sich in unserer Schule schnell wohl zu fühlen. LK behauptet, Mathematik zu hassen, kann sich aber trotzdem teilweise darauf einlassen und lässt sich hin und wieder zur Mitarbeit überreden. Sich zu konzentrieren fällt ihr allgemein schwer. Gerne schwatzt sie mit anderen SuS während des Unterrichts und lenkt andere ab.

1.5 Förderschwerpunkte Mathematisches Lernen und Umgang mit Menschen

Drei der SuS (AS, AW und DP) sind dieselben wie vor einem Jahr. Durch gezielte Fördermassnahmen in der 1.-Sekundarklasse verbesserte sich die Motivation, Lern- und Leistungsbereitschaft in der Mathematik bei AW und DP geringfügig. AS verweigerte meistens die Teilnahme, so dass sich bei ihr keine Veränderung einstellte. Jetzt in der 2. Sekundarklasse bereiten die Jugendlichen sich für die Bewerbung für eine Lehrstelle vor. Das motiviert sie teilweise, in der Mathematik besser mitzumachen. FC und JT haben im Fach Mathematik individuelle Lernziele.

Eine dringend notwendige Förderung in der Mathematik kann nur dann stattfinden, wenn die SuS leistungsbereit und einsichtig sind, beharrlich an den Lerninhalten zu arbeiten. Ohne willentlichen Einsatz wird ihr

Defizit und ihr Rückstand gegenüber dem Lehrplan ständig grösser. Das führt zu Misserfolg, Erwartungsdruck und Vermeidung. Ein wesentlicher Faktor beim mathematischen Lernen sind die Interaktionen, sei es unter den Jugendlichen oder zu den LP. Aufgrund dieser herausfordernden Ausgangssituation soll mit handlungsorientierten Lernumgebungen die Freude und Leistungsbereitschaft im Fach Mathematik gefördert werden.

1.5.1 Ergebnisse der Lernstandserfassung „Mathe-Kurztest“ (MKT)

AS weigerte sich zuerst den MKT (vgl. Meyer & Wyder, 2014) auszufüllen, holte ihn später freiwillig nach. AW machte ihn mit Widerwillen, so dass sein Resultat mit Vorbehalt zu betrachten ist. JT arbeitete langsam und benötigte mehr Zeit als vorgegeben. Die Resultate sind unterdurchschnittlich. Sie weisen darauf hin, dass unsere SuS den Schulstoff der Grundschule nicht oder nicht mehr beherrschen. Sie weisen in den Grundoperationen Unsicherheiten und Defizite auf. Das schriftliche Dividieren gelingt nicht (vgl. [Anhang 2.1.1](#)).

1.5.2 Interaktion zwischen den SuS

Unsere SuS zeigen Defizite in der Selbst- und Fremdwahrnehmung, in der Sozialkompetenz und somit im respektvollen Umgang miteinander. Bereits Kleinigkeiten können zu heftigem, lautem Wortwechsel oder gar handgreiflichen Auseinandersetzungen führen.

- AS verhält sich ruhig, introvertiert und selbstbezogen. Sie tritt weder in Erscheinung noch arbeitet sie aktiv mit. Mit IE als Banknachbar hat sie eine gute Beziehung.
- AW verhält sich eher ruhig und selbstbezogen. Er möchte möglichst mit vielen gut auskommen und sucht die Anerkennung anderer.
- DP provoziert häufig. Er will alle kontrollieren und selber bestimmen. Ich begleite DP enger als die anderen (vgl. Eichhorn, 2015, S. 46).
- FC tut sich noch schwer mit dem Anspruchsniveau der Oberstufe. Er reagiert schnell gereizt und impulsiv. Mit AW scheint er eine gute Beziehung zu haben, während er sich mit IE oft in Konflikte verwickelt.
- IE pflegt kaum Freundschaften und die anderen SuS distanzieren sich von ihm, weil er schnell aggressiv und gewalttätig wird. Er sitzt etwas abgesondert als Sitznachbar von AS. Um Konflikte zu vermeiden, geben wir gewisse „Reviere“ vor (vgl. Meyer, 2009, S. 125). Mit LK, der neuen Schülerin, versteht er sich überhaupt nicht.
- IS verhält sich eher distanziert zu den anderen SuS, dennoch ist er akzeptiert und integriert. Er sucht mehr den Kontakt zu den LP als zu den anderen SuS.
- LK hat schnell gute Beziehungen geknüpft zu AS. Sie provoziert häufig IE, FC und JT.

1.5.3 Interaktion zwischen den SuS und den LP

Die richtige Nähe und Distanz zu meinen SuS zu gewinnen, ist für mich eine der grössten Herausforderungen. Ich lege Wert auf ein partizipatives, wertschätzendes, respektvolles Unterrichtsklima. Meyer definiert als ersten Punkt eines guten Unterrichts die demokratische Unterrichtskultur, um die ich mich im Allgemeinen bemühe (vgl. Meyer, 2009).

Diese Haltung verliert sich schnell, wenn ich nicht gleichzeitig immer wieder die Grenzen aufzeige und mich für eine klare Strukturierung (vgl. Meyer, 2009) einsetze. Das neue Schuljahr 2016/17 starteten wir mit zwei neuen Schülern. Das bot Gelegenheit, neue Wege zu gehen. Ein „Start up“ (Morgenritual), „Check point“ (Materialkontrolle/Ordnung/Punktetabelle), verbunden mit einem „Tool-Board“ (Holztafel mit dem Schulmaterial), ein neues Hausaufgabensystem und dergleichen mehr sollen den SuS Orientierung geben.

Das Schulzimmer haben wir so eingerichtet, dass die LP jederzeit alle SuS, ebenso die PC Arbeitsplätze im Blick haben. Um dennoch ein gewisse Aufteilung und Beruhigung ins Schulzimmer zu bekommen, sind Schränke als Zwischenwände eingesetzt. Die SuS können im Rahmen des Faches Mensch und Umwelt die Inhalte gemäss ihren Interessen und Begabungen mitbestimmen. Von den SuS fordere ich korrektes Verhalten sowie aktive Unterrichtsbeteiligung, Lern- und Leistungsbereitschaft. Regelmässig gebe ich den SuS persönliches Feedback oder lobe spontan ihr Verhalten und ihren Einsatz. Auf spielerische Weise, mit Feedbackmethoden und speziellen Wochenabschlüssen versuchen wir ein Wir-Gefühl aufzubauen (vgl. Eichhorn, 2015, S. 64). Immer wieder suche ich das Einzelgespräch, meistens direkt in der Situation oder bei Fehlverhalten auch im Anschluss an den Unterricht. Da wo nötig, fordere ich korrektes Verhalten oder Leistung ein, immer im Sinne aber einer Wahlmöglichkeit (vgl. Omer, 2015, S. 46). Ich möchte, dass sie eigenverantwortlich handeln lernen. In schwierigen Situationen beziehe ich den Schulleiter, den Fachstellenleiter oder die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen zur Unterstützung ein. Grundsätzlich achte ich darauf, angemessen und schnell zu reagieren, um Störungen gering zu halten. Bei DP, FC und IE sind öfters deeskalierende Massnahmen nötig. Bei Fehlverhalten geben wir SuS die Möglichkeit der Wiedergutmachung (vgl. Eichhorn, 2015, S. 178ff). DP gebe ich bewusst mehr Bedenkzeit, auf meine Anforderungen zu reagieren. Bei FC versuche ich eine räumliche Distanz einzuhalten, da er sich sonst schnell bedroht fühlt. IE benötigt bei Konflikten mit anderen SuS eine Auszeit. AS ist in einer Verweigerungsphase nicht ansprechbar, weshalb ich sie vorerst gewähren lasse.

1.6 Fazit Situationsanalyse

Die Ergebnisse der Lernstandserfassung in der Mathematik belegen eindeutig den Förderbedarf in der Mathematik bei allen SuS. Eine Förderung ist dann zielführend, wenn die Jugendlichen einsichtig und motiviert sind, in der Mathematik ausdauernd mitzuarbeiten. Dies ist gemäss meinen Erhebungen und unseren Beobachtungen aber gerade nicht der Fall. Es scheint eine Wechselwirkung zwischen den Defiziten in der Mathematik und der ungenügenden Motivation zu geben.

2 Themenwahl und Fragestellung

2.1 Begründung der Themenwahl

Zusammenfassend folgere ich aus der Situationsanalyse, dass der Grossteil der SuS meiner Klasse eine negative Einstellung zur Mathematik, eine mangelhafte Leistungsbereitschaft sowie eine eingeschränkte kognitive Leistungsfähigkeit zeigt. Die grosse Herausforderung an die LP ist es, die Interessen, Bedürfnisse und Begabungen der SuS zu entdecken und zu fördern. Largo postuliert, den Unterricht vom Kind her zu denken, ihre Stärken aufzufinden und ihre Talente breit zu fördern – dies besonders in Anbetracht der Herausforderung, dass 10 bis 15 Prozent der Schulabgänger kaum mehr als eine einfache Berufsausbildung schaffen werden (vgl. Largo, 2013). Seiner Ansicht nach kommt es beim Lehren darauf an, Wissen bedeutungsvoll zu vermitteln:

Ein wesentlicher Anteil besteht zudem in der Vermittlung des richtigen Umgangs mit der Umwelt und insbesondere mit den Menschen. Es kommt also nicht nur darauf an, die Mechanismen der Welt aus einer naturwissenschaftlichen Sicht zu verstehen, sondern auch darauf, dem Wissen eine Bedeutung zuzuschreiben. (Largo, 2013, S. 139)

Effektives eigenes Lernen ist gebunden an willentliche Kontrollprozesse innerhalb der Motivation: seine Aufmerksamkeit über längere Zeit kontrollieren zu können ..., die Emotionen zu beherrschen ..., Misserfolgserlebnisse zu meistern ..., die unmittelbare Lernumwelt zu gestalten und zu kontrollieren ... u.a.m. (Konrad/Traub 1999, S. 33f., zitiert nach Gudjons, 2008, S. 31)

Mathematik gehört nach wie vor zu den Schulfächern, die im Berufsleben eine entscheidende Rolle spielen. Gelingt es bei Lernenden Freude an der Mathematik zu wecken, so werden sie sich viel eher um eine gute Leistung bemühen. Gelingende Mathematik fordert nicht nur eine Leistungsbereitschaft bei den SuS, sondern genauso von den LP:

Um Kinder sinnvoll zu fördern, braucht es eine aufmerksame, mathematisch kompetente Lehrperson, welche Schwierigkeiten eines Kindes erkennt, weiss, wie sie weiterhelfen kann und dies auch tut. Die Lehrperson muss fähig sein, Aufgaben den Bedürfnissen der einzelnen Kinder entsprechend verschieden zu lösen und bei Erklärungen auf den unterschiedlichen Wissensstand der einzelnen Kinder eingehen zu können. Die Lehrperson muss insbesondere unterscheiden können zwischen echten Auseinandersetzungen mit mathematischen Fragestellungen und oberflächlichem Aktionismus. (PH Zürich, 2010)

2.2 Fragestellung

Meine bisherigen Erfahrungen und die Situationsanalyse führen mich zu folgender Fragestellung:

Kann handlungsorientierter Unterricht die Motivation im Mathematikunterricht fördern?

Mein Ziel ist es, den Mathematikunterricht so zu gestalten, dass die Lernenden Freude an der Mathematik finden können. Da die SuS aufgrund ihrer bisherigen Erfahrungen eine starke Abneigung diesem Fach gegenüber zeigen, beschreite ich einen neuen Weg: den des handlungsorientierten Unterrichts. Dadurch erwarte ich eine Einstellungsänderung dahingehend, dass die Lernenden gegenüber mathematischen Aufgaben motivierter sein werden. Dies wurde bisher an unserer Schule noch nicht erforscht. Ich erhoffe mir weiterführende Erkenntnisse für das Unterrichten an einer sonderpädagogischen Institution.

3 Theoretische Grundlagen

Die Fragestellung beinhaltet mehrere Bereiche, die nach einer theoriegestützten Begründung verlangen (vgl. Abb. 1)

- handlungsorientiertes und entdeckendes Lernen allgemein und im Speziellen im Mathematikunterricht
- Motivationsförderung allgemein und im Speziellen im Mathematikunterricht
- Zusammenhang zwischen handlungsorientiertem Lernen und der Motivation

Abbildung 1: Überblick theoretische Grundlagen

3.1 Handlungsorientiertes Lernen

Gudjons (vgl. Gudjons, 2008, S. 7-11) bemängelt die Reduzierung der Primärerfahrungen durch die veränderte kindliche Umwelt. Kleinfamilien, digitale Medien, räumliche Begrenzung und Verminderung der sozialen Erfahrungen lassen die Handlungsmöglichkeiten schrumpfen. Daher sieht er im handlungsorientierten Unterricht nicht einfach nur ein neues Unterrichtskonzept, sondern vielmehr eine notwendige Antwort auf die grundlegende Wandlung, wie wir uns Kultur aneignen.

3.1.1 Definition

„Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die zwischen dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des Unterrichtsprozesses leiten, so dass Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden können“ (Meyer, 2011, S. 402).

Meyer priorisiert das Unterrichtskonzept des handlungsorientierten Unterrichts und fordert, dass Lehrer und SuS gemeinsam etwas tun, das „Hand und Fuss“ hat. Es kann risikoreicher sein, aber ist spannender und offener als das von der LP durchgeplante, vorgegebene Lehren (vgl. ebd.).

3.1.2 Merkmale handlungsorientierten Unterrichts

Handlungsorientierung ist, wie Koch (vgl. Heimlich & Wember, 2007, S. 99–104) sehr deutlich aufzeigt, ein normatives, grundlegendes Unterrichtsprinzip. Es ist eine Alternative zum vorwiegenden frontalen, lehrerzentrierten Unterricht und meint eine Betonung der Schüleraktivität, des Lebensbezuges und der Ganzheitlichkeit. Sehr vereinfachend und zusammenfassend dargestellt, charakterisieren folgende Merkmale einen handlungsorientierten Unterricht (vgl. ebd):

- ganzheitlich: „Kopf, Herz, Hand“
- schüleraktiv, selbsttätig – der Mensch ist ein handelndes Wesen
- produktorientiert: im Mittelpunkt steht ein gemeinsam vereinbartes Handlungsprodukt (veröffentlichungsfähiges materielles oder geistiges Ergebnis eines Unterrichtsprozesses, z.B. ein Motorenmodell, eine Radioreportage, ein Minibook usw.), mit dem sich die Schüler identifizieren
- schülerorientiert; Orientierung an den Interessen und Fähigkeiten der Beteiligten
- prozessorientiert: die SuS bestimmen alle Phasen der Fragestellung, Planung, Durchführung und Auswertung; das gemeinsame Handeln steht im Vordergrund
- offen: die Schule öffnet sich und lädt ein bzw. die SuS gehen hinaus in das schulische Umfeld

Entdeckendes bzw. forschendes Lernen kann und wird oft als Äquivalenz zum handlungsorientierten Unter-

richt gesehen, weshalb ich diese Begriffe in meiner Arbeit gleichbedeutend verwende. Leuders, ein starker Vertreter für aktives Entdecken im Mathematikunterricht, charakterisiert den Prozess des „Erkundens“ als

- „das aktive Konstruieren von Mathematik auf eigenen Wegen,
- das Zulassen und Wertschätzen von singulären Ideen und Divergenz,
- das Anknüpfen an lebensweltliche Vorstellungen“ (Leuders, zitiert nach Linneweber-Lammerskitten et al., 2014, S. 236).

Ähnlich definiert Leuders entdeckendes Lernen:

Entdeckendes Lernen (discovery learning) ist ein fachübergreifendes Lehr-Lern-Modell, das Jerome Bruner (1961) als Gegenmodell zum sogenannten „expositorischen Lernen“ umrissen hat und das im Zusammenhang mit konstruktivistischen Auffassungen vom menschlichen Lernen als geeignet für schulisches Lernen angesehen wird. Kennzeichen entdeckenden Lernens ist, dass sich der Lernende auf der Basis angebotener, nicht vorstrukturierter Beispiele, Phänomene, Situationen oder Probleme Wissen in Form von Konzepten oder Zusammenhängen selbst erarbeiten muss. (ebd., S. 237)

3.1.3 Lernen durch handlungsorientierten Unterricht

Gudjons (vgl. 2008, S. 61) führt zusammenfassend vier Bereiche des Handelns auf, die das Lernen wesentlich fördern:

- *Sinnliche Erfahrungen und Lernen*: Sogar für die Sekundarstufe ergibt sich die Notwendigkeit, alle Sinne vielseitig einzusetzen und den reizarmen Unterricht zu beleben. Tast-, Gehör-, Geschmacks-, Geruchs- und Sichtsinn sind auf einem angemessenen, nicht reizüberflutenden Aktivierungsniveau einzusetzen. Das fördert die Hirntätigkeit und wirkt der Ermüdung entgegen.
- *Handeln und Gedächtnis*: 80% von dem was wir selber in eigenen Worten wiedergeben können und 90% von dem was wir selber aktiv tun, können wir behalten (vgl. Witznbacher, 1985, S. 17, zitiert nach Gudjons, 2008, S. 61). Durch das Tun kommt es zur multidimensionalen Kodierung in mehreren Gehirnregionen: „Handlungsorientiertes Lernen begünstigt die multidimensionale Kodierung von Informationen, da es verschiedene Sinnesorgane beteiligt, mehrere Gehirnregionen mitschwingen lässt und ein breites Netz bedeutungshaltiger Assoziationen ermöglicht“ (Möller, 1987, S. 185, zitiert nach ebd., S. 61). Handlungen mit hoher Selbsttätigkeit und Selbststeuerung, interessen- und zielgerichtet, sind besonders effektiv.
- *Bewegung und Lernen*: Motorische Aktivitäten fördern die intellektuelle Leistungsfähigkeit. Inhalte bleiben besser im Gedächtnis haften durch motorisches Handeln als durch bloße verbale Übermittlung.
- *Motivationspsychologische Aspekte*: Aktivierung und Motivierung sind günstige Bedingungen für das langzeitliche Behalten von Lerninhalten. Je mehr Sinne beteiligt sind, desto eher wächst das Interesse und die Bedeutsamkeit eines Gegenstandes, aber auch der Spass. Je konkreter das Produkt, desto eher wird es als sinnvoll und bedeutsam begriffen und desto grösser die Motivation. „Es ist die herstellende Anwendung, die die Schüler am stärksten motiviert. Es wird ja etwas entstehen, was nicht da ist. Wenn das Ergebnis anschaulich ist, so ist der Sog der Motivation besonders gross: man kann verfolgen, wie es entsteht“ (Aebli, 1997, S. 158).

Damit so ein Unterricht stattfinden kann, braucht es Lehrende und Lernende, die sich auf einen solchen Lernprozess einlassen und bereit sind, den arbeitsintensiven Weg zu gehen.

3.1.4 Die Rolle des Lehrers im handlungsorientierten Unterricht

Die folgenden Ausführungen sind einerseits von allgemeiner didaktischer Gültigkeit, andererseits für den handlungsorientierten Unterricht unabdingbar. Nach dem Modell von Glaser (vgl. Wittmann, 2009, S. 11–22) besteht die Kunst des Lehrens darin, dass Lernprozesse in **vier Schritten** organisiert werden.

- *Zunächst* gilt es die Lerninhalte und Lernziele festzulegen. Das verlangt vom Lehrer eine gründliche Auseinandersetzung mit dem Lehrstoff. Ferner muss er dazu passende relevante Situationen der Wirklichkeit kennen und die mit dem Inhalt verknüpften Zielsetzungen einsichtig formulieren.

- In einem *zweiten Schritt* sind die Voraussetzungen bei den SuS und die Aktivierung derselben zu klären. Analysieren, diagnostizieren, beobachten, informieren, Neugierde und Erwartungen aufbauen, animieren, motivieren, Gespräche führen und Zugänge schaffen sind in diesem Abschnitt gefragte Lehrkompetenzen. Welche Vorerfahrungen und Vorkenntnisse bringen die SuS mit? Das Anknüpfen an die Vorkenntnisse spielt in der Lerntheorie eine entscheidende Rolle (vgl. Felten & Stern, 2014). Die Klärung der allgemeinen Lernvoraussetzungen wird in dieser Phase ebenfalls von Interesse sein (vgl. Paradies & Linser & Greving, 2009). Lernschwache SuS weisen oft Defizite in den exekutiven Funktionen auf (vgl. Gold, 2016, S. 97), welche beim handlungsorientierten Unterricht eine wichtige Voraussetzung darstellen. Die Anforderungen müssen an die Voraussetzungen angepasst werden, damit die Erfolgchance möglichst hoch ist. Viele SuS wagen sich erst an die Arbeit, wenn sie eine hohe Erfolgszuversicht spüren. Wittmann schreibt dazu: „Es gibt keinen Ersatz für den Erfolg“ (Wittmann, 2009, S. 16).
- Nachdem in den ersten beiden Phasen geklärt wurde, was von wem gelernt beziehungsweise was wem gelehrt werden soll, geht es im *dritten Teil* im Wesentlichen um vier Entscheidungen: adaptive Lernbedingungen schaffen, unterstützende Hilfsmittel bereitstellen, fördernde Lernsequenzen planen und eine geeignete Unterrichtsform wählen. Diese Phase verlangt vom Lehrer enorme planerische sowie kreative Fähigkeiten: „Je offener der Unterricht, umso wichtiger die klare Strukturierung“ (Meyer, 2014, S. 37). Was die Hilfsmittel angeht, so sind sie entsprechend den drei Repräsentationsmodi nach Bruner (vgl. Hafenbrak, 2004) so zu wählen, dass die enaktive (handelnde), ikonische (bildhafte, anschauliche) und symbolische Ebene berücksichtigt werden. Bei den Unterrichtsformen kann keine wirklich gegenüber den anderen exklusiv angewendet werden. Zweckmässig gilt es in wechselnden Formen zu arbeiten. Bezüglich der Lernsequenzen setzt man am besten bei der Struktur des Lerninhaltes an („genetische Rekonstruktion“).
- In der *vierten und letzten Phase* im Unterrichtsmodell von Glaser werden die Lernfortschritte sorgfältig überprüft und die Lernergebnisse sichtbar gemacht. Die Überprüfung am Ende wäre aber zu wenig. Viel effektiver ist eine Evaluierung des Lernfortschritts während des Lernprozesses, um rechtzeitig gezielte Unterstützung bereitzustellen. Der Lehrer kann dadurch in der Rolle des Coachs und pädagogischen Begleiters bleiben und wird so nicht zum „Richter“. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Lehrer Unterrichtsplaner und Coach beziehungsweise Lernbegleiter (vgl. Waasmaier, 2013, S. 26) ist, der die SuS individuell fördert. Auch in einem konstruktivistischen Lernverständnis hat eine LP die Aufgabe, „Ziele zu konkretisieren, Wissensinhalte zu strukturieren und deren Erwerb durch eine vielfältige Palette von Massnahmen der Lernunterstützung anzubieten“ (Criblez et al., 2009, S. 129). Der handlungsorientierte Unterricht findet leider oft nicht statt, weil er von der LP ein neues Rollenverständnis (vgl. ebd.) und sehr viel Einsatz bedingt, die im Schulalltag selten realisierbar sind.

3.1.5 Die Rolle des Schülers im handlungsorientierten Lernen

Wissen anwenden und übertragen verlangt höhere Kompetenzen als das Automatisieren von Gelerntem (vgl. Criblez et al., 2009, S. 35; Helmke, 2012, S. 36). Entdeckendes Lernen fordert von den SuS viele Schlüsselkompetenzen, ganz besonders die des Problemlösens. Dabei versteht man unter Kompetenz die Fähig- oder Fertigkeit, „komplexe Anforderungen und Aufgaben in einem konkreten Kontext erfolgreich zu bewältigen, indem man *Ressourcen* mobilisiert“ (Criblez et al., 2009, S. 35).

Leuders, ein Befürworter und Autor zum Thema „Erlebnis Mathematik“ betont als weitere wichtige Schlüsselkompetenzen die Selbsttätigkeit und die Selbststeuerung:

Die Selbsttätigkeit und Selbststeuerung als Determinante erfolgreichen Lernens ist auch der Kern der verschiedenen Ansätze des *entdeckenlassenden Lernens* und des *genetischen Lernens*. Mit verschiedener Akzentsetzung (Freudenthal, Winter, Wittmann) wird die Bedeutung der individuellen Konstruktion von Bedeutung und Sinn bei der Genese mathematischer Begriffe betont. Mathematische Begriffe sollen (zumindest exemplarisch und anhand fundamentaler Ideen) aktiv durch die Lernenden aus den Kontexten entwickelt und sukzessive abstrahiert werden. (Leuders, 2011, S. 36)

Das operative Prinzip von Aebli, nach dem sich das Denken aus der schrittweisen Verinnerlichung von Handlungen vollzieht (ebd., S. 36), erfordert unausweichlich eine aktive, mit allen Sinnen beteiligte Mitarbeit. Handeln allein genügt nicht. Die SuS müssen sich ganzheitlich mit dem Inhalt auseinandersetzen, um ihn zu verinnerlichen. Die dazu notwendige Selbstständigkeit und Selbststeuerung sind eng mit der intrinsischen Motivation gekoppelt.

Im handlungsorientierten Lernen werden von den SuS Schlüsselkompetenzen, ausreichend entwickelte exekutive Funktionen (vgl. [Anhang 1.1.3](#)) und intrinsische Motivation erwartet. Vergleiche ich diese Forderungen mit den in der Situationsanalyse erläuterten Fähigkeiten unserer SuS, stelle ich eine herausfordernde Diskrepanz fest.

3.1.6 Handlungsorientiertes Lernen im Mathematikunterricht

Der Bereich Schule und das Phänomen des Lernens sind so komplex, dass es dazu (leider) kein Patentrezept geben kann. Einen Weg weist uns folgender Appell des amerikanischen Mathematikers Paul Halmos: ‚The best way to learn is to do – to ask, and to do. The best way to teach is to make students ask, and do. Don't preach facts – stimulate acts.‘ Damit sind wir bei der zentralen Thematik dieses Buches. Es kommt auf selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten der Schüler an: Eigene Lernwege im Mathematikunterricht gehen. (Ulm, 2008, S. 13)

„Gerade für den Mathematikunterricht, der in der Gefahr der symbolischen Überfrachtung und kognitiven Dominanz steht, ist das Prinzip der Handlungsorientierung und der Ganzheitlichkeit der Wahrnehmung ein immer wieder wichtiges Korrektiv“ (Leuders, 2011, S. 36).

Nach ausführlicher Gegenüberstellung verschiedener Unterrichtskonzepte postuliert Wittmann das *genetische Prinzip*: „Der Mathematikunterricht soll nach der genetischen Methode organisiert werden“ (Wittmann, 2009, S. 144). Das genetische Prinzip berücksichtigt „sowohl die Struktur des Gegenstandes als auch die kognitive Struktur des Lernenden“ (ebd.). Mathematik darf nicht als Fertigprodukt serviert werden. Es wird nur über den Prozess der Mathematisierung richtig verstanden. Der Ursprung, das Wesen, die Lösungswege und deren Beweisführung von Problemen nachzuvollziehen, prägt einen genetischen Mathematikunterricht, bei dem Inhalte als etwas neu zu Entdeckendes, zu Erfindendes erlebt werden. Das Werden, das sich Entwickeln des Menschen und seines Wissens stehen im Vordergrund (vgl. ebd., S. 130–142).

3.1.7 Kritik und Grenzen handlungsorientierten Unterrichts

Mahnende Stimmen v.a. aus dem Bereich der Lernpsychologie müssen sehr wohl wahrgenommen werden.

Das Hauptargument lautet: Entdeckendes Lernen erzeugt zusätzliche, dem Erreichen der Lernziele abträgliche Belastungen (Meyer 2004). Lernende müssen den Entdeckungsprozess selbstreguliert steuern, also entscheiden, welchen Schritt sie als nächstes gehen, bewerten, wie weit sie schon gekommen sind und alle bisherigen Erkenntnisse im Blick behalten. Sie müssen in der Lage sein, in einem für sie noch unstrukturierten Bereich Vermutungen zu generieren (noch dazu solche, die auf das erwünschte Lernziel hinführen) und diese auf geeignete Weise zu überprüfen. (Linneweber-Lammerskitten et al., 2014, S. 238)

Es besteht die Gefahr, dass der handlungsorientierte Unterricht lernschwache SuS überfordert. Born und Oehler nennen besonders zwei Hauptgefahren beim Lernen (vgl. Born & Oehler, 2013, S. 27):

- Probleme mit dem Arbeitsspeicher: Die selektive Aufmerksamkeit, das Verknüpfen mit bisherigem Wissen sowie die emotionale Beeinträchtigung durch bisherige negative Misserfolge in der Mathematik sind hemmende Faktoren im Lernprozess schwacher Schüler.
- Probleme beim Konsolidieren: Einsicht allein genügt nicht. Es braucht Speicherstrategien und genügend Übungsmöglichkeiten,

so dass durch Automatisierung das Wissen dauerhaft behalten wird.

Born und Oehler schreiben in ihrer Zusammenfassung über den Mythos „Eine reformpädagogisch-orientierte Vorgehensweise ist bei der Förderung von rechenschwachen Kindern am hilfreichsten“ (Born & Oehler, 2013, S. 91), dass dies gerade für lernschwache SuS **nicht** zutrifft. Sie werden bessere Ergebnisse in einem pädagogisch und didaktisch gut geführten Unterricht mit direkter Instruktion und regelmässigem Üben erzielen (vgl. ebd., 2013, S. 95). Dieser Gefahr ist sich selbst Gudjons bewusst: „Von entscheidender Bedeutung ist daher die Vermittlung von *Lernstrategien, Arbeitsmethoden und -techniken*“ (Gudjons, 2008, S. 30). Der Umgang mit offenen Lernumgebungen muss sorgfältig vorbereitet und schrittweise gelernt werden (vgl. Waasmaier, 2013, S. 25). Handlungsorientierter Unterricht bedarf unbedingt der Ergänzung durch geführten Unterricht und der Automatisierung sowie der Entwicklung von Lernkompetenzen. Dennoch meint Waasmaier gemäss Untersuchungen belegen zu können, dass gerade das aktiv-entdeckende Lernen lernschwachen SuS entgegenkommt und dieselben ihr mathematisches Wissen nicht anders als leistungsstarke erwerben (vgl. ebd., 2009, S. 57).

3.2 Theoretische Grundlagen des motivationalen Aspekts

Nach der theoretischen Darlegung der Chancen eines handlungsorientierten Unterrichts erläutere ich im Folgenden die wichtigsten Begriffe und Konzepte zur Motivation und welchen Einfluss die Motivation auf das Lernen hat. Da die Aktionsforschung eine Motivationssteigerung verfolgt, erachte ich es für wesentlich dieses Thema ausführlich darzulegen.

Motivation hat immer einen inneren und äusseren Anteil, die einander bedingen. Was im Menschen vorgeht, ist schwerlich zu beurteilen. Motivation kann als eine Persönlichkeitseigenschaft angesehen werden oder als eine situationsgebundene und gegenstandsspezifische Störung. „Aus dir wird nie etwas! Du kriegst aber auch nie etwas hin!“ Solche oder ähnliche Sätze hört ein Teil unserer Kinder von frühester Kindheit an. Oder sie wachsen auf im Schatten eines Geschwisterteils, das weit geschickter, folgsamer und intelligenter ist. Es kann sein, dass es durch unangemessene Anforderungen oft überfordert ist und viel Misserfolg erlebt. Anstatt Ermutigung und Hilfe bekommt es Tadel. Vielleicht hat es ohnehin schon eher einen zarten, ängstlichen Charakter. Diese Kinder neigen zu einer „Erwartung von Misserfolg“-Haltung oder anders genannt zu einer Misserfolgs-Motivation. Anders ist es bei Kindern, die Unterstützung, Ermutigung und Erfolg erleben. Sie entwickeln sich eher zu „Erfolgstypen“, die eine hohe Bereitschaft zeigen, sich zu engagieren (vgl. Kretschmann & Rose, 2002, S. 87). Erfolgsmotivierte beziehungsweise misserfolgsmotivierte Jugendliche unterscheiden sich folgendermassen in ihrem Verhalten (vgl. Tab. 1):

Tabelle 1: Erfolgs- bzw. misserfolgsmotivierte Individuen (vgl. Kretschmann & Rose, 2002, S. 88)

Erfolgsmotivierte SuS	Misserfolgsmotivierte SuS
Eher intrinsische Motivation; nehmen leistungsbezogene Aufgaben von sich aus in Angriff	Eher extrinsische Motivation z.B. durch Belohnung oder Bestrafung
Arbeiten ausdauernd und intensiv	Wenig Anstrengung und kurze Arbeitsphasen
Setzen sich realistische Ziele, wählen Aufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades	Häufiger unrealistische Ziele (zu tief oder zu hoch)
Bevorzugen leistungsbezogene Rückmeldungen	Vermeiden leistungsbezogene Rückmeldungen
Sind zukunftsorientiert	Gegenwartsorientiert, sofortige Bedürfnisbefriedigung und Belohnung
Freuen sich sehr über Erfolg	Eher geringe Begeisterung nach erfolgreicher Aufgabenbewältigung

Diese Beschreibungen sind verallgemeinert und idealtypisch. Eine positive Veränderung des Motivationsmerkmals ist durch langfristige Motivationstrainings möglich. In unserem Fall geht es jedoch vor allem um gegenstandsspezifische Motivation. Was hilft den SuS, sich dem Lerngegenstand Mathematik anzunähern?

3.2.1 Begriffe

Eine Vielfalt von motivationalen Prozessen bestimmt unseren Alltag. Ziele, Wünsche und Absichten liegen unserem Verhalten zugrunde. Zudem ist die Motivation nur eine von drei Funktionen, die untrennbar miteinander verknüpft sind: Zwischen Motivation und Emotion ist eine enge Wechselwirkung. Nicht weniger werden Gefühle und Motivationen durch die kognitiven Prozesse begleitet. Die Komplexität der Motivation kann nicht mit einer umfassenden Theorie dargelegt werden. Im Folgenden beschränke ich mich deshalb auf die für meine Fragestellung wesentlichen Theorien und Begriffe.

Motivation ist ein Mass für die Intensität der Leistungs-, Lern- oder allgemein der Handlungsbereitschaft, um ein Ziel anzustreben und das Ziel mit Ausdauer zu erreichen. Wilbert umschreibt es als Variable, die die Frage, was den Menschen antreibt, beantwortet (Wilbert, 2010, S. 18). Häufig unterscheidet man zwischen extrinsischer beziehungsweise intrinsischer Motivation. *Extrinsische* Motivation liegt dann vor, wenn die Handlung selbst subjektiv wenig lustvoll ist und nur aufgrund eines äusseren Einflussfaktors wie Belohnung oder Notwendigkeit ausgeübt wird. Die Handlung ist dann primär Mittel zum Zweck, um einen bestimmten „Output“ zu erzielen oder negative Konsequenzen zu verhindern. *Intrinsische* Motivation dagegen liegt in der Tätigkeit selber, die einen hohen Anreiz und eine innere Befriedigung und Erfüllung mit sich bringt. Einschränkung muss gesagt werden, dass diese Unterscheidung problematisch und unscharf ist. „Wenn wir uns von der übervereinfachenden Unterscheidung intrinsisch – extrinsisch verabschieden, werden die Dinge komplexer, aber auch differenzierter und wir finden womöglich eine grössere Palette von Möglichkeiten, Kinder, aber auch Jugendliche zum Lernen zu bewegen“ (Kretschmann & Rose, 2002, S. 19).

„Lernmotivation bezeichnet die Bereitschaft eines Lernenden, sich aktiv, dauerhaft und wirkungsvoll mit bestimmten Themengebieten auseinanderzusetzen, um neues Wissen zu erwerben beziehungsweise das eigene Fähigkeitsniveau zu verbessern“ (Krapp & Geyer & Lewalter, 2014, S. 194). Die Lernmotivation will Kompetenzen entwickeln, die Leistungsmotivation will Kompetenzen demonstrieren.

„Leistungsmotivation bezieht sich nach Heckhausen auf das Bestreben, die eigene Tüchtigkeit in all jenen Tätigkeiten zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in denen man einen Gütemassstab für verbindlich hält und deren Ausführung deshalb gelingen oder misslingen kann“ (ebd.). Bei der Leistungsmotivation sind zwei Aspekte wichtig:

- Erfolgsorientierung (siehe 3.2.4): Leistungsmotivierte SuS sind erfolgszuversichtlich in ihren Tätigkeiten, während nicht leistungsmotivierte sich vor einem möglichen Misserfolg fürchten. Folgerichtig lautet eine zentrale Aussage der pädagogischen Psychologie: „Nur wer häufig Erfolge erwartet und dann auch wirklich erreicht, kann leistungsmotiviert sein“ (Edelmann & Wittmann, 2012, S. 232).
- Anstrengungsbereitschaft: Nach der Attributionstheorie von Weiner (siehe 3.2.5) wollen Menschen Erfolge wie auch Misserfolge begründen. Sie tun dies, indem sie entweder Gründe in der Person (internal) oder aber in der Situation (external) anführen (vgl. ebd., S. 232).

Motivierung ist ein Einfluss, ein pädagogisches Bemühen von aussen, um eine Person für eine bestimmte Handlung zu aktivieren.

Motiv ist eine inhaltsneutrale, relativ dauerhafte und personenspezifische Haltung, um eine Handlung auszuführen. Jeder Mensch hat ein Aktivierungs- und Orientierungssystem, mit dem er bestimmten Problemsitua-

tionen begegnet und seine Ziele verfolgt. Macht, Neugier, Unabhängigkeit, Status, soziale Beziehungen, Vergeltung, Ehre, körperliche Betätigung, Idealismus, Ordnung, Akzeptanz sind Motive, die im Schulleben eine Rolle spielen. McClelland (1961, 1958) fasst dies in den drei Bedürfnissen „Leistung – Macht – Nähe“ zusammen (McClelland, zitiert nach Wilbert, 2010, S. 31). Kuhl erwähnt ein viertes Motiv, das Freiheitsmotiv, welches das Bedürfnis nach freier Selbstentwicklung betrifft (vgl. Kuhl, 2010, S. 276).

Motive, die der Motivation zugrunde liegen, sind Einstellungen, die sich in wiederkehrenden Grundsituationen herausbilden und die in Verbindung mit situativen Bedingungen die Grundkomponenten für das Entstehen von Motivation bilden. Als für den Mathematikunterricht zentrale Motive werden der Wunsch nach Wissen (kognitiver Trieb), nach besserer Lebensbewältigung (Lebenszweckmotiv), nach Steigerung des eigenen Leistungsniveaus (Leistungsmotiv), der Wunsch, andere zu dominieren (Machtmotiv) und der Sozialtrieb (Anschlussmotiv) genannt. (Waasmaier, 2009, S. 119)

Interessen bezeichnen inhaltsspezifische als auch persönliche Vorlieben. SuS zeigen dort freiwillig Einsatz, wo ihre Interessen liegen. Sie wollen ihre Kompetenzen und Erfahrungen in diesem Bereich erweitern. Sie sind von der Sache selber fasziniert (intrinsische Motivation) (vgl. ebd.).

Selbstkonzept ist ein mentales Konstrukt einer Person, wie sie über sich selbst denkt. Es umfasst alle auf die eigene Person bezogenen Informationen wie die Einschätzung der eigenen Stärken und Schwächen, der stabilen Vorlieben (Interessen) und Abneigungen (vgl. Seidel & Krapp, 2014, S. 201) oder der Motive.

3.2.2 Stellenwert der Motivation im Handlungsablauf

Abbildung 2: Stellenwert und Funktion der Motivation im Verlauf einer Handlung (vgl. Seidel & Krapp, 2014, S. 195)

Motivation hat Auswirkungen auf unser Wahrnehmen, unsere Gefühle, unsere Kognition und auf unser Verhalten. Das vorliegende Handlungsmodell ordnet Bedingungen, Handlung und Konsequenzen linear an und führt sechs wesentliche Sachverhalte an (vgl. Abb. 2):

1. Bedingungsfaktoren (sogenannte Antezedenzen) für eine Handlung, die in der Person selbst verankert sind wie Motive, Wünsche, Ziele, Bedürfnisse oder Absichten. Das Selbstkonzept formt sich in Interaktion mit der Umwelt und ist individuell verschieden. Die meisten unserer SuS haben ein mangelndes Selbstvertrauen und sehen sich als schwache SuS. Dies wirkt sich entscheidend sowohl bei der Motivation als auch bei der Schulleistung aus. Es besteht ein reziproker Effekt zwischen Selbstkonzept und Schulleistung: Ein positives Selbstkonzept hat positive Einflüsse auf die Leistung und umgekehrt. Für meine Fragestellung ist wichtig festzuhalten, dass ein niedriges schulisches Selbstkonzept geringe Erwartungshaltung, geringere Anstrengungsbereitschaft, vermeidende Arbeitshaltung und ungenügende schulische Leistung nach sich ziehen können. Ein hohes

Selbstkonzept dagegen hilft, fachspezifische Interessen zu entwickeln (vgl. Zurbriggen, 2016).

2. Bedingungsfaktoren, die von Handlungsmöglichkeiten in einer Situation ausgehen und einen bestimmten Aufforderungscharakter haben. Die beiden Bedingungsfaktoren stehen in Wechselwirkung. Die Anreize der Umwelt werden von der Person wahrgenommen und können in ihr eine Reaktion auslösen. Anreize stellen nicht objektive, sondern individuell wahrgenommene und affektiv beurteilte Sachverhalte dar. Sie vermögen einen Motivationszustand anzuregen (vgl. Beckmann & Heckhausen, 2009, S. 106).
3. Die aktuell wirksame Motivation ist das Ergebnis einer permanenten Person-Umwelt-Interaktion. Nach Lewins Feldtheorie (vgl. ebd., S. 107) befindet sich eine Person in einem Kräftefeld, in dem situative Kräfte auf sie einwirken. Diese Kräfte, die in einer kausal-dynamischen Beziehung stehen, entstammen der „äusseren“ Situation (Umgebung) und der inneren Situation (Person). Ist die resultierende Kraft genügend gross, kommt es zu einem Spannungszustand, der auf einen Spannungsausgleich hinstrebt.
4. Kognitive, emotionale sowie motivationale Prozesse steuern den Handlungsablauf. Sie sind eng miteinander verknüpft. Die mehr oder weniger bewusst wahrgenommene Handlungssteuerung, in der selbstregulierende Kräfte entscheidend mitwirken, bewirkt, dass ein Ziel konsequent verfolgt wird.
5. Erwünschte Effekte oder Ergebnisse, z.B. gute Noten oder ein Lob, Freude, Zorn, Faszination oder Frustration u.a., resultieren aus einer Handlung.
6. Aus den kognitiven und emotionalen Effekten einzelner oder aufeinanderfolgender Lernhandlungen resultieren mittel- oder langfristige Folgen, deren kognitive Antizipation eine wichtige Quelle des aktuellen motivationalen Antriebs darstellt. Diese Folgen wie auch unter Fünftens erwähnten Ergebnisse können sich dauerhaft auf das Selbstkonzept auswirken. Beispielsweise wie unter Erstens beschrieben, wirken sich schlechte schulische Leistungen negativ auf das Selbstkonzept aus bzw. umgekehrt.

Ohne weiter in die Details zu gehen, bestätigt das Modell meine Annahme, dass die Motivation eine zentrale Rolle im Handeln unserer SuS einnimmt. Diese Erkenntnis allein genügt nicht, vielmehr gilt es zu verstehen, wie Motivation zustande kommt und welche Faktoren die Motivation beeinflussen.

3.2.3 Theoretische Konzeptionen zur Motivation

Im weiteren Verlauf werden die wichtigsten Theorien beschrieben. Sie lassen sich in zwei wesentliche Forschungsansätze einteilen: Kognitive Handlungstheorien und solche, die sich an dynamischen Persönlichkeitskonzepten orientieren (vgl. Abb. 3):

Abbildung 3: Stellenwert und Funktion der Motivation im Verlauf einer Handlung (vgl. Seidel & Krapp, 2014, S. 195)

3.2.3.1 Erwartungs-Wert-Theorie (Leistungsmotiv)

Wenn gewisse SuS schon nur das Wort Mathematik hören, seufzen sie: „Ich kann das nicht! Ich schaff es nicht!“. Die Frage „Kann ich die Aufgabe oder werde ich scheitern und ist sie überhaupt für mich von Interesse?“ begleitet sie ständig.

„Eine weitere situative Variable, die zusammen mit dem Anreiz das Motivationsgeschehen determiniert ist die Erwartung, d.h. die wahrgenommene Chance, dass sich aus einer Situation ein bestimmter Zielzustand ergibt“ (Beckmann & Heckhausen, 2009, S. 106). Die Erwartungs-Wert-Theorie sagt, dass bei der Wahl zwischen mehreren Handlungsalternativen jene bevorzugt wird, bei der das Produkt von erzielbarem Wert (Anreiz, erwarteter Nutzen) mit der Wahrscheinlichkeit, ihn zu erzielen (Erwartung), am grössten ist:

$$\text{Anreiz (subjektiv bedeutsam)} \times \text{Erwartung (Erfolgszuversicht)} = \text{Handlungstendenz!}$$

Der Faktor Erwartung ergibt sich als Differenz aus Hoffnung auf Erfolg minus Furcht vor Misserfolg. Der Faktor Anreiz ergibt sich aus folgenden vier Komponenten der Werteinschätzung:

- Bedeutungswert: Ist die Aufgabe für mich wichtig, entspricht die Handlung meinen inneren Überzeugungen und meinem Selbstbild, passt es zu mir. Je grösser die Bedeutung und der subjektive Wert, desto grösser der Anreiz.
- Intrinsischer Wert: Macht mir die Handlung Spass und gibt sie mir Befriedigung, erfahre ich mich als selbstwirksam und stärkt es mein Gefühl von Kompetenz (vgl. 3.2.3.3)
- Nutzwert: Passt die Aktivität zu meinen Zielen, hilft es mir weiter (vgl. 3.2.3.4)
- Kosten: Hier werden Aufwand (finanzielle oder materielle, Zeit) und Ertrag sorgfältig abgewogen; wie hoch sind die negativen Aspekte einer Handlung wie Stress, die Möglichkeit des Scheiterns, Anstrengung und Verzicht auf Alternativen?

Wie Abbildung 4 zeigt, lehrt diese Theorie, dass SuS sich dann einer Sache annähern, wenn sie einerseits eine grosse Chance sehen, diese richtig zu lösen. In diesem Fall richtet sich das Verhalten auf ein positiv erwünschtes Ergebnis aus. Ist ein Ziel nur schwer zu erreichen oder unbedeutend und der Weg dorthin zu mühsam, so dient das Verhalten dem Umgehen von negativen Effekten; es wird gemieden. Die Fähigkeits- und Erwartungsüberzeugungen sind bereichsspezifisch. Auf der anderen Seite sollen die Problemstellungen

für die SuS subjektiv bedeutsam sein. Das Ziel muss wichtig, lohnenswert, nützlich und erstrebenswert sein.

Abbildung 4: Erwartungs-Wert-Theorie der Leistungsmotivation (Tarnutzer, 2016, S. 5)

Für uns als Lehrpersonen stellt sich in der Folge die Herausforderung, die Auswahl der Aufgaben für die einzelnen SuS so zu treffen, dass sie einen mittleren, realistischen Schwierigkeitsgrad haben und gleichzeitig individuell bedeutsam sind. Zu einfach oder zu schwierig oder uninteressant wären demotivierend. „Unter Berücksichtigung seiner Erreichbarkeit wird ein Zielzustand angestrebt, der einen möglichst hohen Anreizwert hat“ (Beckmann & Heckhausen, 2009, S.106). „Wenn man will, dass leistungsthematische Anreize ins Spiel kommen, so muss man ungefähr den Aufgabenschwierigkeitsgrad treffen, der beim momentanen Tüchtigkeitsstand der Person als herausfordernd, aber noch machbar erscheint“ (Rheinberg & Krug, 2005, S. 28).

Das Anstreben von Zielzuständen, die mit Affekten verbunden sind, ist ein Kernstück der Motivation. Um dieses Anstreben zu erklären, müssen offenbar zwei Voraussetzungen gegeben sein. Einmal muss das Eintreten des Zielzustandes vorweggenommen werden können. Es gibt eine entsprechende Erwartung. Die andere Voraussetzung besteht darin, dass der Zielzustand subjektive Bedeutung oder Wertcharakter für das Lebewesen haben muss (vgl. Beckmann & Heckhausen, 2009, S.105). „Ein Kind kann sehr wohl an einer Sache interessiert sein, aber sich den Anforderungen entziehen oder gar verweigern, weil es sich nicht zutraut, die Anforderungen zu bewältigen“ (Kretschmann & Rose, 2002, S. 14).

Hilfreich ist die Tabelle von Kretschmann und Rose mit den Interventionsmöglichkeiten bei niedrigem Anreiz (Ae) und geringer subjektiver Erfolgswahrscheinlichkeit (We) (vgl. Tab. 2). Was geschieht, wenn ich nicht handle? Inwieweit führt ein bestimmtes Ergebnis zur erwünschten Folge? Inwieweit kann ich durch diese Handlung das Ergebnis beeinflussen? Bin ich fähig in der gegebenen Situation die notwendige Handlung zu realisieren? Solche und ähnliche Fragen bewegen unsere SuS, bevor sie sich an eine Aufgabe wagen (vgl. Krapp et al., 2014, S. 198).

Tabelle 2 : Interventionsmöglichkeiten (vgl. Kretschmann & Rose, 2002, S. 16)

Ausgangslage	Intervention
Ae gegen 0: Anreiz, Erfolg zu haben wollen, geht gegen Null	<p>Ziel: Erhöhung der Attraktivität und subjektiven Bedeutsamkeit des Gegenstandes</p> <p>Mittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Freundliche Lernumgebung, ansprechende Materialien • Faszinierende Angebote mit Ich-Nähe; Bezug der Lerninhalte zu den Interessen, Erfahrungen und Erlebnissen der Lernenden, Identifikationsmöglichkeiten/Identifikationsfiguren, • Ermöglichen von Selbstwirksamkeit durch gebrauchts- und handlungsorientierte Angebote bzw. Projekte, • Erläutern, warum es sinnvoll ist, sich mit der Materie zu beschäftigen, Bezug herstellen zu subjektiven Zielen

Ausgangslage	Intervention
<p><i>We gegen 0: Die subjektive Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu erreichen, geht gegen Null</i></p>	<p>Ziel: Steigerung des Selbstwertgefühls; die Person soll sich sicher und kompetent fühlen, Erfolge erzielen können</p> <p>Mittel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellen einer entspannten Lernsituation („Fehler sind keine Verbrechen“, „Fehler sind unvermeidlich auf dem Weg zum Ziel“), zugewandtes Lehrerverhalten, entlastende und beruhigende Hilfestellungen, modellhafte Demonstration eines angemessenen Umgangs mit Fehlern und Misserfolgen • Problem thematisieren, Wege zum Erfolg aufzeigen, verbale Ermutigung, ausgiebige modellhafte Demonstration von Lösungswegen und Lösungsstrategien – modellhafte Vermittlung von Aneignungstechniken, • Entlastende und ermutigende Kausalattributionen, • Lernanforderungen anbinden an Gebiete, auf denen das Kind Stärken hat (z.B. Lesetexte über ein entsprechendes Hobby), Passung der Angebote an die Lernausgangslage • Herstellung von Situationskontrolle, z.B. durch Aufklärung über Abläufe und Wahlmöglichkeiten • Deutliche Rückmeldung der Lernfortschritte, Orientierung der Rückmeldung an der Lernausgangslage (nicht an der Gruppennorm)

Das nachfolgende, weit differenziertere Modell von Eccles (2005) zur Beschreibung der vielschichtig beteiligten Einflussfaktoren auf die Leistungsmotivation scheint mir im Falle unserer SuS hilfreicher zu sein (vgl. Abb. 5). Es schliesst die situationspezifischen Bedingungsfaktoren und die aktuellen Interessen der Person ein. Die beiden direkten Einflussfaktoren J (subjektive Bedeutsamkeit) und I (Erfolgszuversicht) auf die variable Leistungsbereitschaft K, werden ihrerseits von mehreren individuellen und situativen Bedingungsfaktoren gesteuert. Grau dargestellt sind die objektiv feststellbaren Sachverhalte A–D, die einerseits sich selber gegenseitig beeinflussen und andererseits die subjektiven Faktoren E–H, im Diagramm gelb markiert, prägen. Die Performanz K verändert in der Folge wieder die leistungsbezogenen Erfahrungen einer Person.

Abbildung 5: Das Erwartungs-Wert-Modell leistungsbezogener Aufgabenwahl (nach Eccles, 2005) (vgl. Seidel & Krapp, 2014, S. 199)

Dieses Modell hilft, das Verhalten von SuS besser zu verstehen. Ihre Motivation ist überwiegend sowohl von den Aufgabenstellungen als auch von den situativen und personellen Bedingungsfaktoren abhängig. Die mit

einem roten Kreis markierten Faktoren sind für den sonderschulischen Kontext besonders beachtenswert. In einer Sonderschule herrscht ein spezielles „Anti-Schule“-Milieu (A) unter den SuS. Ein häufiger Einweisungsgrund ist Schulabsentismus oder Verweigerung. Mathematik ist das Fach, das sie am meisten „hasen“. Häufig fragen sie auch: „Wozu brauche ich die Mathematik?“ (J). Sie bestätigen sich gegenseitig, dass Mathematik langweilig und sinnlos ist (E). Zu oft haben sie erfahren, dass sie es ohnehin nicht schaffen und nur schlechte Noten schreiben (F und G): „Ich kann das nicht, ich bin zu blöd dafür!“. Die Stärke des Misserfolgsmotivs überragt die des Erfolgsmotivs (G), weshalb vorwiegend Vermeidungsstrategien angewendet werden (vgl. Rheinberg & Krug, 2005, S. 30). Dieses Modell gibt die Komplexität der Leistungsmotivation im Fach Mathematik an einer Sonderschule gut wieder.

3.2.3.2 Attributionstheorie nach Weiner

Im Motivationskonstrukt von Heckhausen (vgl. Rheinberg & Krug, 2005, S. 36) sind drei Prozessvariablen aufgeführt: Erstens die Zielsetzung, zweitens das Attributionsmuster und drittens die Selbstbewertung bzw. der Gemütszustand. Zum besseren Verständnis der *Anstrengungsbereitschaft* hat Weiner (1986) untersucht, wie Menschen Erfolg und Misserfolg begründen (vgl. Tab. 3). Er geht davon aus, dass es äussere Erklärungen, in den Umständen liegende Gründe einerseits und andererseits innere, in der Person verankerte Ursachen gibt. Diese Dimension kann als Lokalitätsdimension, als der Ursprungsort der Ursachen, angesehen werden. Die zweite Dimension ist die der Stabilität, ob sie zeitlich überdauernd oder sich im Laufe einer Zeitspanne verändert (vgl. Edelmann & Wittmann, 2012, S. 232).

Tabelle 3: Zweidimensionales Modell der Kausalattribution nach Weiner (1986)

		Lokalitätsdimension	
		internal	external
Stabilitätsdimension	stabil	Fähigkeit/Begabung	Schwierigkeit
	variabel	Anstrengung	Zufall

Am wenigsten förderlich für die Motivation ist die Kombination „internal-stabil“, die beispielsweise mit den Worten „Ich bin zu blöd dafür!“ artikuliert wird. Günstiger sind eine „external-variable“ Attribution von Misserfolg und die „internal-stabile“ Begründung von Erfolg. Erfolgsorientierte SuS begründen Erfolg eher mit „internal-stabilen“ und Misserfolg eher mit „internal-variablen“ oder „external-variablen“ Argumenten. Misserfolgsorientierte Jugendliche machen „external-stabile“ Ursachen, z.B. zu einfache Prüfung, für ihren Erfolg verantwortlich, weshalb sie sich weder freuen noch stolz sind. Misserfolge schreiben sie sich selbst zu, u.a. ihren mangelnden Fähigkeiten („internal-stabil“) (vgl. Ding, 2013, S. 66). Lehrerfeedbacks sollten deshalb nicht „internal-stabile“ Konzepte verstärken durch falsches Lob „Du bist aber super!“. Besser wäre: „Diese Aufgabe hast du gut gelöst!“ oder „Da hast du dich aber sehr angestrengt.“ Die Feedbacks anderer tragen viel dazu bei, wie man Ursachen erklärt. Aussagen wie „Du bist nur zu faul!“ oder „Typisch, zu wenig gelernt!“ oder „Die Aufgabe war viel zu schwierig!“ können verletzend sein. Soziale Bezugsnormen tendieren eher zu einer „internal-stabilen“ Kausalattribution und gefährden das Selbstkonzept der schwächeren SuS. Die Attributionsstile geben ebenso Anhaltspunkte über die Anstrengungsbereitschaft von SuS. Misserfolgsmeidende SuS wählen entweder zu leichte Aufgaben, in der Hoffnung, doch Erfolg zu haben oder aber zu schwierige, um die Schuld bei Misserfolg auf die Aufgabenstellung oder den Lehrer bzw. das Lehrmittel abzuschieben (external-stabil). Bei schwierigen Aufgaben geben sie schnell auf. Erfolge schreiben sie der zu leichten Aufgabe, dem Glück oder anderweitigen Umständen zu (external-variabel). Beide Kausalattributi-

onsstile sind für die Anstrengungsbereitschaft nicht förderlich. Die Vermeidung noch stärker beeinflussend ist die „internal-stabile“ Zuschreibung, die besonders bei Misserfolg zum Tragen kommt (vgl. Tab. 2)

3.2.3.3 Fähigkeitsselbstkonzept und Selbstwirksamkeitserwartungen

Die folgenden Theorien haben die Selbstwahrnehmung von Fähigkeit gemeinsam, „was kurz und prägnant mit „Ich kann“ (Selbstwirksamkeit), „Ich kann nicht“ (Hilflosigkeit) und der Vorsorge, die eigene Hilfslosigkeit zu vertuschen und zu entschuldigen, umschrieben werden kann“ (Seel, 2003, S. 91). Diese Konzepte bauen auf der Theorie der Kausalattribution auf (vgl. 3.2.3.2).

Fähigkeitsselbstkonzept oder Selbstwerttheorie fokussiert die Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten, Schwächen und Grenzen. Mit der Zeit formt sich ein allgemeines oder fachspezifisches Fähigkeitsselbstkonzept. Nicht das Urteil anderer, sondern die kritische Selbstbeurteilung ergibt den Selbstwert.

Selbstwirksamkeitserwartungen: Wie in der Selbstwerttheorie geht es auch hier um die Begründung des Erfolgs durch die eigene Fähigkeit oder aber um die erlernte Hilflosigkeit als negative Seite der Selbstwahrnehmung des eigenen Nicht-Könnens. Hinzu kommt aber das wichtige Element der Wirksamkeitserwartung (Bandura, 1979), welches zwar auf dem Verständnis der eigenen Fähigkeiten aufbaut, aber darüber hinaus andere Faktoren wie die Aufgabenschwierigkeit oder die Einstellung gegenüber Lerninhalten mit einbezieht. Manche SuS schätzen ihre Kompetenzen unrealistisch ein; im schulischen Bereich eher zu tief und im auserschulischen Bereich eher zu hoch. Die Selbstwirksamkeitserwartung kann aus konkreten Leistungen, durch Beobachtungslernen sowie durch Emotionen wie Angst resultieren. Sie ist eine von der Ergebnisbeziehungsweise von der Erfolgserwartung unabhängige Grösse. Beispielsweise kann die Selbstwirksamkeitserwartung schwach sein, obwohl die Ergebniserwartungen hoch sind (vgl. Tab. 4). In diesem Falle führt es zur Verzweiflung. Mit der Ergebniserwartung ist die Vorstellung darüber zu verstehen, wie ein bestimmtes Ziel erreicht werden könnte: SuS verwenden bekanntlich einen Spick, weil sie der Überzeugung sind, die Prüfung so bestehen zu können. Nicht das Ergebnis an sich, sondern die Vorstellung, die der Handlung voran geht, bestimmt die Ergebniserwartung. Sind die Selbstwirksamkeit- (ich kann das nicht) und die Ergebniserwartung (das wird nicht gelingen) schwach, dann kommt es zur Resignation und Apathie. Im Idealfall sind beide Erwartungen hoch, was sich in einem angemessenen, sicheren Verhalten äussert (vgl. Tab. 4).

Tabelle 4: Wirksamkeits- und Ergebniserwartungen und motiviertes Verhalten (vgl. Seel, 2003, S. 91)

		Ergebniserwartung	
		schwach	stark
Selbstwirksamkeits- erwartung	stark	Sozialer Aktivismus Protest Verdruss Milieuwechsel	Sicheres, angemessenes Verhalten
	schwach	Resignation Apathie	Selbstabwertung Verzweiflung

„Selbstüberzeugungen beeinflussen, wie Menschen fühlen, denken, sich selbst motivieren und wie sie sich verhalten“ (Bandura, 1993, S. 118, zitiert nach Lefrançois, 2006, S. 302). Die Selbsteinschätzung leitet nicht nur das eigene Tun, sondern auch die Art und Weise, wie man es tut. Einsatz, Aufwand an Zeit und Ressourcen und Ausdauer stehen in Relation zur Beurteilung der persönlichen Effizienz. Gerade bei auftretenden Schwierigkeiten wird das deutlich. Je mehr die SuS an sich und ihre Wirksamkeit glauben, desto beharr-

licher werden sie eine Aufgabe lösen. Risikobereite Personen haben eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung und suchen die Herausforderung. In der Freizeit oder im Sport zeigen unsere SuS ein anderes, viel mutigeres Verhalten als in der Schule. Ist aber Anstrengung, Disziplin und Überwindung gefragt, neigen sie dazu, aufzugeben. Sind SuS nicht überzeugt von ihrer Lernkompetenz, zeigen sie wenig Einsatz, wenig Zuversicht, kaum intrinsisches Interesse, setzen sich keine hohen Ziele und sind nicht erfolgreich. Höchst interessant ist folgende weitere Erkenntnis: „Schüler, die das höchste Niveau akademischer Selbstwirksamkeit haben, zeigen tendenziell auch das höchste Niveau sozialer Selbstwirksamkeit. Diese Schüler haben die realistischen sozialen Ziele und sind eher sehr erfolgreich in engen sozialen Beziehungen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen“ (Lefrançois, 2006, S. 303). Dies könnte ein Hinweis sein, warum viele unserer SuS nicht nur in der Schule, sondern auch in Beziehungen wenig erfolgreich beziehungsweise oft konfliktreich sind. Für die Fragestellung (vgl. 2.2) sind im Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeitstheorie vier Einflussquellen wichtig: „**enaktiv** (die Resultate der eigenen Handlungen widerspiegelnd), **stellvertretend** (basierend auf Vergleichen zwischen sich selbst und anderen), **überredend** (als Ergebnis von Überredung) und **emotiv** (Arousal¹ oder Emotionen spiegelnd)“ (ebd., S. 304). Gelingt es den SuS durch handlungsorientierte Mathematik sich als erfolgreich zu erleben, steigert das ihr Selbstvertrauen und damit auch ihre Motivation. Was immer der wahre Grund sein mag oder eher die Kombination von Ursachen, so gilt in vielen Fällen, dass SuS, die sich nicht als wirksam erleben, stören. Bewegung, Kommunikation, Beachtung, Interaktion und Tätigsein erhöhen die Selbstwirksamkeit. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch zu bedenken, dass mentale Anstrengung besonders bei lernschwachen SuS eine limitierte Ressource ist und es bald zu einer Willenserschöpfung kommen kann (vgl. Tarnutzer, 2016, S. 16).

3.2.3.4 Zielorientierung und Bezugsnormwahl

Während sich die Selbstwert- und die Selbstwirksamkeitstheorien eher um die Erwartungskomponente im Erwartungs-Wert-Modell beziehen, sind Zielorientierungskonzepte auf die Wertkomponente ausgerichtet.

Annäherung	Annäherungs-Lernziele <i>„Ich will den Stoff gut verstehen.“</i>	Konkurrenz
	Annäherungs-Leistungsziele <i>„Ich will besser sein als die anderen.“</i>	
Vermeidung	Vermeidungs-Lernziele <i>„Niemand darf merken, dass ich etwas nicht verstehe.“</i>	Verdecken von Schwächen
	Vermeidungs-Leistungsziele / Arbeitsvermeidung <i>„Ich will mich nicht anstrengen.“</i>	

Abbildung 6: Zielorientierung Lernziel- vs. Leistungszielorientierung (vgl. Tarnutzer, 2016, S. 7)

SuS zeigen verschiedene Zielorientierungen (vgl. Abb. 6). Viele schwache SuS haben ihren „Leistungsoptimismus“ verloren. Sie gehören zu der Gruppe, die Lern- und Leistungsziele vermeiden. In seltenen Fällen nähern sie sich Zielen an. Sie zeigen im schulischen Bereich wenig Ehrgeiz. Sie vergleichen zwar ihre Noten, doch eher um die anderen auszulachen als sich in ihrer Kompetenz bestätigt zu fühlen.

¹ Arousal betrifft im psychologischen Sinne erstens die Anspannung und zweitens die Vitalität oder Wachheit. Die physiologische Bedeutung von Arousal zielt auf den Aktivierungsgrad des Organismus.

Carol Dweck (vgl. Krapp et al., 2014, S. 201) stellte fest, dass SuS, die sich den Zielen und Anforderungen zuversichtlich stellen, überzeugt sind, dass sie ihre Fähigkeiten verändern können. Neue Lern- und Leistungssituationen betrachten sie daher als Chance zum Wachstum. Erfolge werden den eigenen Lernfortschritten zugeschrieben. Solche SuS sind lernorientiert.

„Lernende dagegen, die davon ausgehen, dass die eigenen Fähigkeiten nicht so leicht verändert werden können, entwickeln eine defensive Einstellung gegenüber neuen Lernaufgaben“ (ebd.). Während gute SuS ihre Stärken durch Erfolge vor den anderen beweisen und ihre Überlegenheit demonstrieren möchten, entwickeln schwache SuS unglaublich raffinierte Vertuschungsstrategien und meiden Anstrengungen.

3.2.3.5 Selbstbestimmungstheorie

Die zweite Gruppe der neueren Motivationstheorien umfassen die Selbstbestimmungs- und Interessentheorie (vgl. 3.2.3.6), welche auf dynamischen Persönlichkeitskonzepten basieren (vgl. Abb. 3). Diese Konstrukte gehen davon aus, dass in jeder Person eine stabile Steuereinheit, eine personale Identität, das sogenannte „eigene Ich“ existiert. Motivationale Dispositionen, die in diesem Kernbereich verankert sind, wirken nachhaltig auf die persönliche Entwicklung. Je mehr eine Handlung den inneren Überzeugungen entspricht, desto eher wird sie als selbstbestimmt, als intrinsisch wahrgenommen (vgl. ebd., 2014, S. 202).

Sich als Herr der Lage, sich als kompetent zu fühlen und ein gutes Miteinander zu erleben, sind für viele SuS höchst motivierend. Bandura (1977, 1997) nennt es das Motiv der Selbstwirksamkeit (vgl. 3.2.3.3), den Wunsch einer Person, Einfluss nehmen zu können und Ereignisse zu verstehen. „Das Gegenteil der Befriedigung des Bedürfnisses nach Selbstwirksamkeit ist die permanente Fremdbestimmung beim schulischen Lernen. ... Dagegen lassen sich oft überraschende Motivationsschübe beobachten, wenn man Lernenden, und sei es auch nur in begrenztem Umfang, Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet“ (Kretschmann & Rose, 2002, S. 21). „Wenn Gefühle der Kompetenz und Selbstwirksamkeit zusammen mit dem Erleben von Autonomie auftreten, haben sie Einfluss auf die intrinsische Motivation“ (Deci & Ryan, 1993, S. 231, zitiert nach Waasmaier, 2009, S. 123).

Die Selbstbestimmungstheorie geht von drei basalen, angeborenen psychischen Bedürfnissen aus:

- Bedürfnisse nach Autonomie: SuS möchten Ziele und Handlungen selbst bestimmen
- Bedürfnisse nach Kompetenz (vgl. 3.2.3.3): SuS möchten erfolgreich und wirksam sein in ihrem Tun
- Bedürfnisse nach sozialem Eingebundensein: SuS wünschen sich gute Beziehungen zu den Peers

3.2.3.6 Pädagogisch-psychologische Interessentheorie

Die Interessentheorie steht in enger Beziehung zum Selbstbestimmungs-konstrukt und geht den Fragen nach, unter welchen Umständen SuS ihr Interesse auf ganz bestimmte Inhalts- und Gegenstandsbereiche richten und welchen Einfluss das auf das Lernen hat. Unter Interesse versteht man eine individuelle Bevorzugung eines Gegenstandes, Inhaltes, Verfahrens oder einer Tätigkeit. Interessen können ebenso als positive Bewertung der Emotionen während einer Handlung kennzeichnen. „Interessen werden als motivationale Bedingungen und Ziel schulischen Lernens begriffen“ (Seel, 2003, S. 93). Auch Freizeitinteressen können die schulischen wie auch beruflichen Präferenzen beeinflussen (vgl. ebd., S. 95).

Die Interessentheorie basiert auf einer Rahmenkonzeption von Lewin (1963), die das Lernen und die menschliche Entwicklung als lebenslange Interaktion zwischen einem Individuum und seiner Umwelt betrachtet (vgl. Krapp et al., 2014, S. 205). Schiefele (1981) entwickelte ein Modell, „in dem Interesse als eine spezifische Form der konkreten Wechselwirkung zwischen Person und Objekt betrachtet wird, die eine überdauernde und stabile Disposition bzw. Orientierung an den Objekten nach sich zieht“ (Seel, 2003, S.

93). Demzufolge wird die Person-Gegenstand-Interaktion von drei kognitiven Prozessen bestimmt: die Erzeugung von gefühlsbezogenen (z.B. macht Spass oder ist langweilig), von wertbezogenen (ist wichtig) Anreizen und drittens von mentalen Repräsentationen des Lerngegenstandes. Erst durch kognitive Reflexion eines Gegenstandes, der einerseits als bedeutsam und als emotional positiv eingeschätzt wird, kommt es zu einem Interesse. Es kann sein, dass SuS einen Lernbereich als wertvoll, jedoch als langweilig oder aber als wenig bedeutsam, dafür als unterhaltsam oder aber als wertvoll und zugleich auch lustvoll empfinden. Nebst diesen drei kognitiven Prozessen spielt das Selbstkonzept eine wichtige Rolle in der Formung von Interessen. Wie Tabelle 5 zeigt, setzt interessiertes Lernen die Befriedigung der basalen Bedürfnisse voraus (vgl. 3.2.3.6):

Tabelle 5: Befriedigung der basalen Bedürfnisse des Lernenden nach Deci/Ryan (1993), (vgl. Seel, 2003, S. 94)

Bedürfnis nach	Bestreben des Lernenden
Kompetenzbestätigung	Ich erlebe mich als handlungsfähig, selbstwirksam und werde von der Schule unterstützt
Autonomie	Ich erlebe mich als Verursacher meiner Handlungen und Ergebnisse
Soziale Eingebundenheit	Ich erlebe soziale Geborgenheit und orientiere mich an der Bezugsnorm

Je mehr ein Gegenstand diese Bedürfnisse erfüllt, desto eher entwickelt jemand ein Interesse daran. Und je stärker das Interesse, desto wahrscheinlicher stellen sich eine hohe Leistung und ein vertieftes Verständnis ein. Interessierte Schüler „sollten auch elaboriertere kognitive Strukturen entwickeln, erfolgreicher Transfer- und Verständnisaufgaben lösen und sich weniger auf aufgabenspezifische Strategien beschränken“ (Seel, 2003, S. 95).

3.2.4 Motivation und Lernen

Abbildung 7: Das Handlungsphasenmodell nach Heckhausen und Gollwitzer (1987) (vgl. Wilbert, 2010, S. 55)

Gemäss dem Rubikon-Modell (vgl. Abb. 7) spielt die Motivation in der prädezyonalen sowie postaktionalen Phase eine entscheidende Rolle, insofern, dass sie der Umwandlung eines Wunsches in ein verbindliches Ziel verhilft (vgl. Achtziger & Gollwitzer, 2009, S. 311). Dies ist die Voraussetzung, dass sich jemand aufmacht, eine Leistung zu vollbringen. Das trifft auf unsere SuS zu, denn ohne Motivation und Einsicht in die Bedeutung eines Lernobjekts verweigern sie die Arbeit. Aus der resultierenden Motivation direkt auf eine Leistungssteigerung zu schliessen, ist gewagt. Sicher ist, dass mit der Motivationsstärke die Intensität und teils auch die Qualität der Bearbeitung einer Aufgabe steigt (vgl. Brunstein & Heckhausen, 2009, S. 182). Die Bedeutsamkeit wirkt sich positiv auf die Emotionen aus und positive Emotionen auf den Lernerfolg (vgl. Heckmair & Michl, 2013).

Die Wechselbeziehung zwischen Motivation, Interessen einerseits und schulischer Leistung andererseits ist fachspezifisch; im Falle von Mathematik, Physik und Fremdsprachen eher ausgeprägter als in anderen Fächern, aber nicht signifikant stärker. Was die Mathematik betrifft, so scheint die Motivation einen bedeutenden Einfluss auf die Leistung zu haben (vgl. Ding, 2013, S. 75). Grundsätzlich gilt (vgl. Abb. 8): „Jede Lernhandlung basiert zwangsläufig auf motivationalen Antriebs- und Steuerungsfaktoren. Ohne Motivation finden keine intentionalen Lernprozesse und damit auch keine Lernfortschritte statt!“ (Krapp et al., 2014, S. 209).

Bei aller Theorie muss man in Betracht ziehen, dass erstens das Konstrukt Motivation sowie das Lernen an sich etwas ausgesprochen Individuelles ist (vgl. Steiner & Klaey, 2009, S. 62) – oder sagen wir es mit den Worten von Heinz von Foerster: „Lernen ist eine geistige Liebesaffäre“ (zitiert nach ebd., S. 200).

3.2.5 Der Einfluss der Klasse auf die Motivation des Einzelnen

An unserer Schule stellen wir eine interessante ambivalente Haltung bei unseren SuS fest: Ihre Einstellung der Schule gegenüber ist negativ, dennoch ist es für sie eine Strafe, wenn sie nicht zur Schule dürfen oder separiert arbeiten müssen. Nicht bei der Klasse, bei ihren Freundinnen und Freunden sein zu dürfen, ist für die meisten schlimm. Mit zunehmendem Alter ist die Peer-Orientierung, die Akzeptanz der Gleichaltrigen und das Bedürfnis nach Autonomie gross (vgl. Zurbriggen, 2016). Zurbriggen (2016) schreibt zur motivationalen Einstellung innerhalb von Bezugsgruppen:

- SuS suchen den Zusammenschluss mit Jugendlichen ähnlicher motivationalen Ausrichtung
- Die Einstellungen innerhalb einer Gruppe gegenüber dem Lernen und der Schule gleicht sich im Laufe der Zeit an
- Es kommt zu Kontrasteffekten zwischen Gruppen und Assimilationseffekten innerhalb einer Gruppe

Als eine wesentliche Fördermassnahme erwähnt Zurbriggen (2016) die Herstellung einer „Pro-Schule“-Einstellung der Klasse. Die persönliche Motivation eines Jugendlichen hängt wesentlich von der Motivation der Klasse ab. Die negative Einstellung einiger SuS überträgt sich schnell auf andere. Oft zeigen neueintretende SuS zu Beginn eine höhere Lernbereitschaft, passen sich jedoch in wenigen Wochen der Klasse an. Ein ähnliches Verhalten kann auch situationsbedingt auftreten. Wenn SuS laut und provokativ das Lernen in einer Mathematikstunde verweigern, finden sie schnell weitere Sympathisanten.

3.2.6 Der Einfluss des Lehrers auf die Motivation der SuS

„Schüler wollen nichts lernen von Lehrpersonen, die sie nicht mögen“ (Tarnutzer, 2016, S. 18). Empathie, Wärme und Ermutigung gehören zu den sehr wirksamen Motivatoren (Hattie, 2009, S. 119, zitiert nach Tarnutzer, 2016, S. 18). Entsprechend der Erwartungs-Wert-Theorie können LP viel dazu beitragen, dass die Erfolgszuversicht bei den SuS wächst. Verbale Ermutigung, das Selbstwertgefühl steigernde Kausalattributionen, deutliche Erfolgsmeldungen, Gefühlsregulierungen, entlastende Hilfestellungen, Transparenz schaffen u.a.m. geben den SuS Halt und Orientierung (vgl. Kretschmann & Rose, 2002, S. 41). Nebst diesen

pädagogischen Massnahmen können LP durch ein gezieltes Motivationstraining sowie durch didaktisch und methodisch gut gestalteten Förderunterricht einiges bewirken. Ein Vergleich der allgemeinen Förderprinzipien zur Steigerung der Lernmotivation durch erhöhte Anreize mit den Prinzipien des handlungsorientierten Unterrichts zeigt mehrere Parallelen (vgl. Tab. 6):

Tabelle 6: Vergleich Förderprinzipien allgemein und handlungsorientierter Unterricht

Förderprinzipien (vgl. Kretschmann & Rose, 2002, S. 23)	Handlungsorientierter Unterricht (vgl. 3.1.3)
Attraktivität des Lerngegenstands steigern, faszinierende Themen und Inhalte	Produktorientiert, offen
Ich-nahe Themen, Themen mit Identifikationsmöglichkeiten	Schülerorientiert
Das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit, Kommunikation und Bewegung befriedigen	Prozessorientiert, schüleraktiv
Situationskontrolle: Mitbestimmung bei der Aufgabenwahl	prozessorientiert

3.2.7 Motivationsförderung

Es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie man die Motivation steigern kann. Oft wird für eine Betonung der intrinsischen Motivationsförderung, was verständlich ist, jedoch viel schwieriger von aussen zu beeinflussen. Die intrinsische Motivation ist meines Erachtens das Hauptargument für handlungsorientiertes Lernen (vgl. 3.2.8), da die Freude und Erfüllung gerade in der Handlung selber liegt. Handlungsorientierter Unterricht erfüllt aber nicht per se die Bedingungen einer motivationsfördernden Lernumgebung. Man muss in der Gestaltung bewusst darauf achten:

Echte Frage- und Beobachtungshaltung: Der Gegenstand, das Thema und die Handlung an sich sollten so sein, dass sie die Neugier und das Interesse der SuS weckt.

Gefühl der Machbarkeit (Erfolgssicherheit): „Was Lernenden nicht klar ist, kann nicht entstehen. ... Gefragt ist Orientierung“ (Müller, 2006, S. 17). Gemäss der Prozessorientierung bestimmen die SuS alle Phasen der Fragestellung, Planung und Auswertung. Sie definieren die Ziele. „Je aktiver Lernende die Auseinandersetzungs- und Verstehensprozesse gestalten, desto präsenter werden sie sein. Desto beteiligter werden sie sich fühlen“ (ebd., S. 19). Klären, Erwarten und Erfahren sind die drei Variablen, die nach Müller den SuS die Zuversicht geben: „Wir schaffen es!“. Seiner Ansicht nach folgt nach dem Klären und dem Aufbau einer positiven Erwartungshaltung der erste Umsetzungsschritt, das erste Erleben: „Gute Gefühle entwickeln durchs Tun“ (ebd., S.18).

Erfolgssicherung durch mittlere, realistische Aufgabenschwierigkeit: Im handlungsorientierten Lernen ist eine der dringendsten Aufgaben der LP die des Lerncoachs. Er unterstützt die Jugendlichen so, dass sie während des Lernprozesses selbstwirksam vorankommen und am Ende reüssieren. Sie müssen am Schluss überzeugt sein: „Wir haben es geschafft und ich war massgeblich daran beteiligt“ (vgl. ebd., S. 22). Erfolg allein genügt nicht, wenn nicht eine optimale Passung der Aufgabenstellung gegeben wird. Diese wird möglich, wenn „mathematische Inhalte in Aufgaben angeboten werden, die Fragestellungen und Problemstellungen beinhalten, die auf vielfältigen Wegen und auf verschiedenen Anspruchsniveaus bearbeitet werden können“ (Waasmaier, 2009, S. 124). „Vielfach wird übersehen, welches Motivationspotential beispielsweise herausfordernde Situationen haben“ (ebd., S. 125). Ebenso muss auf eine individuelle Bezugsnorm geachtet werden, so dass Lernfortschritte sichtbar werden.

Feedback, Reflexion und Dialog: Geschickte, individuelle, sachliche, aufgabenbezogene Rückmeldungen (Wilbert, 2010, S. 95) von anderen SuS oder LP ermutigen, geben Sicherheit, machen auf Fortschritte oder Gefahren aufmerksam und helfen, sich selbst einzuschätzen (vgl. ebd., S. 124). Allerdings muss eingeräumt werden, dass das Feedback geben gelernt werden muss, die Wirkung derselben individuell unterschiedlich

ist und situativ abhängig. „Es zeigte sich, dass schwache Lerner die höchste Motivation hatten, wenn sie sachliches Feedback bekamen, und die niedrigste Motivation bei sozialen Vergleichen“ (ebd., S. 101).

Reflexion ist mehr als eine nicht nachvollziehbare Note, sondern ein Innehalten, ein Betrachten, ein Staunen und Vergleichen mit konkreten Inhalten. Hilfreich sind Referenzwerte in Form von Kompetenzrastern, die man den Lernenden im Voraus abgibt. Durch Reflektieren entdeckt man sich selber und seine Fähigkeiten, lernt sich zu bewerten und sich zu freuen. Man erstellt eine Erfolgsbilanz und zieht hilfreiche Rückschlüsse für weitere Handlungen oder entwickelt neue Strategien (vgl. Müller, 2006, S. 21). Zur Förderung effektiver Handlungssteuerung und zur Reflexion haben sich Lerntagebücher bewährt, sofern sie gezielt eingesetzt werden. Reflexion geschieht nicht erst am Ende. Es kann als prozessbegleitendes Denken aufgefasst werden, das Kompetenzen wahrnehmbar macht und die Motivation fördert. In Anlehnung an das Rubikon-Modell (vgl. Abb. 7) gilt:

Der gesamte Prozess erfolgreicher Handlungssteuerung umfasst nach Spinath (2005) drei Komponenten: Die Kompetenz, adäquate Handlungsziele zu wählen (die motivationale Kompetenz), die Kompetenz, die Handlung auch bei Schwierigkeiten und über einen längeren Zeitraum fortzuführen (die volitionale Kompetenz), und die Kompetenz, nach Abschluss der Handlung eine Bewertung zu finden, die im Hinblick auf zukünftiges Handeln motivational günstig ist (die Selbstbewertungskompetenz). (Wilbert, 2010, S. 104)

Die offene Unterrichtsgestaltung und Prozessorientierung fördert den *Dialog*, der sowohl für den Erkenntnisprozess als auch für die Motivation wichtig ist. Rückschläge oder Schwierigkeiten stellen sich beim handlungsorientierten Lernen auch ein. Im gemeinsamen Gespräch können Gefühle, Ängste und Fragen geklärt werden, was die Ausdauer und Anstrengungsbereitschaft stärkt.

Positive Emotionen: Eine stressfreie Atmosphäre und wo immer möglich spielerische Elemente fördern positive Gefühle. Als Lerncoach bin ich im Gespräch mit den SuS und beobachte und frage nach dem Wohlbefinden der Jugendlichen.

Bereits bei den Motivationstheorien und möglichen Fördermassnahmen wurde gezeigt (vgl. u.a. Tab. 6), wie das handlungsorientierte Unterrichten die Voraussetzungen zur Motivationsförderung beinhaltet. Der nächste Abschnitt fasst die Beziehung von explorativem Lernen und der Motivation zusammen. Als letztes wird ein Fazit aus den theoretischen Ausführungen für das handlungsorientierte Lernen im Mathematikunterricht mit lernschwachen SuS gezogen und die Fragestellung vertieft.

3.2.8 Handlungsorientiertes Lernen und Motivation

Durch Tätigkeit eignet sich der Mensch die reale Welt an und formt sie um in für sich subjektiv bedeutsame Formen. Hinter dem Tun steht ein Motiv beziehungsweise ein Bedürfnis (vgl. Heimlich & Wember, 2007, S. 100). Wenn nun durch die tiefgreifende Wandlung der kindlichen Lebenswelt das Tun eingeschränkt wird, wird das Verstehen schwierig (vgl. Gudjons, 2008, S. 16). Es droht Sinnverlust als Folge von fehlender Eigentätigkeit (vgl. ebd., S. 18). Einer der häufigsten Sprüche mancher SuS lautet: „Wozu soll ich das lernen?“ Sie erleben die Schule als sinn- oder bedeutungslos. Hier will der handlungsorientierte Unterricht ansetzen, denn das Tun hat Auswirkungen auf die Motivation. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die mit der Aktivierung verbundenen Inhalte langfristig gespeichert werden. „Darüber hinaus ist allerdings wichtig, dass Schüler diese Inhalte als *sinnvoll* begreifen, ihnen also eine *subjektive Bedeutsamkeit* geben“ (Gudjons, 2008, S. 64).

„Sinnhaftigkeit und subjektive Bedeutsamkeit sind also stark motivierende Kräfte“ (ebd.). Ein weiterer Motivationsfaktor, ist die Kompetenzmotivation. Sie ist intrinsisch und enorm wichtig für das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein. Etwas zu können, etwas Bedeutungsvolles zu bewirken, ist ein grundlegend

menschliches Motiv (vgl. ebd., S. 64–65).

Zusammenfassend kann festgehalten werden: "Handelndes Lernen ist also ... *proaktiv-entdeckendes* (statt reaktiv-rezeptives), *sinnvoll-einsichtiges* (statt mechanisch-unreflektiertes) und *innengesteuertes* (statt ausengesteuertes) Lernen" (ebd., S. 65).

Tabelle 7 stellt übersichtshalber den motivationsfördernden Faktoren die Merkmale handlungsorientierten Lernens gegenüber. Die Zusammenstellung beruht auf den unter 3.2.3 aufgeführten Motivationstheorien sowie aus den Empfehlungen zur Motivationsförderung (vgl. 3.2.7). Dabei wird unterschieden, ob der handlungsorientierte Unterricht die motivationsfördernden Voraussetzungen grundsätzlich erfüllt (1) oder er es nur bedingt unter gewissen Umständen im Sinne einer „Kann-Funktion“ (2) tut.

Tabelle 7: Beziehung Motivation und handlungsorientiertes Lernen

Motivationsförderung	Merkmale handlungsorientierten Lernens	1	2
Erfolgszuversicht; erreichbare Ziele und Erfolg sichern	Produktorientiert		x
Anreiz; subjektiv bedeutsame Ziele, Neugierde wecken	Produktorientiert: Am Schluss einer Handlung steht ein gewünschtes, selbstständig erarbeitetes Produkt	x	
Gefühl der Machbarkeit	Prozessorientiert		x
Mittlere, realistische Aufgabenschwierigkeit	Prozessorientiert		x
Annäherung-Lernziele	Prozess- und produktorientiert		x
Attribuierung internal variabel	Prozessorientiert, schüleraktiv		x
Fähigkeiten wahrnehmen, Selbstwirksamkeit	Ganzheitlich, schüleraktiv, produkt-, prozess- und schülerorientiert	x	
Individuelle Lernfortschritte, individuelle und sachliche Bezugsnorm	Prozessorientiert und teilweise durch die Schülerorientierung	x	
Selbstbestimmung (Identifikation und Integration der Ziele)	Schülerorientiert, -aktiv, selbsttätig, produkt- und prozessorientiert	x	
Interessen	Schülerorientiert, offen	x	
Bedürfnis nach Kompetenz	Schüleraktiv, selbsttätig, prozessorientiert		x
Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit	Offen, prozessorientiert		x
Einstellung reflektieren und verändern (Selbstkonzept)	Prozessorientiert, was Reflexion und dialogisches Lernen einschliesst	x	
Positive Emotionen	Ganzheitlich, selbsttätig, produkt-, prozessorientiert (Erfolg durch das Tun)		x

3.3 Fazit zur Handlungsorientierung

Ein handlungsorientierter Unterricht verspricht eine höhere Motivation und Lernbereitschaft (vgl. 3.1) und hat einen positiven Einfluss auf das soziale sowie emotionale Lernen. Durch die Eigentätigkeit, die Versprachlichung des Erlebten, durch die Reflexion und Auswertung kommt es zur Verinnerlichung des Handlungsprodukts (vgl. Gudjons, 2008; Koch, 2007). Entdeckendes Lernen setzt sich direkt mit vielfältigen Alltagssituationen und Gegenständen auseinander. Die Problemstellungen werden aus dem Erfahrungsbereich der SuS gewählt. Ihre Interessen werden berücksichtigt. Sie selber gestalten die Lernumgebungen mit, da die Aufgabenstellungen viel offener sind.

Geeignete Aufgaben öffnen den Schülerinnen und Schülern Zugänge zur Mathematik und wecken Interesse.

Selbst gefundene Zusammenhänge, Erfahrungen des hinzugewonnenen Wissens oder erreichter Erfolg führen

zum Staunen und zum Interesse an Mathematik. Der Blick für interessante und überraschende Aspekte des Unterrichtsfaches Mathematik lässt sich so öffnen. Das Lösen von Aufgaben dient dann dazu, Verständnis für Mathematik zu gewinnen und zu vertiefen sowie Denkweisen, Möglichkeiten, Zusammenhänge und Anwendungen der Mathematik zu begreifen. (Waasmaier, 2013, S. 7)

Dabei ist handlungsorientierter Unterricht umfassender zu verstehen als eine bloße Methode. Als Konzept gedacht führt er zu einer Methodenvielfalt, da selbst die Methoden in Abhängigkeit der spezifischen Gegebenheiten von allen am Unterricht Beteiligten gewählt oder erfunden werden (vgl. Leuders, 2009, S. 149). Im entdeckenden Lernen geht es grundsätzlich darum, wie wir uns Kultur aneignen (vgl. Gudjons, 2008, S. 7-11). Wohlwissend, dass es nicht **die** Mathematikdidaktik gibt, komme ich aufgrund der bisherigen Ausführungen zum Schluss, dass der handlungsorientierte Ansatz im Sinne eines Unterrichtsprinzips den Mathematikunterricht mit unseren SuS viel stärker leiten sollte. Er deckt die enaktive (handelnde), ikonische (bildhafte, anschauliche) und symbolische Lernebene ab (vgl. Wittmann, 2009, S. 87). Durch die Selbsttätigkeit ermöglicht er individuelle Lernwege, erhöht die Bedeutsamkeit und damit die Motivation, löst positive Emotionen aus und erfüllt somit die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lernprozess. Da die MOS Defizite in der Selbststeuerung und in der Mathematik aufweist, muss ergänzend im allgemeinen Unterricht kontinuierlich an der Selbststeuerungs- und Methodenkompetenz gearbeitet werden. In der praktischen Umsetzung meiner handlungsorientierten Projekte zur Motivationsförderung achte ich auf folgende Punkte:

1. Interessen der SuS
2. Selbstbestimmung
3. Erfolg und Selbstwirksamkeit
4. Individuelles Lerncoaching

3.4 Präzisierung der Fragestellung auf Basis der theoriegeleitet gewonnenen Erkenntnisse

Aufgrund der Evaluation meines Praxisprojektes (vgl. Mühlematter, 2016) sowie der theoretischen Ausführungen stellen sich zur Frage: „Kann handlungsorientierter Unterricht die Motivation im Mathematikunterricht fördern?“ (vgl. 2.2) zwei weitere untergeordnete Fragen:

1. Wie gelingt *proaktiv-entdeckendes* (statt reaktiv-rezeptives), *sinnvoll-einsichtiges* (statt mechanisch-unreflektiertes) und *innen-gesteuertes* (statt aussengesteuertes) Lernen im Mathematikunterricht?
2. Können SuS, die kognitiv, emotional, motivational, volitional besondere Defizite aufweisen, durch entdeckendes Lernen die Mathematik erfolgreich und lustvoll erleben?

Beim Studium der Literatur fand ich keine Forschungsergebnisse zu meiner Fragestellung, die für lernschwache SuS mit Einschränkung in den exekutiven Funktionen genauso hilfreich wäre. Daher erachte ich die Aktionsforschung für notwendig. Für meine Unterrichtsentwicklung ist es wichtig, Methoden zu finden, die SuS Mathematik lustvoll erleben lassen.

4 Ziele

Die Ziele richten sich nach der Fragestellung und berücksichtigen zwei wesentliche Aspekte des Mathematikunterrichts:

1. Gelingendes, handlungsorientiertes Lernen zur
2. Steigerung der Motivation

Bei den Zielen unterscheide ich drei Bereiche, den der Klasse, den der einzelnen SuS und meinen Forschungsbereich, also den der LP.

4.1 Zielsystem Klasse

Ich beabsichtige, eine dreiteilige Serie von entdeckendem Lernen durchzuführen. In einem ersten Teil führe ich die Klasse ein in handlungsorientiertes Arbeiten. Dieser Teil wird noch stark lehrerzentriert sein. Ich leite sie an, in Kleingruppen mit Hilfe von Wäscheklammern das Dezimalsystem selber zu elaborieren. Meine Absicht dabei ist, ihnen zu zeigen, wie interessant Mathematik sein kann, wenn man sich darauf einlässt.

In einer zweiten Phase, die den Hauptteil darstellt, werde ich die SuS einzeln an eigens dafür ausgearbeiteten Workshops verschiedene mathematische Themen wie das „kleinste gemeinsame Vielfache“ oder den „grössten gemeinsamen Teiler“ entdecken lassen. Abschliessend plane ich ein Heissluftprojekt, das wir als ganze Klasse durchführen werden. Im Zentrum der Zielsetzung steht immer die Motivationsförderung.

In Tabelle 8 sind für die drei Phasen die wichtigsten Ziele und Wege beschrieben, die ich mit der ganzen Klasse zu erreichen beabsichtige. Zu jedem Ziel sind die Indikatoren und Methoden zur Zielüberprüfung angegeben.

Tabelle 8: Zielsystem Klasse

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Erfolgsindikatoren	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Die SuS erleben exemplarisch, wie motivierend entdeckendes Lernen sein kann.	Unter Anleitung der LP bündeln die SuS einen Haufen von Wäscheklammern so lange, bis sie es in Einer-, Zehner-, Hunderterbündeln darstellen.	Die SuS machen mit und äussern Freude am Entdecken.	Videoaufzeichnung, Forschungstagebuch der LP, Interview 1
Sie starten jeweils motiviert und selbstständig mit den Workshops.	Vorbereitete Lernumgebung, Ziele bekannt geben	Sie beginnen mit den Workshops ohne den gewohnten Widerstand.	Forschungstagebuch der LP, Interview 2, Auswertungen des Lehrerteams und der SuS
Die SuS arbeiten motiviert an den Workshops.	Anleitung für handlungsorientierte Workshops mit verschiedenen mathematischen Themen, Lernbegleitung durch LP, offene Formen,	SuS zeigen Freude an den Workshops, arbeiten freiwillig, ausdauernd daran und stellen themenbezogene Fragen.	SuS-Lernheft, Interview 2, Forschungstagebuch der LP
Die SuS zeigen Einsatz, Ausdauer und Motivation beim Bau eines Heissluftballons.	Geometrie in der Turnhalle, Video über internationale Heissluftballonwettbewerbe, Gruppendiskussion, Bauanleitungen, gemeinsame Zielfindung,	Sie äussern schriftlich ihre Erwartungshaltung und Motivation vor und während dem Projekt und machen ihre eigenen Heissluftballone.	Videoaufzeichnung, Forschungstagebuch der LP, Interview 3

4.2 Zielsystem SuS

Klassenziele allein genügen nicht, da gerade im Förderbereich jedes Kind individuell unterstützt werden soll (vgl. Paradies et al., 2009, S. 9). Die individuellen Ziele sind abgeleitet aus den Ergebnissen des Motivationscreenings (vgl. [Anhang 4](#)), der Lehrerbeobachtungen, der Auswertung des ersten Fragebogens und des ersten Interviews und individuellen Lernvoraussetzungen (vgl. 1.6). Im Besonderen berücksichtige ich die Antworten zu den Fragen neun und zehn des ersten Fragebogens (vgl. [Anhang 3.1](#)), da sie direkt mit der individuellen Motivation zu tun haben. So ist Erfolg für AS und AW wichtig. AW, DP und IE mögen anspruchsvolle Aufgaben. Für DP sind sofortiges Feedback und Lob motivierend; letzteres auch für AW. Zur Ergänzung der Klassenziele (vgl. Tabelle 8) fasse ich in der Tabelle 9 die wichtigsten individuellen Ziele zusammen, an denen ich den Erfolg des handlungsorientierten Mathematikunterrichts spezifisch messen werde.

Tabelle 9: Zielsystem Jugendliche

Ziele	SuS	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Erfolgsindikatoren	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Nimmt aktiv am Mathematikunterricht teil	AS JT	Workshops	Führt mindestens einen Workshop selbstständig durch	SuS-Bewertungstabelle, SuS-Lernheft, Interview 2
Weist Erfolgserlebnisse aus bei den Workshops	AS AW DP	Workshops	Dokumentiert mindestens zwei erfolgreiche Ergebnisse	SuS-Lernheft, Forschungstagebuch der LP
Kann anspruchsvolle Aufgaben lösen	IE DP AW	Dezimalsystem, Workshops mit Knacknüssen, Rätseln und anspruchsvollen Aufgaben, grosser Heissluftballon	Dokumentiert mindestens zwei anspruchsvolle, gelöste Aufgaben im Lernheft	SuS-Lernheft, Forschungstagebuch der LP
Es gelingt ihm mit anderen konstruktiv zusammenzuarbeiten	DP IE	Heissluftballon	Stellt einen Heissluftballon mit einem Lernpartner zusammen her	Forschungstagebuch der LP, SuS-Bewertungstabelle
Arbeitet selbstständig an den Workshops ohne andere SuS zu stören	DP	Workshops	Es werden keine Konflikte während den Workshops protokolliert	Forschungstagebuch der LP, SuS-Bewertungstabelle
Weist mindestens zwei konkrete Handlungsprodukte aus	FC JT	Einfache Aufgaben aus den Workshops, Heissluftballon	Zwei konkrete Handlungsprodukte vorzeigen	SuS-Bewertungstabelle, SuS-Lernheft, Interview 2 und 3, Forschungstagebuch der LP
Wirkt motiviert durch die Handlungsprodukte anderer	AS AW IE DP	Workshops, Freiräume, Lernkarten, Gruppendiskussionen, freier Austausch, Präsentation von Ergebnissen	Machen Handlungsprodukte nach, die sie bei den anderen SuS gesehen haben	Forschungstagebuch der LP

4.3 Zielsystem LP

Nach den Erfahrungen im Praxisprojekt (vgl. Mühlematter, 2016) liegt mir viel daran, den Handlungsaspekt im Mathematikunterricht so zu erweitern, dass die SuS mehrheitlich auf der enaktiven Ebene tätig sein können und so Erfolg und Freude am Mathematisieren erleben.

Tabelle 10: Zielsystem Klassenlehrperson

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Erfolgsindikatoren	Methoden/Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Meine Unterrichtsplanung und -durchführung entspricht den Kriterien des handlungsorientierten Unterrichts (vgl. Kapitel 3.1.2)	Unterrichtsplanung unter Berücksichtigung der Zielsetzung und laufende Auswertung derselben; ich reflektiere meinen Mathematikunterricht im Hinblick auf Handlungsorientierung	Alle Kriterien eines handlungsorientierten Unterrichts sind in den verschiedenen Unterrichtsphasen beobachtbar	Auswertung der Verlaufsplannung, Forschungstagebuch LP
Handlungsorientiertes Lernen überwiegt in jeder Lerneinheit	Ich führe während mindestens vier Monaten entdeckendes Lernen erfolgreich im Mathematikunterricht durch. Ich entwerfe mindestens acht Lernumgebungen für entdeckendes Lernen	Mehr als 50% der Unterrichtszeit wird handelnd gelernt	Forschungstagebuch der LP, Verlaufsplannung, Ausarbeitung von Workshops
Im handlungsorientierten Unterricht achte ich besonders auf die motivationsfördernden Faktoren (vgl. 3.2.8)	Unterrichtsplanung berücksichtigt die motivationsfördernden Faktoren, regelmässige Reflexionen und persönliche Gespräche mit den SuS, SuS können mitbestimmen und aus verschiedenen Workshops auswählen, weder Noten noch Prüfungen	Gemäss 3.3 sind folgende Punkte im Unterricht sichtbar: Interessen der SuS Selbstbestimmung Erfolg, Selbstwirksamkeit Individuelles Lerncoaching	LP-Beobachtungen, Videoaufzeichnungen, Interviews, Reflexionen im Unterricht, SuS-Bewertungstabelle
Der Unterricht ist so motivierend, dass sich die Einstellung der SuS zur Mathematik positiv verändert	Ich analysiere und vergleiche die Einstellung der SuS zum Mathematikunterricht vor und nach dem Projekt	SuS äussern sich positiv, zeigen Freude und lernen gerne	Befragung zu Beginn und am Schluss der Projektphase zwei und drei, Fragebogen eins, zwei und drei

5 Forschungsdesign und Forschungsmethoden

5.1 Empirische Sozialforschung

Die vorliegende empirische Forschungsarbeit erfüllt die Merkmale eines qualitativen Forschungsansatzes: Nicht-experimentelles Design, reale Umgebung, es werden deskriptive Daten mittels Aussagen der Beteiligten erhoben, auf ihre Bedeutung hin analysiert und daraus eine Hypothese (induktives Denken) abgeleitet (vgl. Cropley, 20011, S. 34). Der Untersuchungsplan, auch Design genannt, entspricht dem der Handlungsbeziehungweise der Aktionsforschung (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 27). Er richtet sich nach den spezifischen Gegebenheiten des Schulheims. Am Beginn steht das Praxisproblem der Motivation im Mathematikunterricht. Das Ziel ist sowohl Erkenntnisgewinnung als auch ein Entwicklungsprozess im Sinne einer positiven Veränderung der Situation im Laufe des Forschungsprozesses (vgl. ebd., S. 21). Informationssammlung, gleichberechtigter Diskurs zwischen allen Beteiligten (Lehrpersonen als Forscher, SuS als Betroffene und Mitgestaltende) und praktische Handlungen bestimmen den Projektverlauf (vgl. Mayring, 2002, S. 51).

5.2 Rahmenbedingungen

Die Untersuchungen werden im Rahmen einer Kleinklasse und eines separativen Settings durchgeführt. Es werden sechs bis acht SuS mit herausforderndem Verhalten und kognitiven Defiziten beteiligt sein. Der handlungsorientierte Mathematikunterricht findet hauptsächlich während zwei Lektionen jeweils Mittwochs morgens statt. Die der Aktionsforschung zugrunde liegenden Daten werden für diese und während diesen Unterrichtseinheiten erhoben.

Die Leitung des Projektes liegt bei mir. Ein Heilpädagoge und ein Oberstufenlehrer arbeiten direkt mit und zwei weitere Heilpädagoginnen und der Schulleiter stehen unterstützend und beratend zur Verfügung. So können wir meistens zu dritt die Jugendlichen betreuen und ihr Verhalten beobachten.

5.3 Projektplanung

Abbildung 9: Vierdimensionales Handlungsmodell

Diese Masterarbeit baut auf dem von mir im Rahmen des HfH-Studiums durchgeführten Praxisprojekt (vgl. Mühlematter, 2016) im Schuljahr 2016 und der daraus gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen auf. Für die Projektplanung entwarf ich ein Handlungsmodell (vgl. Abb. 9 und [Anhang 1.4](#)). Gemäss meiner Fragestellung sind gelingende Formen handlungsorientierten Unterrichts zur Motivationsförderung gesucht.

Das dargestellte Handlungsmodell gibt dem handlungsorientierten Unterricht den Rahmen, innerhalb dessen er gelingen kann.

Zeitlich gliedere ich das Projekt in drei Aktions-Phasen (vgl. Abb. 10), während denen ich mittels Befragung, teilnehmender Beobachtung und qualitativer Inhaltsanalyse Forschungsdaten erhebe:

Fragebogen 1 + Interview 1		Fragebogen 2 + Interview 2		Fragebogen 3 + Interview 3	
Befragung: Fragebogen, Interview, SuS -Bewertungen, Gruppengespräche					
Teilnehmende Beobachtung: LP-Bewertung, Forschungstagebuch					
Qualitative Inhaltsanalyse: Forschungstagebuch, Videoaufzeichnungen, SuS Lernjournal, Protokolle					
1. Phase „Zahlenverständnis“		2. Phase „Workshops“		3. Klassenprojekt „Heissluftballon“	
Sept.-Okt. 2016		Okt.–Dez. 2016		Jan.–März 2017	

Abbildung 10: Projektplan

5.3.1 1. Phase: Zahlenverständnis

Im September starten wir als ganze Klasse entdeckendes Lernen zum Zahlenverständnis und Dezimalsystem. Bevor wir uns an Grossformen des offenen Unterrichts heranwagen, sind einfachere Formen zu üben.

5.3.2 2. Phase: Workshops

Während zwei Monaten (November und Dezember 2016) haben die SuS die Möglichkeit, aus mindestens acht Workshops auszuwählen und zwei bis drei durchzuführen. Diese Workshops finden als Einzelarbeit statt. Sie erfordern Selbsttätigkeit und strukturiertes Handeln. Die LP stehen als Lerncoach zur Verfügung. Auf dialogisches Lernen wird Wert gelegt. Im Rahmen der Workshops haben die SuS bereits die Möglichkeit, kleinere Projekte selbstständig zu bearbeiten.

5.3.3 3. Phase: Klassenprojekt

Von Januar bis Anfang März 2017 ist ein Klassenprojekt angedacht. Es stehen sechs bis acht Doppellektionen am Mittwochvormittag zur Verfügung. Angedacht ist der Bau eines grossen Heissluftballons.

5.4 Forschungsmethoden

In der empirischen Forschung werden Erkenntnisse aus der systematischen Beobachtung der Aussenwelt und der Erarbeitung von Schlussfolgerungen in vier Schritten gewonnen (vgl. Cropley, 20011, S. 49):

1. Direkte Beobachtung: Im vorliegenden Fall sind es die SuS der Klasse MOS im Fach Mathematik während des entdeckenden Lernens, die wir zu dritt als Lehrpersonen beobachten
2. Protokollierung von Aussagen der Betroffenen
3. Interpretationen der Daten
4. Verallgemeinerung der Interpretationen und der Formulierung von Schlussfolgerungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Erhebungsverfahren „Teilnehmende Beobachtung“ und „Befragung“ erläutert.

5.4.1 Teilnehmende Beobachtung

„Mit der teilnehmenden Beobachtung will der Forscher eine grösstmögliche Nähe zu seinem Gegenstand erreichen, er/sie will die Innenperspektive der Alltagssituation erschliessen. Dabei wird höchstens halbstandardisiert vorgegangen“ (Mayring, 2002, S. 81). Man geht davon aus, dass hinter einem Verhalten ein subjektiver Sinn steht, dem auch eine objektiv soziale Bedeutung zukommt (vgl. Lamnek, 2010, S. 500). Der grosse Vorteil wissenschaftlicher Beobachtungen besteht darin, dass das Geschehen und die Interaktionen nicht durch Selbsteinschätzungen der Betroffenen verzerrt werden (vgl. ebd., S. 503).

Bei der vorliegenden teilnehmenden Beobachtung stand der Beobachter (LP) in direktem Bezug zum Be-

obachteten (SuS). Mittels gezielter, strukturierter aber auch spontan unstrukturierter Beobachtungen versprach ich mir, mehr über die Innenperspektive, im Besonderen den Motivationsaspekt der SuS zu erfahren.

Forschungstagebuch (vgl. [Anhang 9](#)): Über alle Lerneinheiten führte ich ein Forschungstagebuch, in dem ich die Planung, Durchführung und Auswertung festhielt. Im Forschungstagebuch protokollierte ich fortlaufend, kategoriengeleitet (vgl. 7) die Lektionsverläufe, Gruppengespräche, Beobachtungen sowie Besprechungen. „Ein zusammenfassendes Protokoll ist dann sinnvoll, wenn man vorwiegend an der inhaltlich-thematischen Seite des Materials interessiert ist und die Materialfülle anders nicht bearbeiten kann“ (Mayring, 2002, S. 97). LP-Protokolle und Bewertungen (vgl. [Anhang 5 und Anhang 7](#)): Die LP protokollierten regelmässig gezielte Beobachtungen und gaben eine grobe Beurteilung der Unterrichtssequenzen anhand eines halbstrukturierten Beobachtungsformulars ab.

Videoaufzeichnungen (vgl. [Anhang 12](#)): Von einigen Lerneinheiten machte ich Videoaufzeichnungen. Diese habe ich nicht transkribiert, sondern lediglich auf Hinweise zur Motivation der SuS untersucht.

Die Güte der Beobachtungen waren von der lokalen als auch zeitlichen Begrenzung abhängig. Vorteilhaft war, dass es in den ersten zwei Phasen maximal sechs SuS waren. Dass die Beobachtungen über eine längere Periode von einem halben Jahr aufgezeichnet wurden, war ebenfalls begünstigend (vgl. Lamnek, 2010, S. 503-504). Da wir LP uns mit unterschiedlichen Rollen beteiligten, waren die Beobachtungen weniger von der Interaktion und den Rollen beeinflusst. Ich als Beobachter stand nicht passiv-registrierend ausserhalb des Geschehens, sondern war als Lernbegleiter und LP in die soziale Situation involviert.

5.4.2 Befragungen

Subjektive Bedeutungen lassen sich nicht durch Beobachtungen ableiten, sondern müssen vom Subjekt selbst ausgedrückt werden. Der verbale Zugang, das Gespräch, spielt in der qualitativen Forschung eine wichtige Rolle. Es gibt verschiedene Interviewtechniken, die mehr oder weniger strukturiert oder offen sind (vgl. Mayring, 2002, S. 66).

SuS-Fragebogen 1 + 2: Zu Beginn der zweiten Projektphase eruierte ich mit einem ersten Fragebogen (vgl. [Anhang 3.1](#)) die Einstellung der SuS zum Mathematikunterricht. Der Fragebogen beabsichtigte, Motivationsaspekte, die persönliche Bedeutung der Mathematik, Leistungs- und Lernbereitschaft sowie Interessen oder Erwartungen zu ermitteln. Die Auswahlantworten zu den Fragen waren mehrheitlich vorgegeben, wobei die Fragen eins, vier und neun eine eigene Antwort zuließen.

Nach der zweiten und dritten Phase befragte ich die Lernenden erneut mittels Fragebogen 2 (vgl. [Anhang 3.2](#)) beziehungsweise Fragebogen 3 (vgl. [Anhang 3.4](#)), um Vergleichswerte hinsichtlich ihrer Einstellung zur Mathematik zu gewinnen.

Problemenzentriertes Interview:

Unter diesem Begriff, den Witzel (1982,1985) geprägt hat, sollen alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragung zusammengefasst werden. Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, ... (Mayring, 2002, S. 67)

Die Befragung mittels Fragebogen mit den teils vorgegebenen Antwortmöglichkeiten schränkte die Befragten in ihrer freien Meinungsäusserung ein. Deshalb ergänzte ich diese Befragung durch drei ermittelnde, kurze Interviews mit den SuS (vgl. [Anhang 3.6-3.8](#)) zu ihrer persönlichen Haltung gegenüber der Mathematik. Diese themenzentrierten Interviews führte ich anhand von offenen Leitfragen durch. Dabei beachtete ich die Merkmale der Problemzentrierung (Mathematik), der Gegenstandsorientierung (persönliche Erfahrungen im Mathematikunterricht und die Motivation), der Prozessorientierung (Interviewverlauf), der Flexibilität und

Offenheit, damit die SuS frei und ehrlich antworten konnten (vgl. Mayring, 2002, S. 65).

SuS-Bewertung: Während der „Workshopphase“ (vgl. [Anhang 6](#)) beurteilten die SuS jeweils nach jeder Unterrichtseinheit, ob es ihnen Spass gemacht hatte und wie sehr sie aktiv teilgenommen hatten. Sie gaben zu fünf verschiedenen Kriterien eine Bewertung zwischen eins und vier. Eine Eins stand im Sinne von „verneinend oder nicht gegeben“ und eine Vier für „bejahend, sehr zutreffend“. Die Skala von eins bis vier ergab eine eindeutige Zuordnung: Eins bis zwei sind ungenügend, drei und vier sind positiv bejahend.

Für das Projekt „Heissluftballon“ bekamen sie eine detailliertere Tabelle (vgl. [Anhang 8.1](#)). Sie schrieben sich ein persönliches Ziel auf und bewerteten ihre Motivation und Erfolgszuversicht vor dem Unterricht. Nach dem Unterricht bewerteten sie ihr Ziel, ihre soziale Eingebundenheit und wie sie die Lektionen erlebt hatten.

Gruppendiskussionen (vgl. Mayring, 2002, S.76): Dialogisches Lernen spielte im handlungsorientierten Unterricht eine zentrale Rolle (vgl. [Anhang 1.1.4](#)). Bei spontanen oder inszenierten Gruppengesprächen protokollierte ich in mein Forschungstagebuch Aussagen betreffend die SuS-Motivation. Bei Gruppengesprächen achtete ich darauf, dass alle sich frei äussern und ihre persönlichen Erlebnisse und ihr Befinden gegenüber der Mathematik kundtun konnten.

5.4.3 Datenaufbereitung und -analyse

Bei der Datenaufbereitung achtete ich auf eine passende Wahl der Darstellungsmittel. Ob Text, grafische oder audiovisuelle Darstellung angemessen ist, richtet sich nach dem jeweiligen Forschungsgegenstand. Mayring empfiehlt zum besseren Verständnis des Gegenstandes ein kreatives Kombinieren von unterschiedlichen Medien (vgl. Mayring, 2002, S. 86).

Bei der Datenanalyse ging ich kategoriengeleitet vor. Nebst qualitativen Inhaltsanalysen führte ich deskriptive Analysen durch (vgl. 7).

5.4.4 Validierung

Nach der Interpretation der Daten prüfte ich deren Gültigkeit durch erneutes Befragen einerseits der SuS als auch der teilnehmenden Lehrerkollegen (kommunikative Validierung, vgl. Lamnek, 2010, S. 139). Die ökologische Validierung war erfüllt, da die Handlungsforschung sich im natürlichen Umfeld der SuS abspielte, in ihrem Klassenzimmer. Nach Lamnek genießt das Gültigkeitskriterium in der qualitativen Sozialforschung einen herausragenden Status, besonders was die Dateninterpretation betrifft (vgl. Lamnek, 2010, S. 137). Als Forscher handelte ich regelgeleitet (prozedurale Validität, vgl. Lamnek, 2010, S. 137-141), indem ich wenig sprach, umso mehr zuhörte und beobachtete, meine Berichte offen und vollständig vorlegte. Der Diskurs mit Kollegen war mir sehr wichtig. Die Aufzeichnungen geschahen unmittelbar oder kurz danach. Da am Prozess mindestens drei LP involviert waren, ebenfalls verschiedene Methoden zur Datenerfassung angewendet wurden, war eine Validierung durch Triangulation weitgehend erfüllt.

6 Durchführung

Das Projekt verlief gemäss Planung (vgl. 5.3) in drei Phasen, in denen wir handlungsorientierte Mathematik betrieben. Anfangs waren fünf SuS dabei, wobei IE und FC aus der sechsten Klasse neu zu uns in die Oberstufe gekommen waren. JT kam in der zweiten Phase dazu und IS und LK waren nur in der dritten Phase dabei. Die erste Serie war stark lehrerzentriert, die zweite sehr individuell und die dritte war ein gemeinsames Klassenprojekt.

6.1 Phase 1: „Zahlenverständnis“

Das selbstständige, zielorientierte Arbeiten in der Mathematik ist für unsere Jugendlichen eine Herausforderung. Deshalb entschloss ich mich, in einer Einführungsphase ihnen das handlungsorientierte Lernen vorzustellen in einer gemeinsamen Unterrichtsreihe zum Thema Zahlenverständnis, Grundoperationen, Dezimalsystem und zuletzt noch zu Symmetrien (vgl. [Anhang 9](#)). Der erste Projekttag fand am 24. September 2016 statt.

6.1.1 Zahlaspekte, Zahlbeziehungen und das Dezimalsystem

In Form eines flexiblen Interviews elaborierten wir den Kardinal-, Ordinalaspekt von Zahlen und das Dezimalsystem. Den Operationsaspekt zu erarbeiten gelang nicht. Für diesen ersten Teil benötigten wir ungefähr 450 Wäscheklammern. Nach dem Experimentieren mit den Wäscheklammern vertieften wir unsere gewonnenen Erkenntnisse mit Übungen auf der ikonischen und zuletzt auf der symbolischen Ebene. Konkret gingen wir wie folgt vor:

Zu Beginn teilte ich die Klasse in zwei Zweiergruppen auf. FC fehlte meistens wegen Therapie. Jede Gruppe erhielt einen Haufen von über 200 Wäscheklammern. Zuerst ging es mir um das Erfassen von Mengen mittels folgender Fragen:

- Schätzt, wie viele Klammern habt ihr vor euch?
- Zählt sie! Zählt nun die Klammern der anderen Gruppe!
- Wie viele 8er/14 er/ ... Mengen könnt ihr mit euren Klammern bilden?

Ich war erstaunt, dass alle unkoordiniert die Klammern einzeln zählten. Keiner kam auf die Idee, man könnte die Klammern irgendwie ordnen und z.B. in Mengen von fünf strukturieren. Die Anzahl, die sie selber zählten, stimmte dann auch nicht überein mit dem, was die andere Gruppe bei der Kontrolle zählte. Deshalb passte ich mein Vorgehen an. Ich forderte sie heraus, die Klammern so anzuordnen, dass einer meiner Lehrerkollegen es innerhalb von 10 Sekunden überprüfen könne. DP und IE kamen als Erste auf die Idee, die Klammern in Zehnerbündel anzuordnen.

In einem zweiten Teil ging ich auf den Ordinalaspekt ein, passte jedoch das Vorgehen erneut an:

- Zeigt uns die 57./xte Klammer: In Form eines Wettbewerbs musste die eine Gruppe gegen die andere in 10 Runden jeweils die richtige Klammer so schnell wie möglich heraussuchen. Zuerst legten sie fest, wo „Null“ bzw. „Eins“ und welches die letzte Klammer ist. Dazu legten sie je einen Gegenstand zum Start und Ende hin. Nach zwei Durchgängen diskutierten sie neu, in welche Richtung jeweils gezählt wird und wo der Zehner-Übergang ist. Sie machten Fehler beim Zehner-Übergang: z.B. wählten sie die 12 anstelle der 22 oder die 79 anstatt die 71. Wider Erwarten gewannen AS und AW mit 6:4; obwohl sie zuerst 0:2 im Rückstand waren. Damit beendete ich die Doppellektion. (Einträge aus dem Forschungstagebuch vom 24.8.16)

In der nächsten Doppellektion (14.9.2016) vertieften wir das Thema. Da es häufig Störungen gab, blieben die Motivation und die Leistung gering. Um von der enaktiven Ebene auf die ikonische zu kommen, liess ich

sie eingangs eine Zeichnung erstellen vom Resultat der letzten Lektion mit den Wäscheklammern. Nebst dem Ordinalaspekt ging ich auf die Zahlbeziehungen ein. Um das Verständnis des Dezimalsystems zu vertiefen, nahm ich das Zahlensystem der Kreter (vgl. [Anhang 9.2](#)) hinzu. Ebenfalls handelten wir mit Spielgeld. Die Situation liess es jedoch nicht zu, dass wir effektiv damit arbeiten und noch den Operationsaspekt behandeln konnten.

6.1.2 Abakus

In den folgenden zwei Doppellektionen (21. + 28.9.2016) ging es erneut um das Dezimalsystem. Als Einstieg machten wir ein Spiel in der Turnhalle. Sie mussten acht Plus- beziehungsweise Minusrechnungen lösen und die Ergebnisse ordnen. Dann bauten wir zwei Abakusse und übten daran die Grundoperationen sowie die 10er-, 100er- und 1000er-Zahlenübergänge. Ich wollte zum Vergleich noch mit dem Dienesmaterial (Würfeleinheiten) rechnen, doch das verweigerten die Jugendlichen. Das Material war für sie zu kindlich. Umso besser gelang der Bau der Abakusse. Die Lernenden staunten, wie gut und schnell man damit sogar Multiplikationen und Divisionen durchführen kann. Das Rechnen mit dem Abakus wurde in der zweiten Projektphase als Workshop nochmals zur individuellen Vertiefung angeboten.

6.1.3 Symmetrie

Seit dem letzten Projektmorgen verging ein Monat, da die Herbstferien dazwischen lagen. Als Übergang und Einstieg zu den Workshops (26.10.2016) erlebten wir gemeinsam in der Turnhalle, wie Symmetrien dargestellt werden können. Die SuS hatten die Aufgabe, sich in der Turnhalle so aufzustellen und zu bewegen, dass sie punkt- und achsensymmetrisch zueinander standen. So erfuhren sie am eigenen Leib, wie Bild und Spiegelbild sich zueinander verhalten. In einem zweiten Teil nahmen wir Gegenstände hinzu und übten auch Formen der Drehsymmetrie. Dabei machten sie Fehler, die zu guten Diskussionen und neuen Einsichten führten. Zur Vertiefung dieses Themas stand in der nächsten Phase ein Workshop zur Verfügung.

6.2 Phase 2: „Workshops“

Ich entwickelte mehrere Lernangebote (vgl. [Anhang 13](#)) zu verschiedenen mathematischen Leitgedanken, die ich den SuS gegenüber als *Workshops* bezeichnete. Diese erfüllten die Merkmale eines handlungsorientierten Unterrichts (vgl. 3.1.2) sowie die vier Aspekte meines Handlungsmodells (vgl. 5.3). Sie waren in der Regel modular aufgebaut, so dass die SuS einzelne Aufgaben auswählen und bearbeiten konnten. Die Workshops wurden in Einzelarbeit behandelt, wobei ein freier Austausch und ein gegenseitiges Helfen angeregt und teils genutzt wurden. Bei etlichen Aufgaben durften sie andere Personen um Rat fragen oder mussten andere Personen einbeziehen. Die SuS waren selber für ihren Lernweg verantwortlich. Meistens standen drei LP zur Unterstützung zur Verfügung. Ein Thema konnte über mehrere Wochen bearbeitet werden. Die Themen wurden frei gewählt und gewechselt. Die SuS erhielten ein besonderes SuS-Lernjournal (auch Studiheft genannt, vgl. [Anhang 10](#)) zur Dokumentation ihrer Lernwege und Ergebnisse. Die Titelseite des Heftes gestalteten sie zu Beginn kreativ.

Die Jugendlichen arbeiteten an sieben Doppelstunden jeweils mittwochmorgens daran (vgl. [Anhang 9.4](#)). Vereinzelt arbeiteten sie in anderen Mathematiklektionen damit und hätten sich gerne noch mehr damit beschäftigt. Der Ablauf war sehr schnell allen geläufig. Zu Beginn gab es wo nötig ein paar Informationen, dann wählten die SuS eine Lernumgebung, nahmen sich das dazu notwendige Material und begannen zu arbeiten. Die LP begleiteten sie im Lernprozess. Am Schluss der Doppellektionen schrieben sie einen Eintrag ins Lernjournal. Die Journaleinträge wurden eher oberflächlich und schnell gestaltet. Danach sassen wir zusammen und teilten einander mit, was jeder gemacht hatte und was ihm dabei wichtig wurde (vgl. [Anhang](#)

1.1.4). Der Austausch wurde zunehmend konstruktiver und verlief oft in einer angenehmen und entspannten Atmosphäre: „Die gemeinsame Reflexion wird zunehmend effektiver, weniger Störungen, so konnte DP den Zehner-/Hunderterübergang richtig erklären. Auch der Austausch am Schluss war sehr gut. Jeder teilte sich mit. Sie hörten alle zu; es gab keine Störungen. Sie lernen sich inhaltlich so auszudrücken, dass sie etwas aussagen und nicht nur alles einfach „gut“ heissen“ (Tagebucheintrag 9.11.2016, vgl. [Anhang 9.4](#)).

6.3 Phase 3: „Heissluftballon“

Bevor wir mit dem Bauen starteten, motivierten wir die Jugendlichen mit Videos über Heissluftballonwettbewerbe sowie Dokumentarfilmen zum Bau von verschiedenen Modellen. Wir fragten die SuS, ob sie mitmachen möchten. Einige waren sofort begeistert und wollten sofort loslegen. AW zeichnete am nächsten Tag von sich aus in einer Freistunde einen eigenen Plan.

In der nächsten Doppellektion planten und bauten wir in Zweiergruppen Modelle nach einem vorgegebenen Plan. AW baute sein eigenes Modell. Beim Bauen kam die Frage, warum ein Heissluftballon überhaupt nach oben steigt. Das sind die besonderen Momente des handlungsorientierten Lernens, wo die Jugendlichen selber echte Fragen stellen und wissbegierig sind. Aufmerksam verfolgten sie die Videos, wo das physikalische Prinzip, der Auftrieb, anschaulich und verständlich erklärt wurde. Diese Erkenntnis notierten sie sich ins Lernjournal.

Eine Woche später bauten wir in drei Gruppen drei Ballone aus Seidenpapier. Der erste Heissluftballon ging beim Start sofort in Flammen auf. Natürlich waren die Jugendlichen enttäuscht. Beim zweiten waren wir vorsichtiger. Der Start gelang zur grossen Freude der Erbauer. Der Ballon verfang sich aber leider in einem Baum. Zum Glück konnten wir ihn wieder herunterholen. Der dritte flog am besten. Er stieg sehr schön und kam nach ein paar Minuten auf dem Sportplatz wieder herunter. IE ging ihm nach und fing ihn auf, bevor er zu brennen begann.

Zwischendurch, am 8.3.17, schalteten wir eine Doppellektion handlungsorientierte Flächen- und Volumenberechnungen in der Turnhalle ein. Es war die erste gemeinsame Doppellektion nach den Winterferien. Ich fragte sie, ob sie lieber erlebnishaft in der Turnhalle lernen wollen oder im Schulzimmer. Sie bevorzugten die Turnhalle. Leider schafften sie es nicht, konzentriert und ernsthaft mitzumachen. Meistens störte jemand den Unterrichtsverlauf. Wir begannen mit einem A4-Blatt, indem sie anhand der Muster die Länge und Breite ausrechnen mussten. Ich erklärte ihnen an der Flipchart, wie sie damit die Fläche berechnen können. Dann stellte ich die Frage: „Wie gross ist die Fläche der Gymnastikmatte ungefähr, auf der ihr liegt?“ DP kam auf die Idee, mit dem A4-Blatt zu vergleichen. Gemeinsam schafften wir es. DP hatte danach Mühe, sich zu konzentrieren, und bevorzugte, alleine in einem Nebenraum Kopfrechenaufgaben zu lösen. AS und JT lagen abseits. Sie sagten, es sei langweilig. Trotzdem hörten sie passiv zu, machten aber nicht mit.

Anschliessend liess ich sie alle Matten aufeinander stapeln und fragte sie, wie sie nun das Volumen aller Matten berechnen könnten. Als letzte Aufgabe forderte ich sie in Zweiergruppen heraus, innerhalb von zehn Minuten ungefähr das Volumen der Turnhalle zu schätzen. Bei dieser Aufgabe machten sie gut mit, nicht zuletzt, weil jede Gruppe schneller sein wollte als die andere. Zum Schluss machten wir gemeinsam einen Eintrag ins Lernheft, was gut gelang.

Ziel war es, als Letztes zusammen einen ca. vier Meter hohen Heissluftballon zu erstellen. Einigermassen massstabgetreu 1:6 bauten sie die vier Seiten in Kleingruppen. Die meisten SuS waren sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Soziales, handelndes Lernen sollte die SuS für geometrische Inhalte begeistern und Erfolgserlebnisse vermitteln. Ein hohes Ziel davon war eine Einstellungsänderung in der ganzen Gruppe,

nämlich eine sogenannte Pro-Mathematik-Haltung und die Bereitschaft, einander zu unterstützen und zu ermutigen. Die vier Dimensionen meines Handlungsmodells (vgl. 5.3) lassen sich bei diesem Projekt einsichtig nachvollziehen:

- Psychologische Dimension: Im Vordergrund der dritten Projektphase stand das gemeinsame Erleben von kleinen Erfolgen in angemessenen Aufgabenstellungen. Der Bau des grossen Heissluftballons war dann der lohnende Abschluss. Wir feierten es im erweiterten Rahmen und luden Gäste ein zum Start des Ballons (Fotos vgl. [Anhang 11](#)). Diese Feier schloss verschiedene Aufgaben und Rollen ein, so dass sich jeder aktiv und wirksam einbringen konnte.
- Fachliche Dimension: Die Schülerinnen und Schüler konnten geometrische Beziehungen, insbesondere zwischen Längen, Flächen und Volumen, erforschen, Vermutungen formulieren und Erkenntnisse austauschen (vgl. Lehrplan21, MA.2 B). Aber auch physikalische Kenntnisse wurden erworben.
- Konstruktive Dimension: Nebst einzelnen Phasen des Schülergesprächs und der Einzelarbeit kam die Projektmethodik zur Anwendung. Ziele formulieren und avisieren, kommunizieren, Ideen austauschen, Hindernisse überwinden, gemeinsam Lösungen suchen und dergleichen mehr waren wichtige Erfahrungen auf dem Lernweg. Exemplarisch am Quader des Heissluftballons wurden geometrische Beziehungen und Flächen- bzw. Volumenberechnungen geübt.
- Pädagogische Dimension: Bei diesem Projekt konnte sich jeder Jugendliche gemäss seinen Stärken und Interessen einbringen. Sie erlebten sich als selbstwirksam. Die LP vermittelten die Projektmethodik im Sinne von „learning by doing“, unterstützten und berieten. Sie halfen bei der Beschaffung von Materialien.

7 Evaluation der Ergebnisse

Gemäss der Fragestellung und der Zielsetzungen erforschte ich meinen Unterricht speziell im Hinblick auf die Handlungsorientierung und deren Auswirkungen auf die Lern- und Leistungsmotivation der SuS. Folgende Dokumente wurden dabei analysiert: Forschungstagebuch und LP-Protokolle, LP-Bwertungen, Videoaufzeichnungen, SuS-Bewertungen, Fragebögen 1-3, Interviews 1-3 und SuS-Lernjournale (vgl. 5.4).

Die Fragebögen 1–3 wurden deskriptiv ausgewertet. Die Antworten des Fragebogens 1 wurden mit denen der Fragebogen 2 bzw. 3 verglichen. Die LP- und SuS-Bewertungen wurden analysiert, indem Mittelwerte berechnet und einander gegenübergestellt wurden. Sie wurden dahingehend untersucht, wie sich die Einstellung und Motivation hinsichtlich der Mathematik im Verlauf der Aktionsforschung verändert haben.

Die während den Projektphasen gesammelten Beobachtungen wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Der Grundgedanke einer qualitativen Inhaltsanalyse ist eine systematische Textanalyse, bei der das vorliegende Datenmaterial schrittweise anhand eines theoriegestützten Kategoriensystems bearbeitet wird (vgl. Mayring, 2002, S. 114). „Inhaltsanalytisches Vorgehen wertet Material interpretierend aus, das emotionale und kognitive Befindlichkeiten, Verhaltensweisen oder Handlungen repräsentiert“ (Lamnek, 2010, S. 441). Dabei sind letztlich die Angaben wichtig, welche die Fragestellung beantworten. In meinem Fall legte ich folgendes Kategoriensystem fest:

1. Entsprach der beobachtete Mathematikunterricht den Kriterien eines handlungsorientierten Unterrichts (vgl. 3.1.3)?
 - Die SuS stellen etwas selber her: Abakus, Scherenschnitte, Origamis oder Spirographen zur Symmetrie, Spirographen zur Berechnung von kgV und ggT, geometrische Figuren in der Turnhalle, Heissluftballon zur Flächen- und Volumenberechnung, u.ä.m.
 - Die SuS entwickeln ein eigenes Anschauungsmodell z.B. das Dezimalsystem mittels Wäscheklammern oder mit Spielgeld, Mattenstapel zur Volumenberechnung, Exiteile für das Bruchrechnen (vgl. [Anhang 11](#))
2. War bei den SuS Verhalten sichtbar, das auf eine motivierte Haltung gegenüber dem Lerngegenstand hinweist?

Motivation muss operationalisiert werden, damit es beobachtbar ist. Die Art und Weise, wie eine Handlung ausgeführt wird, kann ein Hinweis auf die motivationale Haltung sein. Emotionen sind ebenfalls gute Indikatoren (vgl. 3.2.2). Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass Motivation und Emotionen wechselseitig miteinander verflochten sind (vgl. 3.2 und [Anhang 1.2.3](#)). Normalerweise werden mehrere Handlungstendenzen angeregt, die vom Individuum als Bedürfnisse wahrgenommen werden, die je nach Stärke motivierend wirken und somit der Vorbereitung und Durchführung einer Handlung dienen. Die Emotionen sind eine bedürfnisorientierte Bewertung von Ereignissen (vgl. Kuhl, 2010, S. 25). Wenn unsere SuS in der Auswertung ankreuzen, dass ihnen etwas Spass bereitet hat, dann hängt das stark von ihrer Motivation während der Durchführung ab. Es kann zwar sein, dass sie noch vor der Handlung wenig motiviert waren, aber die Handlung selber sie motivierte und ihnen Freude bereitete. Zwischen Spass an einer Handlung und Motivation besteht eine enge Beziehung (vgl. Waasmaier, 2009, S. 121). Folgende Kriterien können Hinweise auf Motivation sein:

- Freude
- Interesse
- Intensives, ausdauerndes und konzentriertes Arbeiten
- Inhalte weiterdenken, weiterentwickeln und Fragen stellen
- Begeisterung aussprechen

3. Weitere Kriterien zur Messung der Zielerreichung

Die Beantwortung meiner Fragestellung ist verknüpft mit dem Erreichen der unter Kapitel 4.2 aufgeführten Ziele. Bezugnehmend auf diese Ziele werde ich in der Datenanalyse auf folgende Kriterien achten:

- Dauer der Mitarbeit, Konzentration, Ergebnis, SuS können die Aufgaben lösen, haben Aha-Erlebnisse
- Keine negativen Bemerkungen bei den Rückmeldungen der LP bezüglich der Workshop-Einstiege und Mitarbeit
- Die SuS sowie LP bewerten den Einsatz, die Motivation und den Spass über alle Phasen hinweg als positiv
- Die Auswertung des Interviews zur Erwartungshaltung zeigt eine grosse Erfolgszuversicht

Die Herausforderung war, das Prinzip der Offenheit und der Interpretativität, also die Kommunikationsinhalte deutlich richtig zu verstehen, nicht zu verletzen (vgl. Lamnek, 2010, S. 462–464). Daher prüfte ich das Kategoriensystem nach der Sichtung eines ersten Teils des Materials und revidierte es. Die Interpretation folgte am Schluss der Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2002, S. 116).

7.1 Ergebnisse zur Phase 1 „Zahlenverständnis“

Zur ersten Phase liegen hauptsächlich Daten aus dem Forschungstagebuch vor. Von einigen Sequenzen wurden Videoaufnahmen gemacht (vgl. [Anhang 12](#)). Aus dem Text des Forschungstagebuchs (vgl. [Anhang 9](#)) markierte ich alle Stichworte (*kursiv aufgeführt*, vgl. Tabelle 12) über die erste Projektphase, die einerseits deutlich den Handlungscharakter aufzeigen und andererseits auf die Motivation der Teilnehmenden hinweisen. Im Tagebuch schrieb ich fortlaufend eine kurze Beurteilung der Motivation, die ich ebenfalls in der Tabelle 12 weitergebe.

Tabelle 11: Tagebuchnotizen über Motivation und Handlungsorientierung während der ersten Projektphase

1.Phase	Motivation	Handlung
24.8.16	<i>Motivieren, animierende Stimmung, Flow</i> (vgl. Krapp et al., 2014, S. 208) Die SuS haben fast zwei ganze Lektionen voll mitgemacht; besonders DP – es gab weder keine Störungen noch Streitereien. Ein Eintrag ins Lernjournal lautete: „Wir haben gespielt, das hat Spass gemacht.“	<i>Selber entdecken, eigene Kreativität, jeder erfand ...</i>
14.9.16	<i>Motiviert, vereinzelte AHA-Erlebnisse, sonst eher demotiviert, störendes Verhalten, kurze Aufhellung, AS eher passiv</i> Konflikte, Konzentrationsstörungen wirkten destruktiv und demotivierend, es kam nur kurzzeitig zu motivierter Mitarbeit.	<i>Anwenden,</i>
21./28.9.16	<i>Nicht mitmachen wollte, überhaupt keine Lust, fehlende Motivation, unmotivierten SuS</i> Einstiegsspiel verlief nach Anfangsschwierigkeiten gut, DP und IE waren motiviert, da Wettbewerbscharakter; Abakus bauen – nur mit grosser Unterstützung der LP, Arbeiten mit Dienesmaterial scheiterte.	<i>Selbstständiges, aktives, handelndes Bauen eines Abakus,</i>
28.10.16	<i>Schwer lenkbar, anfänglich Mühe, demotiviert, Interesse, wirkten motiviert</i> Zuerst disziplinarische Schwierigkeiten, Stopp-Gespräch, zweiter Teil verlief viel besser und zwei SuS machten aktiv und motiviert mit.	<i>Konnten sich aktiv einlassen, selbstständig, tadellos gelöst,</i>

Nach einem vielversprechenden Einstieg, wo ich sogar von einem Flow-Erlebnis bei den Lernenden schrieb, beobachtete ich nur noch vereinzelt Äusserungen, die ein motiviertes Verhalten sichtbar machten. Beim Durchlesen der Protokolle stellte ich fest, dass die SuS dann motiviert waren, wenn der Lektionsverlauf reibungslos verlief und keine besonderen disziplinarischen Störungen vermerkt waren.

Über den Start am 24.8.16 schrieb ich in mein Forschungstagebuch:

- Das Tempo war angemessen. Der Aufbau schien sie nicht zu unter-, auch nicht zu überfordern. Gerade weil ich ganz von vorne bei den einfachsten Zahlenverständnissen begann, gelang auf der enaktiven Ebene das Zahlensystem selber zu entdecken.

- Die SuS machten sehr gut mit; das kam noch nie vor. Sie kamen zeitweise so richtig in einen Flow. Eine Gruppe schaffte grossteils eine gute, effektive Zusammenarbeit. Ich konnte wenig differenzieren und individualisieren. Dennoch war genügend Freiraum, dass jeder seinen eigenen Lernweg machen konnte.
- Jede Schülerin und jeder Schüler erfand auf seine Weise sein eigenes (Dezimal-)Zahlensystem. Sie erkannten, dass es einfacher zum Zählen ist, wenn sie 10er-Bündel machen (generative Methode).

Folgenden Eintrag machte ich am 14.9.16

- Denkt euch eine Zahl zwischen 100 und 200, schreibt sie auf und markiert sie in eurer Zeichnung. Wir werden diese Zahl nun öfters gebrauchen. Markiert die Nachbarzahlen und schreibt sie ebenfalls auf. Zählt alle drei Zahlen zusammen und schreibt das Resultat auf. Dann subtrahiert ihr von dieser Summe die mittlere Zahl, die ihr euch zuerst ausgedacht habt. Schreibt mit eigenen Worten auf, was euch auffällt! – bis dahin machen alle mit. IE und AS benötigten etwas Hilfe. AS wählte 88. Ich fragte die SuS nochmals, ob sie etwas bemerken. AW antwortete richtig, dass das Resultat das Doppelte der Ursprungszahl sei. DP und IE und dann auch AS konnten das nachvollziehen. Ich fragte nach: In welchem Verhältnis stehen die Ursprungszahl zur Summe der beiden Nachbarzahlen stehen? DP gab sogar ein eigenes Beispiel: $29+30+31=90$, $29+31=60=2 \times 30$! Dieses AHA-Erlebnis führte zu einer kurzen Aufhellung in den Gesichtern der SuS.

7.2 Ergebnisse zur Phase 2 „Workshops“

Erstens analysierte ich die Beurteilungen meiner Lehrerkollegen, zweitens die der SuS und drittens die weiteren Daten aus dem Forschungstagebuch und den Videoaufzeichnungen zu den Workshops. Diese Daten verglich ich mit den Aussagen, die die SuS in schriftlichen und mündlichen Interviews oder in den einzelnen Feedback-Zeiten wiedergaben. Die SuS hatten die Möglichkeit, nebst der Notengebung schriftliche Ergänzungen oder Erklärungen aufzuschreiben. Das wurde aber nicht genutzt.

7.2.1 Beurteilung des Workshop-Unterrichts durch das Lehrerteam

Die drei am Projekt beteiligten Lehrer beurteilten nach jeder Doppellektion den Workshop-Unterricht hinsichtlich der Handlungsorientierung einerseits und andererseits hinsichtlich der Frage, ob die Handlungsorientierung die SuS motivierte (vgl. [Anhang 5.1](#)). Die Rückmeldungen meiner Lehrerpартner sowie meine eigenen Einschätzungen drückte ich mit einer Bewertung von eins bis vier aus. Eins bedeutet, dass der Unterricht weder handlungsorientiert war noch die SuS motivierte. Vier dagegen bedeutet, dass der Unterricht stark handlungsorientiert war beziehungsweise die SuS motivierte. Zusätzlich wertete ich die Angaben zur Bedeutung, Selbstwirksamkeit, zur Passung der Aufgaben und zur Unterstützung der SuS durch die LP aus.

Insgesamt wurden für die sieben Termine 15 Rückmeldungen ausgewertet und für jede Kategorie die Durchschnittswerte ausgerechnet und dargestellt (vgl. Abb. 11). Es waren nicht immer alle LP anwesend. Die Säulen in Abbildung 11 links zum Kriterium „*Handlungsorientierung*“ zeigen deutlich, dass in jeder Lerneinheit die Handlungsorientierung gegeben war. Bei den drei letzten Terminen wurde die Handlungsorientierung mit einer Vier bewertet, womit ausgedrückt wird, dass der Unterricht stark handlungsorientiert ausgerichtet war. Die Workshops waren so aufgebaut, dass die Jugendlichen sich aktiv betätigen konnten. Als Zweites haben die LP bewertet, ob die Handlungsorientierung die SuS motiviert hat. Waren die Jugendlichen am 26.10.16 bei der Workshopeinführung noch wenig motiviert, so hielt die *Motivation* danach an und die meisten SuS machten gut mit. Dieser Aspekt wurde in sechs von sieben Lerneinheiten mit einer Drei eingestuft (vgl. Abb. 11).

Abbildung 11: Unterrichtsbeurteilung der Workshops durch die Lehrpersonen

HK (einer der drei LP, Heilpädagoge) vermerkte dreimal, dass der Einstieg einigen Jugendlichen schwer fiel, u.a. weil sie zuerst die Aufgabenstellungen lesen und verstehen mussten. HK protokollierte am Schluss, am 14.12.16: „Die WS sind etabliert. Den SuS ist es einfacher einzusteigen.“ Bereits seine Beobachtungen vom 30.11.16 und 7.12.16 zeigen diese positive Entwicklung: „SuS sind hilfsbereit und verhältnismässig lernwillig. Angenehme und ruhige Lernatmosphäre“ (DP ist abwesend).

Die Einschätzung der Unterrichtsaspekte Bedeutung, Passung der Aufgabenstellung sowie der Unterstützung sind ausnahmslos positiv. Bei der Passung und bei der Unterstützung sind die Werte mehrheitlich mit einer Vier beurteilt worden. Bis auf das Datum der Workshopeinführung sind die Werte der Selbstwirksamkeit ebenfalls positiv.

7.2.2 Auswertung zur Motivation und zum Einsatz der SuS

Die Lernenden bewerteten sich ebenfalls bezüglich „hat Spass gemacht“, „habe ich viel gelernt“, „fand ich wichtig“, „war ich erfolgreich“ und „war ich aktiv handelnd“ (vgl. [Anhang 6](#)). Es wurden sechs Anlässe von fünf Lernenden bewertet, wobei nicht alle SuS immer anwesend waren. Jede Schülerin und jeder Schüler hat an mindestens vier Unterrichtseinheiten teilgenommen und somit mindestens vier Bewertungen pro Kriterium abgegeben. Insgesamt wurden pro Kriterium 22 SuS-Benotungen ausgewertet. Hinsichtlich meiner Fragestellung ist der Zusammenhang zwischen „aktiv handelnd“ und „hat Spass gemacht“ von Interesse (vgl. Abb. 12). Um einen Vergleich zwischen den Bewertungen der SuS und denen der LP zu machen, nahm ich bei der LP-Benotung (vgl. [Anhang 5.1](#)) die Kategorie „Einsatz/Interesse“. In beiden Fällen sagt das nichts aus über die Art des Unterrichts, es beantwortet aber die Frage: „Wie sehr nutzten die SuS das Angebot, tätig zu sein?“. Der handlungsorientierte Rahmen war gegeben mit den Workshops, so dass das „aktiv sein“ und „Einsatz zeigen“ gleichbedeutend ist mit handelnd bzw. entdeckend selber tätig sein.

Abbildung 12: Motivation und Einsatz der SuS; „s“: Selbsteinschätzung, „f“: Einschätzung durch die LP, „m“: Mittelwert der beiden Einschätzungen

Bei der Analyse der Grafik (vgl. Abb. 12) gehe ich davon aus, dass Spass ein Indikator für die Motivation ist (vgl. 7). AS, AW und DP schätzten ihre Aktivität mit mindestens einer Dreieinhalb ein. Alle drei beurteilten ihre Freude ebenso mit mindestens einer Dreieinhalb, DP sogar mit einer 3,75. Alle Werte sind Durchschnittswerte, gemessen über die gesamte Workshopphase. Im Falle von AS, AW und DP differieren die Werte der Selbst- zu den Fremdbeurteilungen um mindestens einen Punkt. Nimmt man die Fremdbeurteilung (f) hinzu und ermittelt den Durchschnittswert (m) aus der Selbst- und aus der Fremdbeurteilung, so liegt dieser bei allen drei SuS immer noch bei einer knappen Drei, sowohl für die Aktivität als auch für den Spass. Die Werte von IE liegen dagegen sowohl in der Selbst- wie in der Fremdbeurteilung tiefer. Aber auch in seinem Beispiel weichen die Angaben zur Aktivität von denen zum Spass nur geringfügig ab. JT schien mehr aktiv gewesen zu sein, als dass er Spass gehabt hätte. Die Differenz zwischen Handlung und Motivation ist mit knapp einem halben Punkt gering. Die Werte von FC sind nicht aussagekräftig, da er nur einmal dabei war und sich selber nicht beurteilte.

7.2.3 Auswertung zur Motivation und zum Erfolg

Die folgende Grafik (vgl. Abb. 13) zeigt die Selbst-, Fremdbeurteilung sowie die Durchschnittswerte derselben betreffend Spass und Erfolg im WS-Projekt. Die Werte für die Motivation und den Erfolg weichen mit Einschränkung von FC nur geringfügig voneinander ab. Die Fremdbeurteilung liegt tiefer, besonders bei AW. Die Durchschnittswerte von allen liegen bei mindestens 2.5.

Abbildung 13: Motivation und Erfolg der SuS; „s“: Selbsteinschätzung, „f“: Einschätzung durch die LP, „m“: Mittelwert der beiden Einschätzungen

7.2.4 Auswertung zur Motivation und Bedeutung

Die Einschätzung der LP, ob die Workshops bedeutungsvoll waren, habe ich unter Punkt 7.2.1 (vgl. Abbildung 11) bereits angeführt. Zur Einschätzung der persönlichen Bedeutung dessen, was die SuS in den Workshops taten, liegen von den Jugendlichen folgende Werte vor:

Abbildung 14: Motivation und Bedeutung der SuS; „s“: Selbsteinschätzung,

AS hatte Freude an den Workshops, fand sie aber nicht bedeutungsvoll. Auch für IE und JT waren die Workshops nicht sehr wichtig. DP und AW fanden, dass die Tätigkeiten in den Workshops für sie wichtig waren. Bei AW, IE und JT stimmen die Werte „hat Spass gemacht“ und „wichtig“ überein. Bei AS differieren die Werte um 1.5 Punkte, bei DP um 0.75 Punkte.

7.2.5 Auswertung der Fragebogen und Interviews der SuS

Die bisher dargestellte Motivationsauswertung (vgl. u.a. Abb. 12) sagt nichts aus über die Veränderung der Motivation und der Einstellung der SuS zur Mathematik. Daher habe ich ergänzend zwei schriftliche und zwei mündliche Befragungen durchgeführt (vgl. 5.3 und 5.4).

Die Antworten von AW, DP und IE zur Mathematik im ersten *Fragebogen* (Okt. 2016) waren sehr positiv. Diesbezüglich muss erwähnt werden, dass bereits durch das Praxisprojekt (vgl. Mühlematter, 2016), bei dem wir handlungsorientierte Mathematik im Bereich der Grössen durchnahmen, eine Verbesserung der Einstellung zum Mathematikunterricht erreicht wurde. Sie stuften die persönliche Bedeutung der Mathematik hoch ein. Sie meinten, Mathematik sei für sie verständlich und meistens auch erfolgreich. Sie lernen sehr gerne beziehungsweise gerne Mathematik. DP und IE kreuzten an, dass sie selten Hilfe benötigten; nur AW kreuzte an, dass er oft Hilfe nötig hatte. Hinsichtlich der Workshops zeigten sie sich zuversichtlich und erfolgssicher. Für AS, JT und FC hat die Mathematik wenig Bedeutung, ist eher frustrierend und sie benötigen oft Hilfe und lernen nur ungern mathematische Inhalte.

Beim zweiten Fragebogen nach den Workshops (Dez. 2016) fällt auf, dass vier von sechs SuS die Frage 3b zur Unterstützung mit „Ich brauchte oft Hilfe“ ankreuzten. Ausser IE nannten diesmal alle, dass sie gerne mit den Workshops lernten. Da jedoch AW, DP und IE bereits im ersten Fragebogen eine hohe Lernbereitschaft aufführten, kann hier nicht von einer bedeutenden Motivationssteigerung gesprochen werden. Ebenfalls hinsichtlich der subjektiven Bedeutung der Mathematik war nur eine geringfügige Veränderung feststellbar. Soweit möglich, habe ich die Antworten der beiden Fragebogen verglichen und mit einer Bewertung versehen (vgl. [Anhang 3.5](#)). Ein Plus bedeutet eine Verbesserung, ein zweifaches Plus eine deutliche Steigerung, eine Null keine Veränderung, ein Minus eher eine Verschlechterung und ein zweifaches Minus eine deutliche Verschlechterung. Insgesamt habe ich die acht Fragen 1,2a+b,3a+b,4,5 und 6 so ausgewertet:

Tabelle 12: Vergleich der SuS Antworten im Fragebogen vor und nach den Workshops

	+	++	0	-	--	Anmerkung
AS	3	1	3	1		
AW	2	1	2	2		AW hat sich sehr positiv bereits im ersten Fragebogen eingeschätzt, einmal keine Antwort
DP	3		2	2		Einmal keine Antwort
IE	1		1	3	1	Zweimal keine Antwort; bei ihm ist die Beantwortung von seiner aktuellen Verfassung abhängig
JT	1	3	2	1		JT kam erst in der zweiten Hälfte dazu; eine Frage nicht beantwortet

Die Tabelle 13 ist so zu verstehen, dass im Beispiel von AS bei drei Fragen ihre Antworten eine positive, in einem Fall sogar eine sehr positive Veränderung aufzeigten, während bei drei Fragen keine Veränderung und bei einer Frage sogar eine Verschlechterung in den Antworten sichtbar wurde. Ausser bei IE überwiegen die Pluspunkte, jedoch eher knapp. Der Vergleich lässt daher keine eindeutige Schlussfolgerung hinsichtlich der Fragestellung zu. Eher zielführend sind die Antworten zur Frage 7: „Was hat dir an den WS besonders gefallen?“:

- Vier von fünf SuS beantworteten: „..., dass man etwas selber tun konnte“.
- Drei von fünf SuS kreuzten an: „..., dass die Aufgaben frei gewählt werden konnten“.

Diese Aussagen sind eindeutig und insofern hilfreich zur Beantwortung der Fragestellung, dass das Selbertun und Frei-wählen-Können den SuS gefallen hat.

Die Antworten bei den drei *Interviews* (Okt. 16, Dez. 16, März 17) fielen jeweils spärlich aus. Das entspricht dem normalen Verhalten unserer SuS. Sie haben Mühe, Fragen differenziert zu beantworten und Erlebtes kritisch zu reflektieren. Bei den Antworten in den Interviews stelle ich folgendes fest:

- Bereits beim ersten Interview (vgl. [Anhang 3.6](#)), wo es primär um die Mathematik allgemein ging, erwähnten bei der Frage fünf

und sechs alle vier SuS (Anmerkung: JT und FC waren nicht dabei), ihre ersten Erfahrungen mit den Workshopaufgaben als positiv. DP sagte bei der Frage vier ebenfalls, dass er es bevorzugt, handelnd in der Mathematik tätig zu sein.

- Viel aufschlussreicher waren die Antworten nach den WS beim zweiten Interview (vgl. [Anhang 3.7](#)), die grundsätzlich sehr positiv ausfielen. Sogar IE gab an, sich während den WS wohl gefühlt zu haben. Am markantesten sind die Antworten von AS: „Es war spannend und machte Spass. Es war mal was anderes. Jetzt mache ich lieber Mathe und frage nach.“ AS zeigte vor dem Projekt offensichtliche Verweigerungsstrategien gegenüber der Mathematik. Bei ihr sind die Veränderungen am deutlichsten erkennbar und anhaltend. Im Februar 2017 erwähnte sie mir gegenüber, dass sie jetzt lieber Mathematikaufgaben löse und bei Schwierigkeiten unseren Zivildienstleistenden um Hilfe bat. Mit JT, der erst in der zweiten Phase der WS dazu kam, konnte ich kein Interview führen. Er erwähnte mir gegenüber, dass es ihm gefallen hätte.
- Was bereits aus den Antworten des zweiten Fragebogens deutlich wurde, bestätigten die SuS im zweiten Interview: Die Aufgabenstellungen der Workshops waren anspruchsvoll und vielfach überfordernd. Die Aufgaben waren textlich zu lang und für lernschwache SuS schwer verständlich.

Nebst den Einzelinterviews führte ich vor dem Heissluftballonprojekt ein *Gruppeninterview* (Jan. 17, vgl. [Anhang 3.9](#)) durch. Dabei zeigte ich ihnen die Resultate des Mathe-Kurz-Tests sowie die Auswertung der Workshops. In mein Forschungstagebuch schrieb ich: „Die SUS machten sehr gut mit und zeigten grosses Interesse an den Grafiken. HK interpretierte das Verhalten damit, dass sie sich ernst genommen fühlten. Die Tatsache, dass die LP eine Grafik erstellt, ihre Tests und Antworten sorgfältig auswertet, zeige ihnen, dass man das, was sie machen, als wertvoll erachtet. Geehrt fühlen sie sich wohl ebenfalls dadurch, dass man die Sache miteinander bespricht.“ Für den Mathematikunterricht wünschten sie sich:

- Selbstbestimmung und Individualisierung ist ganz wichtig; seinen Interessen und seinem Niveau (IE) angepasst
- Selber etwas tun: DP schlug vor, etwas zu bauen, kreativ zu sein – man könne ja dann auch dadurch Mathematik lernen
- Spiele und möglichst stressfreies Lernen

Erneut war es DP, der sich das handlungsorientierte Mathematisieren wünschte. AW bemerkte spontan zu den Diagrammen, dass er sich selber jeweils zu hoch eingeschätzt hätte.

7.2.6 Auswertung der Tagebuchaufzeichnungen

Die zweite Phase mit den Workshops habe ich nicht mehr detailliert im Forschungstagebuch (vgl. Anhang 9.4) aufgezeichnet, da der Unterricht von den LP und SuS mittels Bewertungsformularen evaluiert wurde. Die Aufzeichnungen zu den WS zeigen eine deutliche Steigerung in der Motivation der SuS, besonders bei AS (vgl. Tab. 14). Oft notierte ich, dass die Jugendlichen motiviert und ausdauernd arbeiteten. Sie benötigten Unterstützung, doch schienen sie zufrieden an ihren ausnahmslos handlungsorientierten Aufgaben dran-zubleiben. Einige der markierten Tagebuchaufzeichnungen betreffend Motivation führe ich exemplarisch an:

Table 13: Tagebucheinträge betreffend Motivation während den Workshops

AS	AS ist nach fast zwei Wochen Verweigerung wieder zurück in der Schule. Im Zusammenhang mit dem MKT hat sie sich weitere Aufgaben zur Symmetrie gewünscht. Das ist speziell, dass sie Interesse für mathematische Inhalte zeigt. Deshalb habe ich für sie einen speziellen Workshop Symmetrie entwickelt. Sie ist voll motiviert dabei. AS freut sich sehr über den eigens für sie geschaffenen Workshop und entscheidet sich schnell für die Origamikunst. Sie kommuniziert offen und fragt stets um Hilfe an. Ich staune vor allem über ihre Ausdauer. Mit meiner Hilfe kann sie erfolgreich daran arbeiten. Sie wollte sogar unbedingt nach der Pause nochmals daran arbeiten und startete einen weiteren Versuch.
AW	Sehr schönes Studieheft gestaltet, sorgfältiger Eintrag, zeichnet sorgfältig das Spielfeld für den „Zahlensprint“, AW beginnt sofort ohne Rücksprache mit dem WS Spirograph, obwohl ich ihm den WS Abakus empfohlen habe. Nach ein paar Zeichnungen in Form eines sauberen Studiehefteintrags rechnet er mit HK am Abakus. Er versucht dann etwas; es gelingt nicht ganz. Dennoch zeigt er mir stolz sein Resultat.

	Machte erneut von Anfang an super mit, benötigte Hilfe. Motiviert und ausdauernd.
DP	Spirograph machte ihm sehr viel Spass, er setzte die Anforderungen gut um, bemüht sich und entdeckt Zusammenhänge, grosser persönlicher Erfolg, Er nahm die Herausforderung an und wollte unbedingt nach der Pause seinen Schwan fertig machen. Stolz schenkte er ihn mir danach. Und er konnte selber benennen, dass sein Werk mit geometrischen Formen und mit Symmetrien zu tun habe. Motiviert und aktiv.
IE	Zu Beginn motiviert, hat seine Erkenntnisse vertieft, Er machte dann eine Aufgabe mit dem Abakus erfolgreich und war dann sogar erfreut und etwas stolz.
JT	Begann sofort zu arbeiten und blieb dran bis zum Schluss, baut motiviert,

Es gab Tage wie der 7.12.16, an dem die SuS schnell aufgaben. Ich stellte auch fest, dass die Workshop-Dossier für die SuS zu anspruchsvoll waren. Das erwähnten sie mehrmals, dass die Aufgabenstellung zu schwierig zu verstehen sei. Bemerkenswert ist, dass ich keine Einträge bezüglich Konflikten oder Störaktionen machte. Dafür schrieb ich folgendes: „Unterrichtsbeobachtung KW 48: Wir gaben den SuS die Möglichkeiten, bei der Zusammenstellung der HA die Themen zu wählen. Erstaunlich und zugleich erfreulich war, dass 4 von 6 SuS mathematische HA wählten! Weiter war erstaunlich, dass AS an einem Morgen sogar mathematische Aufgaben freiwillig wünschte“ (Tagebucheintrag 30.11.16, vgl. [Anhang 9.4](#)).

7.2.7 Auswertung der SuS-Lernjournale

Die Lernjournaleinträge sind individuell unterschiedlich gestaltet (vgl. [Anhang 10](#)). Die meisten Einträge sind bildhaft oder sachlicher Natur und betreffen die Phase 2. AW hat die ersten drei Einträge sorgfältig und anschaulich gemacht. Er hat sich mit den Workshops „Arithmetische Spielereien“, „Zählen ist einfach“, „Spirograph“ und „Abakus“ beschäftigt. Hinsichtlich Motivation schrieb er:

- Ich finde es manchmal schwierig zu verstehen
- In der Gruppe ist es sehr cool
- Den Spirograph finde ich sehr toll, am Anfang ist es schwierig, aber später nicht mehr
- Es war sehr cool, aber manchmal fehlte mir die Motivation (Heissluftballonstart)

IE machte Einträge zu „Geometrie in der Turnhalle“, zum „Spirograph“, „Abakus“, „Zwergenland der Brüche“ und Heissluftballon. Zum Workshop „Abakus“ schrieb er: „Ich finde es ok. Ich arbeite nicht so gut. Ich möchte spannende Dinge machen. Ich rechne gerne mit Abakus.“ DPs erster Eintrag war zum Workshop „Spirograph“: „Es hat Spass gemacht.“ Nebst Einträgen zum Bruchrechnen schrieb er zum Heissluftballonbau: „Ich habe alleine gearbeitet und war fast fertig (hat Spass gemacht).“ JT hat sich vor allem mit Bruchteilen auseinandergesetzt: „Die Bruchteile sind einfach zu machen. Es war schwierig mit mm zu rechnen. Es hat Spass gemacht zu rechnen.“ Oder beim Heissluftballon schrieb er nur einen Satz: „Ich habe viel gemacht.“ Das nächste Mal wieder nur einen Satz: „Ich habe viel gelernt.“ FC war bei den Workshops nur am 7.12.16 dabei und notierte zum Arbeiten mit dem Spirographen: „Ich finde es lustig. Ich fand gut, dass Herr K. mir geholfen hat. Es war auch ein bisschen langweilig.“ Das Führen eines Lernjournals wurde von AW meistens geschätzt, während die anderen SuS wenig Einsatz dafür zeigten.

7.3 Ergebnisse zur Phase 3 „Heissluftballon“

7.3.1 Erwartungshaltung

Zu Beginn der dritten Phase stellte ich den Jugendlichen ein paar Fragen vor allem zu ihrer Erwartungshaltung, die sie mit Punkten von eins bis zehn beantworten konnten (vgl. Tab. 15).

Tabelle 14: Erwartungshaltung betreffend Heissluftballon

Spalte1	AS	AW	DP	FC	IE	IS	JT	LK
Wie gross ist deine Zuversicht, dass der HLB fährt?	7	10	6	10	5	4	8	5.5
..., dass er mindestens zehn Minuten fährt?	5	10	8	10	1	6	6	3
..., dass er mindestens einen Kilometer fährt?	4	7	2	10	2	3	1	1
Wie wichtig ist das Projekt für dich?	4	7	9	10	5	3	10	1
Total	20	34	25	40	13	16	25	10.5

Bis auf IS, der ganz neu zur Klasse kam, zeigten alle SuS eine Zuversicht von mindestens 50%, dass der Heissluftballon tatsächlich fahren wird. Selbst AS, die stets zurückhaltend war und meistens keine Erfolgszuversicht in der Mathematik zeigte, antwortete positiv. Ebenfalls hoch war bei fünf Jugendlichen die Bedeutung des Projekts. Die Bewertung von FC ist dahingehend interessant, weil er in der Ausführung den grössten Einsatz leistete. Einen ähnlichen Zusammenhang beobachteten wir bei AW, JT und teils auch bei DP.

7.3.2 Beurteilung des Unterrichts durch die LP

Beim Heissluftballonprojekt beurteilten die drei LP den Unterricht hinsichtlich der Kriterien für einen handlungsorientierten Unterricht (vgl. 3.1.2). Es liegen insgesamt 15 Bewertungen zu den sieben Anlässen vor (vgl. [Anhang 7](#)), wobei der Anlass am 8.3.17 nur von mir benotet wurde. An diesem Tag bauten wir nicht an dem Heissluftballon, sondern führten handlungsorientierte Flächen- und Volumenberechnungen durch.

Abbildung 15: Bewertung Heissluftballon-Unterricht durch LP

Bei der Abbildung 15 weisen sechs von zehn Kriterien keine Bewertung unter einer Drei auf: Ganzheitlich, schüleraktiv beziehungsweise selbstständig, produkt-, schülerorientiert, angemessen und die Unterstützung durch die LP. Die tiefsten Werte finden sich beim Merkmal offener Unterricht. Variierend sind die Noten bei den Kriterien motivierend, prozessorientiert sowie aktives Konstruieren von Mathematik. Bei den beiden letzteren ist die Differenz zwischen dem tiefsten und höchsten Wert mindestens eine Drei.

7.3.3 Erfolgszuversicht und Motivation vor den Unterrichtssequenzen

Die SuS gaben sich jeweils vor den sechs einzelnen Unterrichtssequenzen (ausser am 8.3.17, vgl. [Anhang](#)

8) eine Note hinsichtlich ihrer Zuversicht und Motivation. Die Absicht war, anlehnend an die Erfolgs-Erwartungs-Theorie, eine Motivations- und damit auch eine Leistungssteigerung zu erlangen (vgl. Tab. 16, Abb. 16).

Tabelle 15: Durchschnittswerte (DW) der SuS betreffend Erfolgszuversicht und Motivation (Heissluftballonprojekt)

	AS	AW	DP	FC	IE	IS	JT	LK
Zuversicht, Erfolg zu haben (1-4)	4	4	3.2	4	4	2.75	3.6	3.67
Motivation vor der Lektion (1-4)	4	4	3	4	3.5	1.8	3.67	3.42

Die Durchschnittswerte Zuversicht und Motivation sind bei allen SuS ausser bei IS beinahe deckungsgleich und sehr hoch; über dem Wert „Drei“.

Abbildung 16: SuS Bewertung Erfolgszuversicht und Motivation vor dem Unterricht (Heissluftballonprojekt)

Die Daten sind nicht lückenlos, da einzelne Lernende nicht immer am Unterricht teilnehmen konnten. Die Werte null bis zwei bedeuten, dass eine Person weder zuversichtlich noch motiviert ist. Alle Werte über zwei meinen eine positive Einschätzung hinsichtlich Zuversicht und Motivation. 50% der SuS (AS, AW, FC, JT) haben sowohl bei der Zuversicht als auch bei der Motivation Höchstwerte. Auffallend ist die wechselhafte und tiefe Benotung von IS. Seine Durchschnittswerte betreffend Zuversicht sind 2.75 und betreffend Motivation nur 1.8. Die Werte von IE und DP sind wechselhaft. DP weist am 8.2.17 abweichend tiefe Werte aus.

Vor jedem Anlass sollten die SuS ein persönliches Ziel formulieren. Wir haben die Jugendlichen in keiner Weise beeinflusst oder gedrängt. Zur Zielformulierung sollten sie ihre Erwartungen aufschreiben oder was sie am Ende des Unterrichts erreicht haben wollen. Die Zielformulierungen kategorisiere ich in fünf Bereiche:

- Verhalten: „Ich will gut mitmachen und ich will mir Mühe geben“
- Interaktion: „Ich will gut zusammenarbeiten, in der Klasse beteiligt sein oder ich helfe meinen Teamkollegen“
- Erfolg: „Ich will erfolgreich sein oder ich schaffe das locker“
- Leistung: „Meinen Ballon fertig machen, gute Begrüssung, viel Essen zubereiten,“
- Motivation: „Ich will mehr motiviert sein oder dass wir Spass haben“

7.3.4 Vergleich der Selbst- und Fremdeinschätzung

Ähnlich wie bei den Workshops bewerteten die SuS sich selbst nach den Unterrichtseinheiten (vgl. Anhang 8.1). Die LP benoteten ebenfalls das beobachtete Verhalten. Tabelle 17 gibt die Durchschnittswerte:

Tabelle 16: Durchschnittswerte der SuS und LP Bewertung des Heissluftballonprojekts

	AS	AW	DP	FC	IE	IS	JT	LK
Aktiv	2.8	3.979	3.725	3.625	3.375	2.333	2.925	2.375
Einsatz	3.3	3.895	3.75	3.542	3.175	2.389	2.95	2.542
Spass	3.15	3.813	3.7	3.5	2.9	2.4163	2.85	2.188
Glück	3.1	3.729	3.575	3.646	3	2.333	3.075	2.604

Die Werte über zwei haben eine positive Bedeutung in dem Sinne, dass die SuS aktiv waren, sich einsetzten, Spass hatten und im Tun Glück empfanden und zufrieden waren. In den meisten Fällen weichen die Durchschnittswerte der vier Kategorien innerhalb einer Person nur geringfügig ab (vgl. Tab. 15). AS hat einen tieferen Wert bei der Handlungsorientierung als bei den anderen drei Werten. Tiefere Werte beim Spass haben IE und LK. Die detaillierten Werte sind im Anhang aufgeführt (vgl. [Anhang 8.2](#)).

Da für unsere Fragestellung besonders die Bereiche „Aktiv-Handelnd“ (vgl. Abb. 17) sowie „Spass“ (vgl. Abb. 18) wichtig sind, führe ich hier die einzelnen Werte als Diagramme an:

Abbildung 17: Bewertung der Handlungsorientierung im Heissluftballonprojekt durch SuS (farbig) und LP (grau)

AW, DP, FC und zeitweise IE weisen bei der Handlungsorientierung hohe Werte aus. Sie waren tatsächlich die Jugendlichen, die von Anbeginn ihr Interesse am Heissluftballon bekundeten. Die Fremdeinschätzung weicht bei ihnen nur geringfügig ab, mit Ausnahme von IE am 8.2.17. In der Regel bewerteten sich die SuS höher, als die Beobachtung der LP war. Diesbezüglich auffällig sind die Abweichungen bei den Werten von LK an den beiden letzten Anlässen. Dasselbe gilt für AS und JT am letzten Tag sowie bei IS am 1.2.17 als auch am 22.3.17. Die Selbsteinschätzung von IS weicht am stärksten von der Fremdbewertung ab. IE stufte sich am 8.2.17 um zwei Noten, am 22.3.17 um eine Note tiefer ein. Die nachfolgende Abbildung 18 hinsichtlich Spass gleicht auffallend der Abbildung 17.

Abbildung 18: Bewertung Spass im Heissluftballonprojekt durch SuS (farbig) und LP (grau)

IE hatte weniger Spass, während AS bei weniger aktiver Mitarbeit verhältnismässig mehr Spass hatte. Die tiefsten Werte haben wiederum IS und LK, was andeutet, dass sie sich weder einsetzten noch Spass hatten. Gemäss Tabelle 18 liegen in den meisten Fällen die Werte „Aktiv-Handelnd“ und „Spass“ nahe beieinander.

Tabelle 17: Werte der einzelnen SuS der Bereiche Aktiv-Handelnd (ak.) und Spass (Sp); grün: Abweichung Selbst-Fremdbewertung>1 blau: Abweichung DW-ak:DW-Sp>0.3

	AS	AS-	AW	AW-	DP	DP-	FC	FC-	IE	IE-	IS	IS-	JT	JT-	LK	LK-
	ak.	Sp	ak.	Sp	ak.	Sp	ak.	Sp	ak.	Sp	ak.	Sp	ak.	Sp	ak.	Sp
18.1 s	k	k	4	4	a	a	4	4	a	a	2	3	-	-	4	4
18.1 f	k	k	4	4		a	3	2		a	1	1	2	3	3	4
25.1 s	k	k	4	4	4	4	4	4	4	4	a	a	3	3	1	1
25.1 f	k	k	3.75	3.25	4	4	3.5	3.75	3.75	3.25	a	a	2.75	2.25	1.75	1.25
1.2 s	-	-	4	4	3	4	4	4	4	4	3	2	4	4	2	1
1.2 f	3	3	4	3.75	3.5	2.75	3	2.5	4	3.5	1.5	1.5	4	3	1.25	1
8.2 s	a	a	4	4	4	4	4	4	2	2	-	-	-	-	3	1
8.2 f	a	a	4	3.5	3	3	4	4	4	2.5	2	1.5	3	3	2.5	2
22.3 s	3	4	4	4	4	4	4	4	2	1	4	4	2	2	4	4
22.3 f	2.5	3	4	3.75	3.75	3.25	3	2.25	3	2.25	2.5	3	2	1.5	2	2.5
29.3 s	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3
29.3 f	1.5	1.75	4	3.5	4	4	3	3.5	3	2.5	2	2.75	2.5	2.75	1	1.5
DW	2.8	3.15	3.97	3.81	3.72	3.7	3.62	3.5	3.37	2.9	2.33	2.41	2.92	2.85	2.37	2.18

7.3.5 Vergleich Handlungsorientierung und Spass

Eine lohnenswerte Datendarstellung ergeben die Durchschnittswerte aller SuS pro Ereignisdatum und Beobachtungskriterium und nicht zuletzt der Durchschnitt der individuellen Durchschnittswerte, gemessen über die ganze Projektdauer (vgl. Tab. 19 und vgl. Anhang 8.2). Als Beispiele nenne ich die Selbstbewertungen vom ersten und letzten Anlass:

- Bezüglich aktiv mitarbeiten und Einsatz am 18.1.17 beträgt der Durchschnitt aller Selbstbenotungen **3.5** und am 29.3.17 sogar **3.75**.
- Die Durchschnittswerte (s) bei Spass und Glück sind noch höher, am 18.1.17 **3.75** und am 29.3.17 **3.75** beziehungsweise ein Spitzenwert von **3.87**!

Dat/DW	Aktiv	Einsatz	Spass	Glück
18.1 s	3.5	3.5	3.75	3.75
18.1 f	2.6	2.6	2.8	2.6
25.1 s	3.33	3.5	3.33	3.33
25.1 f	3.25	3.25	2.95	3.12
1.2 s	3.42	3.71	3.28	3.42
1.2 f	3.03	2.93	2.62	2.56
8.2 s	3.4	3.4	3	3.6
8.2 f	3.21	3	2.78	2.64
22.3 s	3.37	3.5	3.37	3.5
22.3 f	2.84	2.75	2.68	2.75
29.3 s	3.75	3.75	3.75	3.87
29.3 f	2.62	2.56	2.78	3
DWg	3.14	3.19	3.06	3.13

Tabelle 18: Durchschnittswerte aller SuS, s:Selbst-, f:Fremdbewertung

Alle Werte sind über zwei, somit waren einerseits die SuS aktiv und setzten sich im Unterricht ein, andererseits machte ihnen das Tun auch Spass und gab ihnen ein Glücksgefühl. Die Durchschnittswerte aller individuellen Durchschnitte weisen einen Wert über drei auf.

In den meisten Fällen sind die Bewertung „Aktiv“ und „Einsatz“ annähernd gleich; die höchste Abweichung beträgt **0.21**, am 8.2. bei der Fremdbewertung. Bei „Spass“ und „Glück“ differieren die Werte ebenso nur geringfügig mit Ausnahme vom 8.2.17, wo die Differenz **0.6** beträgt. Zwischen den Werten „Aktiv und Einsatz“ einerseits und „Spass und Glück“ andererseits sind überall nur minimale Unterschiede (weniger als 0.5). Die Fremdbewertung (f) der LP ist in allen

Fällen tiefer als die Selbstbewertung (s) durch die SuS.

7.3.6 Beobachtungen durch die LP

Folgende Stichworte entnehme ich aus meinem Forschungstagebuch (vgl. [Anhang 15](#)) sowie aus den Beobachtungen meiner Lehrerkollegen:

Tabelle 19: Tagebuchnotizen über Motivation während der dritten Projektphase

Dritte Phase	Motivationsfördernde Hinweise	Motivationshindernde Hinweise
11.1.17	Die SuS machten bei der Evaluation der Workshops konzentriert mit. Sie liessen sich sofort für das Thema Heissluftballon motivieren und äusserten Interesse. Die Klassenatmosphäre war sehr positiv.	keine
18.1.17	LT, JT und FC arbeiteten zielorientiert. Die Ergebnisse sind gelungen.	IS zeigte wenig Initiative,
25.1.17	DP schien sehr gespannt und nervös, jedoch auch sehr motiviert zu sein. Und er schaffte es mit FC in PA das Modell zu bauen. Sie waren schnell und machten es sehr gut. Als sie den Ballon mit heisser Luft füllten, jauchzte FC vor Freude und auch DP machte grosse leuchtende Augen. IE zeigt sich ganz stolz, dass sein Ballon am besten fuhr.	Die SuS waren unruhig und unkonzentriert. IE war provozierend und hatte Konflikte mit anderen SuS. AW ärgerte sich darüber, dass er nicht einfach nach seinem Gutdünken arbeiten konnte. Wir schränkten ihn in seiner Selbstbestimmung ein, was er nicht akzeptierte und die Motivation verlor.
26.1.17	AW und FC wollten unbedingt im Werken wieder einen HLB bauen. FC baute selber einen kleinen, wie wir am Tag zuvor miteinander machten.	
1.2.17	Die SuS wünschten den Ballon im Massstab 1:6 zu bauen, und nicht nur 1:4. DP und IE arbeiten gut und sorgfältig. JT war motiviert und freute sich, dass sie den Heissluftballon fertig bauen konnten. AW hielt bis zum Schluss durch und kam gut voran. Er zeigte mir voller Freude sein Resultat.	IS half kaum und schaute meistens nur zu. LK störte und unterstützte AS nicht.
8.2.17	FC und DP konnten gut zusammenarbeiten; FC hatte die Führung. Er war derjenige, der sich sehr einsetzte.	LK war unmotiviert, konnte aber unter der Anleitung von HK ihre Seitenfläche gut zusammenkleben.
8.3.17	DP kam auf die Idee ..., gemeinsam schafften wir es.	Meistens störte jemand den Unterrichtsverlauf. DP

	Bei dieser Aufgabe machten sie gut mit. Zum Schluss machten wir einen Eintrag ins Lernheft, was gut gelang.	hatte Mühe, sich zu konzentrieren. AS und JT lagen abseits und sagten, es sei langweilig.
22.3.17	... alle wollten dabei sein. Die Einteilung verlief gut. FC packte mutig das Thema Sicherheit an. DP und AW waren sehr motiviert. Ihre Ausdauer und ihr Einsatz waren aussergewöhnlich. Sie berechneten exakt die Ausgaben für den Apéro. IS machte erstmals mit. AS und LK arbeiteten gut zusammen; etwas langsam, aber dennoch motiviert und fröhlich plaudernd ...	Keine Hinweise hinsichtlich demotivierten Verhaltens
29.3.17	SuS nahmen ihre Arbeiten ernst, alle waren mit einem bedeutenden Job eingebunden. Die 4 SuS, die die Leinen hielten, machten es gut. HK und ich koordinierten. IE filmte. AS und IS protokollierten. JT war für Sicherheit zuständig. FC und JT haben ihre Rolle als „Feuerwehrmänner“ ernst genommen: solange sie ihre Sicherheitsvorbereitungen treffen konnten waren sie aktiv. IE hat im praktischen Bereich eine sensationelle Arbeitsleistung	AS und LK sind in der gleichen Arbeitsgruppe sehr ungünstig. Einige waren zeitweise unbeschäftigt Es gelang ihnen nicht darüber hinaus Hilfe anzubieten und sich für zusätzliche Arbeit anzubieten.

Die Analyse des Forschungstagebuchs hinsichtlich der Motivation während des Klassenprojektes zeigt verschiedene Tendenzen. Die Hälfte der Klasse, AW, DP, FC und JT, arbeitete mehrheitlich motiviert mit. IE arbeitete sorgfältig und ausdauernd, wurde jedoch in seiner Motivation stark durch LK und IS gedämpft. LK und IS beteiligten sich minimal am Bau der Heissluftballone. AS fehlte einige Male und liess sich ebenfalls durch LK negativ beeinflussen.

7.4 Videoaufzeichnungen

Die Auswertung der insgesamt etwa 266 Minuten dauernden Videos (vgl. [Anhang 12](#)) von acht Unterrichtssequenzen aus allen drei Phasen bestätigt, dass die SuS vorwiegend handelnd tätig waren. Die Aufnahmen zeigen, dass die Lernenden besonders motiviert waren, wenn sie erfolgreich selber etwas tun konnten: „Die letzten 15 Minuten waren handlungsorientiert. Die Lernenden wurden aktiver und machten besser mit. Es gab weniger Störungen“ (Videoanalyse vom 14.9.16, vgl. [Anhang 12.2](#)). Sie waren in den beobachteten Phasen überwiegend aktiv tätig: „Bei allen Phasen arbeiten sie sehr eifrig und zielorientiert“. Es wurden nur wenige negative Aussagen oder Konflikte registriert. Hinweise auf Motivation oder Demotivation konnte ich nur schwerlich ausmachen.

7.5 Dateninterpretation

Die Dateninterpretationen basieren auf den unter 7.1. bis 7.4 dargelegten Auswertungen der verschiedenen Daten. Zuerst gilt es zu überprüfen, in welchem Umfang die verschiedenen Ziele erreicht wurden. Daraus ableitend beantworte ich die eingangs gestellte Frage hinsichtlich der Motivationsförderung.

7.5.1 Zielerreichung (vgl. 4)

Tabelle 20: Zielerreichung der Klassenziele; grün: erreicht, blau: teilweise erreicht

Ziele auf Klassenebene	Erfolgsindikatoren	Zielüberprüfung
SuS erleben exemplarisch, wie motivierend entdeckendes Lernen sein kann.	Die SuS machen mit und äussern Freude am Entdecken.	Gemäss der Auswertung des Forschungstagebuches (vgl. 7.1) wurde dieses Ziel teilweise erfüllt. Bei der ersten Doppellektion kam es zu einem Flow-Erlebnis bei den SuS. Danach wurde das handelnde Lernen durch Konflikte unter den SuS beeinträchtigt.
Starten jeweils motiviert und selbstständig mit den	Sie beginnen mit den Workshops ohne den gewohnten	Zu Beginn der Workshops kam es noch vereinzelt vor, dass sie Zurückhaltung zeigten. Mehrheitlich haben die Lernenden sich auf die Work-

Workshops	Widerstand	shops gefreut und gerne damit gestartet. Sie haben teils sogar in anderen Lektionen freiwillig daran weitergearbeitet.
SuS arbeiten motiviert an den Workshops	Zeigen Freude an den Workshops, arbeiten freiwillig, ausdauernd daran und stellen themenbezogene Fragen	Sowohl die Bewertung der LP als auch die Selbsteinschätzung liegen bei einer Note von 2.5 und höher. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt motiviert bis sehr motiviert waren.
SuS zeigen Einsatz, Ausdauer und Motivation beim Bau eines Heissluftballons	Sie äussern schriftlich ihre Erwartungshaltung und Motivation vor und während dem Projekt, sie bauen ihre eigenen Heissluftballone,	Mit Ausnahme von IS äusserten sich alle SuS zuversichtlich, dass der Heissluftballon fährt. AW, DP und FC zeigten grosses Interesse an dem Projekt. LK und IS machten minimal mit und waren selten motiviert. Die anderen SuS waren motiviert bis sehr motiviert und bauten zu zweit einen Heissluftballon. Gemeinsam bauten wir abschliessend einen grossen Ballon.

Meine Tagebuchaufzeichnungen zum Heissluftballon decken weitere Aspekte auf:

- Hohe Erwartungshaltung: Die SuS liessen sich sofort für das Thema motivieren (9.1.17)
- Einwirkungen durch Interaktionen unter den SuS: LK und IS stiessen neu zur Klasse dazu. LK provozierte häufig und IS zeigte wenig Initiative und Bereitschaft, sich am Projekt zu beteiligen. IE wurde dadurch am meisten gehindert.
- Das Heissluftprojekt traf die Interessen einzelner Schüler besonders: FC übernahm oft die Führung. Er und DP arbeiteten gut zusammen, wo sie sonst in der Klasse regelmässig Konflikte hatten. JT machte viel aktiver mit als in anderen Lektionen. IE arbeitete sorgfältig und ausdauernd.

Zusammenfassend stelle ich fest, dass drei von vier Klassenzielen (vgl. 4.1) erreicht wurden. Wir haben nachgewiesen (vgl. 7.1 bis 7.5), dass in allen Phasen eine hohe Handlungsorientierung gegeben war und mehr als die Hälfte der SuS mehrheitlich und meistens motiviert bis sehr motiviert mitmachten (vgl. u.a. Abb. 12 und Abb. 19). Die Schlussfolgerung der positiven Übereinstimmung zwischen den Werten zu Spass (Motivation) und Aktivität (Handlungsorientierung) scheint ersichtlich. Ähnlich erfreuliche Resultate sind bei den individuellen Zielen zu verzeichnen:

Tabelle 21: Zielerreichung der individuellen Ziele der SuS; grün: erreicht, blau: teilweise erreicht, orange/rot: nicht erreicht

Nimmt aktiv am Mathematikunterricht teil	AS JT	Führt mindestens einen Workshop selbstständig durch	AS machte zwei Workshops und JT einen, wobei JT erst in der zweiten Hälfte zur Klasse stiess – sie erfüllten beide das Ziel
Weist Erfolgserlebnisse aus bei den Workshops	AS AW DP	Dokumentiert mindestens zwei erfolgreiche Ergebnisse	Das Ziel wurde von allen erreicht. Die Dokumentationen der SuS zeigen, dass sie sich mit mindestens zwei Themen auseinandergesetzt haben. Die Auswertung der LP und der Videoaufzeichnungen zeigen ergänzend, dass sie dabei erfolgreich waren.
Kann anspruchsvolle Aufgaben lösen	IE DP AW	Dokumentiert mindestens zwei anspruchsvolle, gelöste Aufgaben im Lernheft	Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Einzig DP schaffte es mit Unterstützung der LP eine anspruchsvolle Aufgabe (kgV) zu lösen. Ich habe dieses Ziel formuliert, weil alle drei SuS im Fragebogen ankreuzten, dass anspruchsvolle Aufgaben sie motiviere.
Es gelingt ihm mit anderen konstruktiv zusammenzuarbeiten	DP IE	Stellt einen Heissluftballon mit einem Lernpartner zusammen her	DP arbeitete zweimal sehr gut mit FC zusammen, mit dem er sonst häufig streitet. Er hat das Ziel erreicht. IE war bereit, mit IS zusammenzuarbeiten. IS machte nicht aktiv mit. IE arbeitete besser alleine und kümmerte sich wenig um IS. IE konnte sein Ziel nicht erreichen.

Arbeitet selbstständig an den Workshops ohne andere SuS zu stören	DP	Es werden keine Konflikte während den Workshops protokolliert, DP	Dieses Ziel hat DP teilweise erreicht. Es kam vor, dass DP sich weder konzentrieren noch ruhig arbeiten konnte. Es gab keine Konflikte in der Schule. Er hatte eine Krise auf der WG, die ihn auch im Unterricht beschäftigte. Die Unterstützung der LP half und motivierte ihn.
Weist mindestens zwei konkrete Handlungsprodukte aus	FC JT	Zwei konkrete Handlungsprodukte vorzeigen	FC fehlte wegen Therapie bei den Workshops bis auf das eine Mal, wo er mit dem Spirographen arbeitete. Beim Heissluftballonbau zeichnete er sich durch seinen Eifer aus. Er baute einen zusätzlichen Ballon. Er hat das Ziel erreicht. JT experimentierte mit den Exiteilchen zum Thema Brüche und baute einen Ballon selbstständig. JT hat dieses Ziel erreicht.
SuS motivieren sich gegenseitig durch ihre Handlungsprodukte zum Nachahmen	AS AW IE DP	Machen Dinge nach, die sie bei den anderen SuS gesehen haben	AS, AW und DP motivierten sich bei den Konstruktionen mit dem Spirographen, bei den Origamis und Scherenschnitten, arbeiteten teils zusammen und ahmten einzelne Werke nach. Ziel erreicht. IE arbeitete für sich; Ziel somit nicht erreicht.

Was die Ziele von IE betreffen, so muss ich kritisch anfügen, dass ich IE die Ziele nicht im Voraus kommuniziert habe. Die Ziele, die mit der Interaktion zu tun haben, hat er nur teilweise erreicht. Das entspricht seiner Aussenseiterrolle in der Klasse. Die SuS selber schätzten ihre Zielerreichung einmal mehr etwas positiver ein, als ich es hier tat (vgl. [Anhang 3.8](#) Auswertung Interview)

Die eigenen Ziele (vgl. Ziele KLP, 4.3) erachte ich als erreicht. Es gelang mir, mit Hilfe meiner Lehrerkollegen in allen drei Phasen einen handlungsorientierten Mathematikunterricht zu gestalten (vgl. u.a. Abb. 11 und Abb. 15). Ich reflektierte fortlaufend meinen Unterricht und das Verhalten der Klasse. Jede Phase wurde sorgfältig ausgewertet und Schlussfolgerungen daraus getroffen. Im Vordergrund stand die Beobachtung der Motivation bei den Lernenden.

Tabelle 22: Zielerreichung Klassenlehrperson, grün: erreicht

Ziele	Erfolgsindikatoren	Zielüberprüfung
Meine Unterrichtsplanung und -durchführung entspricht den Kriterien des handlungsorientierten Unterrichts (vgl. Kapitel 3.1.2).	Alle Kriterien eines handlungsorientierten Unterrichts sind in den verschiedenen Unterrichtsphasen beobachtbar.	Nicht alle Kriterien waren in allen Phasen gleich gut erfüllt; am besten waren sie in der Phase 2 berücksichtigt, in der Phase 3 war die Handlung vorgegeben und nicht offen, ansonsten waren alle Kriterien erfüllt
Handlungsorientiertes Lernen überwiegt in jeder Lerneinheit	Mehr als 50% der Unterrichtszeit wird handelnd gelernt	Gemäss den Aufzeichnungen wurde überwiegend auf der enaktiven Ebene gelernt
Im handlungsorientierten Unterricht achte ich besonders auf die motivationsfördernden Faktoren (vgl. 3.2.8)	Gemäss 3.3 sind folgende Punkte im Unterricht sichtbar: <ul style="list-style-type: none"> • Interessen der SuS • Selbstbestimmung • Erfolg, Selbstwirksamkeit • Individuelles Lerncoaching 	Die SuS- und LP-Bewertungen bestätigen, dass alle vier Punkte erfüllt wurden und die Betreuung der SuS durch die LP besonders gut ausgeführt wurde
Der Unterricht ist so motivierend, dass sich die Einstellung der SuS zur Mathematik positiv verändert	SuS äussern sich positiv, zeigen Freude und lernen gerne	Erfüllt, vgl. u.a. Tab. 19, aber auch die Auswertung des Fragebogens 3 und Interview 3 (vgl. Anhang 3.5 und 3.8)

7.5.2 Handlungsorientierung und Motivation

Der enaktive Lernanteil war in allen Phasen dominant, so dass der ikonische und symbolische Anteil zu kurz kamen. Die Lernenden waren viel mehr am Handeln interessiert als am Mathematisieren. Selten gelang es,

sie vom Handeln zum Verstehen der mathematischen Inhalte zu führen. Am besten gelang es in der persönlichen Unterstützung während der Tätigkeit. So diskutierte ich beispielsweise mit IE und IS beim Zusammenkleben des Heissluftballons über Winkel, Winkelsumme im Dreieck und über Flächen. Mit DP entdeckte ich beim Zeichnen mit dem Spirographen, was man unter dem „kgV“ versteht. Das machte ihn stolz und glücklich.

Natürlich schwankte der Einsatz. Nicht alle SuS machten immer gleich intensiv mit. Im Vergleich zum normalen Unterricht zeigten die Jugendlichen, bis auf IS und LK, deutlich mehr Ausdauer und Einsatz. Mehrmals kam es vor, dass sie noch nach den zwei Lektionen weiterarbeiten wollten. Die Beobachtungen und die Auswertungen (vgl. Abb. 12 und Abb. 19) lassen keinen Zweifel daran, dass handlungsorientiertes Lernen von unseren SuS bevorzugt wird. Die Daten lassen den Schluss zu, dass eine Beziehung zwischen Handeln und Motivation gegeben ist. Wären sie nicht motiviert gewesen, dann wären sie nicht so lange tätig gewesen. Das bestätigt unter anderem die Videoanalyse des Heissluftballonprojekts. LK und IS beteiligten sich nur geringfügig am Bau des grossen Heissluftballons. Bei ihnen stellte ich kaum Motivation fest (vgl. [Anhang 12.8](#) Videoanalyse). Deutlicher wäre das Resultat, wenn man Vergleichsdaten hätte, wie die Jugendlichen sich vor dem Projekt im Mathematikunterricht beziehungsweise im „normalen“, nicht handlungsorientierten Mathematikunterricht verhalten haben. Diesbezüglich verweise ich auf die Darstellung der Ausgangslage (vgl. 1.6). Am Beispiel von AS und JT zeige ich es exemplarisch auf:

- AS äusserte im ersten Fragebogen, dass sie Mathematik als langweilig, wenig hilfreich, meistens unverständlich und frustrierend erlebe und wenig Motivation hätte. Sehr oft verweigerte sie mathematische Inhalte und zeigte kein Interesse. Ihre persönliche Beurteilung nun hinsichtlich Spass an den Workshops liegt mit einer Durchschnittsnote von 3,5 sehr hoch. Genauso hoch schätzte sie ihre aktive Teilnahme ein und ihren Erfolg bezifferte sie mit einer 3. Im Interview bestätigte sie, dass ihr die Workshops viel Freude bereitet haben.
- JT, der Mathematik nicht offensichtlich verweigerte, jedoch wenig Initiative zeigte und beim Arbeiten kaum vorankam, zeigte gerade beim Projekt Heissluftballon einen weitaus höheren Einsatz. Aber auch seine Selbsteinschätzung bei den Workshops ist beachtlich: Eine 3 bei der aktiven Mitarbeit sowie beim Erfolg und eine 2,75 beim Spass. Auch er schrieb beim ersten Fragebogen, dass Mathematik für ihn langweilig, schwierig, nicht so wichtig und eher frustrierend sei. Für ihn war es wichtig, dass die Aufgaben beziehungsweise Handlungen so einfach waren, dass er sie mühelos bewältigen konnte.

Ich halte fest, dass die Fragebogen und Interviews mehrheitlich bestätigen, dass die SuS Spass hatten am handlungsorientierten Mathematikunterricht und aktiv mitmachten.

7.5.3 Motivation und Erfolg

In allen Phasen zeigte sich, dass ein starker Zusammenhang zwischen Motivation und Erfolg bestand (vgl. Abbildung 13 und 16). Erfolg führte zu Glück, Zufriedenheit und motivierte die Jugendlichen, an der Sache dranzubleiben. Besonders deutlich wurde das, als wir die kleinen Heissluftballone starteten: „JT zeigte Freude, dass sein Heissluftballon stieg, aber auch Enttäuschung oder Angst, als der Ballon sich in den Ästen verfang. JT lachte vor Freude als IEs Ballon losflog. Erstmals zeigte LK auch Freude und FC schrie laut vor Freude: „I believe I can fly!“ (vgl. [Anhang 12.6](#), Videoanalyse).

Misserfolg hatte einen ebenso starken Einfluss, indem die SuS schnell aufgaben und kaum mehr zu bewegen waren, weiterzumachen. Die Handlungen mussten entweder so einfach sein, dass sie selbstständig relativ schnell zu einem sichtbaren Resultat kamen oder durch kurze Anleitung und Unterstützung zum Ergebnis geführt wurden. Benötigte eine Tätigkeit Ausdauer, bedurfte es weit mehr Begleitung und Ermutigung oder gar extrinsische Motivation durch Belohnung, damit sie nicht aufhörten oder sich mit dem erstbesten

Produkt zufrieden gaben. Das zeigte sich besonders deutlich am zweiten Morgen beim Bau des grossen Heissluftballons. AS bekannte mehrmals, dass Erfolge sie am meisten motiviere.

Der Zusammenhang scheint mir besonders bei Jugendlichen wie AS deutlich zu sein, die ein geringeres Selbstwertgefühl haben oder bis anhin eine ungenügende Selbstwirksamkeit in der Mathematik erlebten (vgl. Theorie der Selbstwirksamkeitserwartungen 3.2.3.4). Im Heissluftballonprojekt erlebte sie sich als sehr erfolgreich. Vor dem Projektstart fühlte sie sich ängstlich und unsicher.

7.5.4 Selbstbestimmung und Motivation

AW, DP, FC, aber auch andere SuS reagierten auf Einschränkungen der Selbstbestimmung mit Widerstand, Verweigerung oder Provokation. Je stärker sie mitbestimmen konnten und Freiraum zur Selbstgestaltung hatten, desto lieber arbeiteten sie. Die erste Phase war zwar handelnd, jedoch stark von der LP geführt und meistens im Klassenverband. Die zweite Workshopphase war individuell und grossteils selbstbestimmt. In dieser Phase war die Motivation deutlich besser. Die dritte Phase war insofern selbstbestimmt, als dass die Klasse sich gemeinsam für das Heissluftballonprojekt entschied. IS und LK beteiligten sich nicht wirklich in den Entscheidungsprozess. Diese letzte Projektphase liess die Option offen, dass jemand sein eigenes Modell entwickelte, wie das bei AW der Fall war. Wir gaben ein Modell als Hilfestellung vor, das von den meisten SuS übernommen wurde. Es diente dann abschliessend als Vorlage für den Bau des grossen Heissluftballons. Diesbezüglich gab es wenig Raum zur Selbstbestimmung. Hier musste man nach Vorgabe ausdauernd und sorgfältig arbeiten, was ein paar SuS eher als langweilig und herausfordernd erlebten.

7.5.5 Interesse und Motivation

Wie sehr das Interesse für die Motivation entscheidend war, beobachtete ich in vielen Situationen. Die Jugendlichen stritten sich manchmal darum, wer den Workshop mit dem Spirograph zuerst machen darf. Oder FC zeigte beim Heissluftballon so viel Einsatz, dass er unbedingt in seinem Werkunterricht noch einen eigenen Ballon baute. Ähnlich bei AW, der völlig unaufgefordert in einer Freistunde sich einen eigenen Plan für einen Heissluftballon gekonnt aufzeichnete. Er setzte ihn alleine um in einem kleinen Modell und dann als echter Ballon im Massstab 1:10. Je grösser das Eigeninteresse an einer Sache war, desto stärker die Motivation und der Einsatz. Bei den Workshops kam es aber auch vor, dass das Interesse erst durch die Tätigkeit geweckt wurde. Interessant fand ich, dass das Interesse eines Jugendlichen ansteckend wirken konnte auf andere. Als sich AS mit Origamis beschäftigte, ging AW zu ihr und begann dann ebenfalls mit dem Falten von Figuren. Dann kam DP noch hinzu und wollte unbedingt eine eigene Figur kreieren, was ihm auch gelang.

7.5.6 Andere Einflussfaktoren auf die Motivation

Die Auswertung der Lehrerbeobachtungen, der Videos und meines Tagebuches machen deutlich, dass nebst der Handlungsorientierung, dem Erfolg, der Selbstbestimmung und dem Interesse noch weitere Faktoren die Motivation der Jugendlichen je nach Situation mehr oder weniger beeinflusste. Einige Faktoren beeinträchtigten die Motivation sowohl positiv als auch negativ, während andere eindeutig hinderlich waren für die Motivation.

- Störendes Verhalten: Aebli (1997) weist darauf hin, dass in der Schule störendes Verhalten nicht nur den störenden Jugendlichen betrifft, sondern immer auch das System, in dem er stört (Aebli, 1997, S. 224). Wie sehr störendes Verhalten die eigene und die Motivation der anderen stört, wurde im Falle von LK besonders erfahrbar. Zuerst kam es zum Konflikt mit JT, der in der Folge nicht mehr am Ballon mit ihr arbeitete. Als nächstes provozierte sie IE, so dass wir die beiden separieren mussten. Selbst in der Zusammenarbeit mit AS wirkte sie hindernd, so dass AS frustriert aufhörte. In der zweiten Projektphase kam es zu weni-

ger Störaktionen. Dort arbeiteten die SuS weitgehend alleine an ihrem Workshop.

- Interaktion zwischen den SuS: Keineswegs müssen Interaktionen die Motivation behindern. Im Gegenteil – wo die Interaktionen positiv verliefen, motivierten sich die Jugendlichen gegenseitig. Als Beispiele können hier die gegenseitige Befruchtung beim Origamifalten oder die Zusammenarbeit beim Ballonbau erwähnt werden.
- Beziehung, Ermutigung, Begleitung, Unterstützung durch die LP: Dass wir meistens zu dritt die Lernenden begleiten konnten, trug viel zum Gelingen des Projektes bei. Die SuS fragten in der Workshopphase regelmässig um Hilfe. Beim Ballonbau waren sie auf die Instruktion und Unterstützung sehr angewiesen. Es kam mehrmals vor, dass LP einzelne SuS ermutigten und anspornten.
- Stolz und Ansehen: In einzelnen Fällen kam es vor, dass die SuS motiviert waren, ein Ziel zu erreichen, um den anderen und den LP zu zeigen, dass sie es schaffen.
- Unterrichtsgestaltung: Ein lernförderliches Klassenklima sowie eine klare Strukturierung sind wichtige Voraussetzungen zum Lernen (vgl. Meyer, 2009, S. 17). Verschiedene Störungen im Unterrichtsverlauf geschahen, weil ein Material fehlte, die Aufgabenstellung oder die Zielvorgabe nicht verständlich war oder der Ablauf nicht geschickt gewählt wurde. So kam es gelegentlich zum Abriss des Lernprozesses oder zu Störungen.
- Persönliche Merkmale: Hier spielen die Defizite in den exekutiven Funktionen, im Besonderen die fehlenden Selbststeuerungskompetenzen eine zentrale Rolle. AW war überfordert, eine komplexere Aufgabenstellung zu verstehen, und gab seufzend auf. JT las sie schon gar nicht, sondern begann einfach etwas zu zeichnen, so wie er es von anderen abgeschaut hatte. AS informiert sich gerne anhand eines Youtube-Filmes und bemühte sich nicht, selber eine Lösung auszudenken. IE reagierte gereizt, rannte LK hinterher und wollte sie schlagen. LK schien sich mehrere Strategien angeeignet zu haben, wie sie Arbeit vermeiden konnte. Fast alle Jugendlichen gaben auf, wenn von ihnen Ausdauer verlangt wurde. Dies zeigte sich besonders deutlich beim Klassenprojekt „Heissluftballon“, als sie während 60 Minuten Seidenpapierbögen aneinanderkleben sollten. Als weiterer persönlicher Faktor waren Schmerzen wie Kopfweg, Menstruationsbeschwerden oder bei IS Fussbeschmerzen, was er erst im Nachhinein mitteilte.
- Äussere Faktoren: Teils reagierten die SuS negativ aufs Filmen und äusserten wiederholt, dass sie nicht gefilmt werden möchten. Oder sie sagten „Es ist so heiss!“ oder „Ich habe Hunger und Durst!“ Immer wieder kam es vor, dass die SuS dringend aufs WC mussten. WC, Hunger, Wetter hatten einen hemmenden Einfluss auf das handelnde Lernen, besonders bei den SuS wie DP, die auch sonst mit ihrer Impulskontrolle schlecht zurechtkommen (vgl. Gold, 2016, S. 38).
- Rahmenbedingungen: Bei IS und LK spielte meines Erachtens entscheidend mit, dass sie neu hinzukamen und direkt mit dem Heissluftballonprojekt einsteigen mussten. Nicht einfach war es, wenn SuS fehlten oder durch die Ferien ein längerer Unterbruch stattfand. Gerne hätten wir den Heissluftballon frei fahren lassen, das ging aber aus gesetzlichen und sicherheitstechnischen Gründen nicht.

8 Kritische Beurteilung und Beantwortung der Fragestellung

Kuhl macht in seinem Lehrbuch der Persönlichkeitspsychologie zu Recht darauf aufmerksam, dass nur sorgfältiges Betrachten des gesamten Systems der Persönlichkeit und der komplexen Wechselwirkungen Aufschlüsse gibt über Motivation, Emotion und Selbststeuerung (vgl. Kuhl, 2010, S. 29). Er führt sieben Gründe auf, warum SuS faul oder unmotiviert sein können: mangelnde Gewohnheiten, die das Lernen unterstützen, fehlende Handlungsenergie, negativ besetzte Affekte, chronischer Stress, schwach entwickelte Motive, keine klaren Ziele und Defizite in der Selbststeuerung (vgl. Kuhl, 2010, S. 29). Diese komplexen Wechselwirkungen beobachten wir täglich in unserem Unterricht. Es wäre zu einfach, die Motivation einzig von der Handlungsorientierung ableiten zu wollen. Bevor ich die Fragestellung beantworte, beurteile ich deshalb selbstkritisch meine Aktionsforschung.

8.1 Handlungsorientierung bedarf der Ergänzung

Gudjons, Verfechter des handlungsorientierten Unterrichts sagt sehr deutlich, dass es den Frontalunterricht nach wie vor braucht (vgl. Gudjons, 2008, S. 145). Er ist geradezu notwendig, dass der handlungsorientierte Unterricht gelingen kann und die Kompetenzen zum Handeln und zur Selbststeuerung angeeignet werden können. Es gibt auch nicht die Methode, die alle anderen überragt. „Vernetzte und nachhaltige Wissensstrukturen entstehen durch *unterschiedliche Zugänge* zu einem Thema“ (ebd.).

Das Konzept des Lehrens tritt zugunsten des Lernens in den Hintergrund. Dabei gibt es nicht den „Königsweg“ für selbstgesteuertes, handlungsorientiertes Lernen. Weder Gruppenarbeit, Freiarbeit oder Projektunterricht allein sind Garanten für den Aufbau von Wissen, Kompetenzen und Motivation. Keine Sozial- und Handlungsform, keine Methode allein machen effektiven Unterricht aus. (ebd.)

Handlungsorientierter Unterricht kann gemäss diesem Zitat Motivation aufbauen, ist aber nur ein Faktor unter vielen anderen. Genauso erlebte ich es während den Projektphasen. Sehr viele begleitende Umstände beeinflussten den Wirkungsgrad des entdeckenden Lernens. Keine Methode kann letztlich die Eigenleistung der Lernenden ersetzen: „Eigene Konstruktionsleistungen der Lernenden und damit eine im Verlauf der Schulzeit an Anteilen substanzierter werdende Selbststeuerung des Lernens sind unumgänglich beim Erwerb von Begriffen und bei der Organisation von Erfahrungen“ (Criblez et al., 2009, S. 128). Waasmaier betont den Zusammenhang zwischen Handeln und Eigenverantwortung: „Lernen von Mathematik ist demnach umso wirkungsvoller, je mehr es im Sinne eigener aktiver Erfahrungen betrieben wird, je mehr der Fortschritt im Wissen, Können und Urteilen der Schülerinnen und Schüler auf selbstständigen entdeckenden Unternehmungen beruht“ (Waasmaier, 2009, S. 50). Das wiederum deckt sich mit den Auswertungen der Workshops (vgl. 7.2), wo sich die SuS klar äusserten: „... dass man etwas selber tun konnte (Selbstständigkeit) und dass die Aufgaben frei gewählt werden konnten (Selbstbestimmung).“

8.2 Kritische Beurteilung der Ausgangssituation

Die Beantwortung des ersten Fragebogens ergab, dass AW, DP und IE Mathematik für wichtig halten. Man könnte meinen, dass sie motiviert waren für den Mathematikunterricht. Dieser Rückschluss ist aber nicht zulässig. Gerade wenn Leistung gefordert wurde, gaben sie schnell auf oder sagten: „Nicht schon wieder Mathematik.“ IE wünschte sich mehrmals anspruchsvollere Aufgaben, benötigte dann aber schnell Hilfe.

Ähnliches galt für DP und AW.

Bemerkenswert war ihre Einschätzung hinsichtlich Erfolg. Sie gaben an, dass sie meistens erfolgreich seien. Entweder ist das ein Wunschdenken oder eine Fehleinschätzung. Ihre Leistungen sind ungenügend, was nicht zuletzt Tests und Lernstandserfassungen bestätigten. Es bleibt fraglich, wie ihre persönliche Einschätzung ihr Denken und ihre Motivation prägte. Ihre Aussagen könnten zumindest ein Hinweis sein, dass sich ihre Einstellung gegenüber der Mathematik bereits etwas verbessert hatte durch das vorangehende Praxisprojekt (Mühlematter, 2016).

8.3 Kritische Beurteilung der Datensammlung, -auswertung und -interpretation

Das Sammeln von Daten hinsichtlich der Handlungsorientierung liess sich sachlich gut realisieren. Schwieriger war die Zuweisung, ob eine Tat auch einen mathematischen Bezug hatte. Noch komplexer war die Einschätzung der Motivation, die sich nur bedingt operationalisieren liess.

8.3.1 Bewertungsskala eins bis vier

Die Bewertung von eins bis vier lässt keine grosse Streuung zu. Bei einer Skala von eins bis zehn wären die Abweichungen sehr wahrscheinlich grösser gewesen. Es ist anzunehmen, dass die Differenz zwischen der Selbst- und Fremdbeurteilung grösser gewesen wäre. Fraglich ist jedoch, ob dies zu einem besseren Testergebnis geführt hätte. Es ging nicht um eine quantitative Analyse, sondern um eine qualitative Bewertung der Motivation. Entweder ist jemand motiviert oder nicht. Deshalb wählte ich bewusst diese einfache Notenskala, damit sich die SuS eindeutig zuordnen konnten, ob sie motiviert waren oder nicht. Waren sie nicht motiviert, neigten sie unweigerlich dazu, eine schlechte Note zu geben und umgekehrt. Eine schlechte Note schrieben sie aber auch dann, wenn sie durch Konflikte oder äussere Einflüsse wie zu heisses Wetter, Unruhe oder durch persönliches Befinden wie Hunger nicht in guter Stimmung waren.

Weil die Selbstbeurteilung subjektiv und situationsabhängig war, musste mindestens eine weitere Einschätzung zum Vergleich vorliegen. Dazu dienten die Fremdbewertung der LP, meine eigene und die Auswertung der Videoaufzeichnungen. In der Regel beurteilten sich die SuS besser als die Bewertung durch die LP.

8.3.2 Viele Forschungsmethoden

Mehrere unterschiedliche Fragebogen, Interviews, Videoaufzeichnungen, Lernjournale und mein Forschungstagebuch dienten als Datenquellen. Diese umfassenden Daten zusammenzutragen und auszuwerten war sehr arbeitsintensiv. Angesichts der vielen unberechenbaren Fakten in meinem besonderen Unterrichtsetting war das zeitweise fast nicht möglich. Wenn es zu Konflikten und Störaktionen kam oder einzelne SuS fehlten, konnten gewisse Daten nicht oder nicht rechtzeitig erfasst werden.

Im Sinne einer Triangulation jedoch erachte ich es für wesentlich, dass nebst der Betrachtungsweise des Forschers die Perspektive weiterer Beobachter und die der betroffenen SuS einbezogen werden. Der Prozess des gegenseitigen Vergleichens erhöhte die Validität, die Reliabilität und die Objektivität. Die Verknüpfung der Daten erweiterte die Erkenntnismöglichkeiten und ergab ein vielschichtigeres Gesamtbild des untersuchten Gegenstandes (vgl. Waasmeier, 2009, S. 138).

8.4 Handlungsorientierung und Mathematisieren

Dass handlungsorientiertes Arbeiten die Jugendlichen motivierte, wurde im vorliegenden Fall deutlich aufgezeigt. Meine Bedenken liegen in erster Linie bei der Verknüpfung des Handelns mit der Mathematik. Sobald wir die enaktive Ebene verliessen, liess die Freude und der Einsatz bei den SuS nach. Das Nachdenken, das Mathematisieren einer Handlungssituation fiel ihnen schwer und war ihnen zu mühsam. Sie benötigten

meistens Unterstützung. Selten konnten wir beobachten, dass sie einen „Aha-Effekt“ erlebten und selbstständig eine Entdeckung machten. Dinge zu erforschen, Probleme zu lösen, Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen, zeigten sie nur geringfügig.

Die zentrale Kritik betrifft die Validität des Projekts: In welchem Mass wurde wirklich handlungsorientierter Mathematikunterricht betrieben und gemessen? Wie viel hatte das Handeln mit mathematischen Inhalten zu tun?

In der ersten Projektphase, die noch stark vom Lehrer angeleitet wurde, waren mathematische Inhalte zentral. Alle Workshops hatten ebenfalls klar mathematische Themen behandelt. Unsere SuS hatten jedoch Mühe, die Aufgabenstellungen zu verstehen. Sie waren meistens überfordert. Sie benötigten Unterstützung, um aus den Handlungen mathematische Einsichten abzuleiten. Am besten gelang dies im Einzelgespräch zwischen LP und SuS direkt in der Handlungssituation. So konnte AS durch das Zusammenkleben der Seidenpapierbögen das Berechnen einer Fläche in Abhängigkeit von seiner Länge und Breite besser verstehen. Oder beim Papierfalten konnte man über Symmetrien sprechen.

Nicht im erwünschten Masse verschriftlichten die Lernenden ihre Erkenntnisse im Lernheft. Nur geringfügig wurden Einsichten in den Evaluationszeiten geäussert. Hier habe ich mehr erwartet im Sinne des dialogischen Lernens (vgl. Anhang 1.1.4). Trotzdem stellten wir eine deutliche Verbesserung fest. Die meisten Diskussionen verliefen sachlich ohne Zwischenfälle. Die SuS teilten mit wenigen Sätzen mit, was sie gemacht haben, wie es ihnen gefallen hat und was für sie wichtig war. Ausser AS bevorzugten unsere SuS einen mündlichen Rückblick. Schriftlich etwas festzuhalten fällt den meisten schwer.

8.5 Beantwortung der Fragestellung

Zusammenfassend halte ich fest, dass der handlungsorientierte Unterricht einen positiven Einfluss auf die Motivation der SuS im Fach Mathematik hatte – selbst wenn man berücksichtigt, dass die motivationale Komplexität und Motivationsdynamik (vgl. Kuhl, 2010, S. 47) eine Zuordnung der Motivation in direkter Abhängigkeit zum Grad der Handlungsorientierung erschweren.

Die Schlussbefragung (siehe [Anhang 3.8](#)) ergab, dass sich bei sieben von acht SuS die Einstellung zur Mathematik durch das Projekt verbessert hatte. Sie verbinden Mathematik jetzt entweder mit mathematischen Themen oder mit Spass und Abenteuer. Für die Zukunft wünschen sie sich weitere ähnliche Projekte wie den Bau eines gemeinsamen Heissluftballons.

Die weiterführende Frage „Wie kann bei SuS mit herausforderndem Verhalten durch handlungsorientiertes Lernen die Motivation im Mathematikunterricht gefördert werden?“ kann ich nicht abschliessend beantworten. Handlungsorientiertes Lernen motivierte unsere SuS, wenn es die Gelingungsfaktoren der Motivationsförderung berücksichtigte (vgl. 3.2). Die Lernenden waren dann motiviert, wenn sie mitbestimmen konnten, die Aufgaben verständlich waren und zu schnellem Erfolg führten (vgl. 7.2). Sie liessen sich begeistern, wenn sie eine hohe Erwartungshaltung hatten. Das setzte voraus, dass sie ein inneres Bild entwerfen konnten vom zu erwarteten Ergebnis. Der Mathematikunterricht während der Aktionsforschung verlief angstfrei und ohne Leistungsdruck. SuS wie AS oder JT vermeiden Mathematik, weil sie Angst vor dem Versagen haben. Der handlungsorientierte Ansatz muss daher auf einem angemessenen Leistungsniveau ansetzen. Er darf nicht überfordern, aber auch nicht langweilig oder für Oberstufen-SuS zu kindlich sein. Die Themen müssen die Lernenden interessieren und persönlich bedeutungsvoll sein. Dass bei den Workshops mehrere Themen zur Auswahl standen, wurde sehr geschätzt. Der handlungsorientierte Unterricht förderte den Dialog zwischen SuS und LP sowie unter den SuS, was ebenfalls positiv erlebt wurde. In diesem Sinne kann

auch die Unterfrage eins beantwortet werden: „Wie gelingt *proaktiv-entdeckendes* (statt reaktiv-rezeptives), *sinnvoll-einsichtiges* (statt mechanisch-unreflektiertes) und *innengesteuertes* (statt aussengesteuertes) Lernen im Mathematikunterricht?“

Die zweite Unterfrage: „Können SuS, die kognitiv, emotional, motivational, volitional besondere Defizite aufweisen, durch entdeckendes Lernen die Mathematik erfolgreich und lustvoll erleben?“ kann nach dieser Forschungsarbeit bejahend beantwortet werden. Wenn die Lernenden individuell betreut und unterstützt werden, kann entdeckendes Lernen gelingen und lustvoll erlebt werden (vgl. 7.2 und 7.3). Nebst der Individualisierung bedarf es der Differenzierung. Beides begünstigt der handlungsorientierte Ansatz. Da er vielfach offen und schülerorientiert war, liess er eine Differenzierung im Anforderungsniveau, im Material und im Lernweg zu. Seine Prozessorientierung ermöglichte zudem eine Zieldifferenzierung. Entscheidend war eine personelle Differenzierung, die jedoch selbst in einer Kleinklasse oft nur begrenzt möglich war. Dass ein solcher Unterricht ein hohes Mass an Vorbereitung voraussetzte, zeigte sich deutlich in allen Projektphasen. Hier habe ich meine Bedenken, wie ein solcher Arbeitsaufwand in einem regulären Unterricht umsetzbar sein wird. Für die Aktionsforschung standen mir zwei Lehrerkollegen unterstützend zur Verfügung. So war es möglich, zu differenzieren und zu individualisieren.

9 Schlussfolgerungen und Fazit

In Anbetracht aller aufgeführten Ergebnisse, der theoriegeleiteten Forschung als auch der kritischen Ausführungen erachte ich ein handlungsorientiertes Vorgehen im Mathematikunterricht für lernschwache SuS als angemessen und vielversprechend. Persönlich erachte ich es für notwendig, weitere Erfahrungen zu gewinnen, wie ein schüleraktiver Unterricht noch besser gelingen kann. Meines Wissens gibt es wenige Lehrmittel und Unterlagen für einen handlungsorientierten Mathematikunterricht auf der Oberstufe und schon gar nicht für lernschwache SuS. In der Regel setzt ein solches Lehren eine hohe Selbstständigkeit und eine gute Problemlösungskompetenz voraus. Aufgrund der in diesem Projekt gemachten Erfahrungen sind die Aufgabenstellungen so zu gestalten, dass sie an dem oft geringen Vorwissen ansetzen, einfach verständlich und gut strukturiert sind. Sobald sie zu anspruchsvoll, zu textlastig, zu komplex oder mehrteilig sind, besteht die Gefahr, dass die Lernschwächeren aufgeben. Die Aufgaben müssen individuell angemessen sein und eine hohe Erfolgchance gewähren. Besonders geschätzt wurde von den SuS die Möglichkeit der Selbststeuerung, dass sie selber die Aufgaben wählen konnten. Der Individualisierung und Differenzierung kommt das entdeckende Lernen entgegen, da es häufig offen und schülerzentriert sowie prozessorientiert ist.

9.1 Weitere Entwicklung und Fragestellungen

Für mich stellt sich die Frage, wie nachhaltig das vorliegende Projekt die Einstellung der SuS zur Mathematik prägen konnte. Da das Projekt für die Lernenden eindeutig im Rahmen des Mathematikunterrichts verlief, ist die Motivationsänderung in Bezug zu mathematischen Inhalten zu sehen. Die positiven Äusserungen im zweiten und dritten Interview sowie in den Fragebögen lassen den Schluss zu, dass die Jugendlichen grundsätzlich zugänglicher wurden für mathematische Inhalte. Diese Offenheit könnte erneut verloren gehen, wenn sie nun zukünftig wieder einen Unterricht erleben, der die Merkmale eines handlungsorientierten Unterrichts vernachlässigt. Ganzheitlich, selbsttätig, produkt-, schüler- und prozessorientiert sowie offen zu unterrichten, bedingt in der gegebenen Schulsituation mit lernschwachen SuS einen enormen Aufwand und intensive, individuelle Begleitung.

Selbsttätig zu sein genügt nicht zur Motivationssteigerung. Die vielfältigen Aspekte der Motivationsförderung müssen genauso berücksichtigt werden. Die Herausforderung an mich als Lehrer wird sein, weiterhin den Mathematikunterricht so zu gestalten, dass die SuS sich als selbstwirksam, erfolgreich und handelnd erleben. Das bedingt des Weiteren, dass ich aufmerksam bin, wo und wie die exekutiven Funktionen beim Handeln gezielt gefördert werden können.

9.2 Verknüpfung der enaktiven mit der ikonischen und symbolischen Ebene

Nur ansatzweise gelang es mir, die Lernenden von der enaktiven Ebene weiter in die ikonische und symbolische Ebene zu führen. Daher stellt sich für mich als zentrale Frage: „Wie gelingt es, den Flow von der enaktiven Ebene auf die ikonische und symbolische zu übertragen?“ Denn letztlich ist eine ausreichende Motivation nur der Türöffner zum Lernen. Es gilt weitere Entwicklungsschritte zu machen, bei denen einsichtiges Verstehen des Lerngegenstandes im konstruktivistischen Sinne gelingt. Die Motivationsförderung ist nur ein Teilaspekt des handlungsorientierten Unterrichts. Ein handlungsorientierter Unterricht steigert massgeblich das Behalten (bis zu 90%, vgl. 3.1.3). Er sollte dem Lernenden den Zugang zum Lerngegenstand verschaffen. Durch das Handeln müsste der SuS wesentliche mathematische Inhalte begreifen und verinnerlichen können. Das Handeln allein genügt nicht.

Nicht zufriedenstellend gelangen im Projekt das dialogische Lernen und das schriftliche Festhalten der gemachten Entdeckungen und Einsichten. Hier sehe ich einen weiteren Handlungsbedarf. Ein differenziertes mündliches oder schriftliches Mitteilen wäre ein möglicher Weg, um von der handelnden Ebene zur ikonischen und symbolischen Ebene vorzudringen. Das erfreuliche Resultat der vorliegenden Arbeit motiviert mich, weitere Erfahrungen zu sammeln und meine Kenntnisse zu erweitern im Bereich des handlungsorientierten Mathematikunterrichts, der Motivationsförderung, der exekutiven Funktionen und des dialogischen Lernens.

9.3 Ausblick: Handlungsorientierung und Erlebnispädagogik

Die soziale Interaktion unter den SuS ist nicht nur für die Motivation, sondern ebenso für das Gelingen der handlungsorientierten Mathematik von zentraler Bedeutung. Immer wieder beobachtete ich, wie Konflikte das Lernen, die Klassenatmosphäre, den Erfolg und die Freude negativ beeinflussten. Als LP mussten wir viel Energie und Zeit in Konfliktbewältigung einsetzen. Wir haben nicht erforscht, ob der handlungsorientierte Unterricht, im Speziellen der Bau des grossen Heissluftballons, einen positiven Einfluss auf das soziale Verhalten der Jugendlichen hatte. Als Erlebnispädagoge bin ich interessiert daran, weiter zu erforschen, wie der handlungsorientierte Unterricht nicht nur das Lernen, sondern auch die Klassengemeinschaft stärken kann. Als Klasse und Lehrerteam planen wir weitere interdisziplinäre Klassenprojekte. Angedacht sind der Bau eines Baumhauses oder eines Spielanhängers. An diesen Projekten sollen geometrische, algebraische und physikalische Inhalte praktisch zum Tragen kommen.

9.4 Schlusswort

Die vorliegende Arbeit war sehr aufschlussreich und arbeitsintensiv zugleich. Ohne die kollegiale Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen. Herr Knoll, Werklehrer und Schulischer Heilpädagoge sowie Herr Bamert, Oberstufenlehrer und Stellenpartner, unterstützten mich in allen praktischen Tätigkeiten. Ihre Feedbacks und ihre kompetente Beratung halfen in der Planung, Durchführung und Auswertung sehr. Ihnen danke ich für das erfolgreiche Teamteaching. Mein weiterer Dank gilt meiner Klasse für ihre Bereitschaft, im Projekt mitzumachen. Dankend erwähne ich die Ermutigung, Beratung und Entlastung, die ich immer wieder durch das Lehrerkollegium, besonders durch Frau Meier und Frau Müller sowie unseren Schulleiter Herr Jany erfuhr. Die Masterarbeit schrieb ich im Rahmen meiner Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Das Studium war für mich ein Vorrecht und wurde mir durch die grosszügige Unterstützung der Schule ermöglicht.

Meinen besonderen Dank richte ich an meine Mentorin, Frau lic. phil. Barbara Baumann. Ihrer kompetenten, verständnisvollen und stets wohlwollenden Betreuung verdanke ich es, dass ich diese Arbeit erfolgreich abschliessen konnte. Von ihren Ausführungen, ihrem Unterrichtscoaching und ihrer Studienbegleitung profitierte ich enorm.

Ein weiterer Dank gilt meinen Studienkollegen, mit denen ich stets einen inspirierenden Austausch pflegte. Und nicht zuletzt danke ich meiner Familie, meiner lieben Ehefrau, dass sie mich während des Studiums ermutigten und wohl auch entbehrten.

Es bleibt mir vorbehalten, im Anschluss an diese Arbeit meinem Dank Ausdruck zu verleihen, indem ich weiterhin mein Bestes gebe für einen motivierenden Unterricht an der Schule.

10 Literaturverzeichnis

- Achtziger, A. & Gollwitzer, P.M. (2009). Motivation und Volition im Handlungsverlauf. In Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.). (2009). *Motivation und Handeln. Mit 43 Tabellen* (Springer-Lehrbuch, 3., überarb. und aktualisierte Aufl., Nachdr). Heidelberg: Springer.
- Aebli, H. (1981). *Zitate: Aufbau von Handlungen, Operationen und Begriffen*. Zugriff am 8.5.2017 unter <http://www.ans.ch/hans-aebli/zitate/zitate-aufbau-von-handlungen-operationen-und-begriffen/>
- Aebli, H. (1985). *Zwölf Grundformen des Lehrens. Eine allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage*. (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- Aebli, H. (1997). *Grundlagen des Lehrens. Eine Allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage*. (4. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bandura, A., Verres, R. & Kober, H. (Hrsg.). (1979). *Sozial-kognitive Lerntheorie* (Konzepte der Humanwissenschaften, 1. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Born, A. & Oehler, C. (2013). *Kinder mit Rechenschwäche erfolgreich fördern. Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten* (5., aktualisierte und erw. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Beckmann, J. & Heckhausen, H. (2009) Motivation durch Erwartung und Anreiz. In Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.). (2009). *Motivation und Handeln. Mit 43 Tabellen* (Springer-Lehrbuch, 3., überarb. und aktualisierte Aufl., Nachdr.). Heidelberg: Springer.
- Brunstein, J.C. & Heckhausen, H. (2009) Leistungsmotivation. In Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.). (2009). *Motivation und Handeln. Mit 43 Tabellen* (Springer-Lehrbuch, 3., überarb. und aktualisierte Aufl., Nachdr). Heidelberg: Springer.
- Criblez, L. (2009). *Bildungsstandards* (Lehren lernen, 1. Aufl.). Zug: Klett und Balmer; Klett/Kallmeyer.
- Cropley, A. J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung* (4., überarb. Aufl.). Magdeburg: Klotz.
- D-EDK. (2016). *Lehrplan21. Mathematik*. Zugriff am 19.12.2016 unter <http://v-ef.lehrplan.ch/downloads.php>
- Ding, K. (2013). *Wie motiviere ich im Unterricht? Ein praxisorientiertes Handbuch zum Motivationsprinzip* (Pädagogik und Psychologie Ideen für die Praxis, 1. Aufl.). Augsburg: Brigg-Pädagogik-Verl.
- Edelmann, W. & Wittmann, S. (2012). *Lernpsychologie. Mit Online-Materialien* (Psychologie 2012, 7., vollst. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- EDK. (2011). *Grundkompetenzen für die Mathematik. Nationale Bildungsstandards*. Zugriff am 13.12.2016 unter http://edudoc.ch/record/96784/files/grundkomp_math_d.pdf
- Eichhorn, C. (2015). *Classroom-Management. Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten* (8. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Felten, M. & Stern, E. (2014). *Lernwirksam unterrichten. Im Schulalltag von der Lernforschung profitieren* (Scriptor-Praxis Sekundarstufe I + II, 3. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Gold, A. (2016). *Lernen leichter machen. Wie man im Unterricht mit Lernschwierigkeiten umgehen kann* (1. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck Ruprecht.
- Gudjons, H. (2008). *Handlungsorientiert lehren und lernen* (7. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Hafenbrak, B. (2004). *Einführung Mathematikdidaktik Kap. 4 Didaktische Prinzipien*. Unveröffentlichtes

- Skript. Zugriff am 3.05.2017 unter http://www.didmath.ewf.uni-erlangen.de/Vorlesungen/Hauptschule/Zahlbereiche/ws08_09/Did06_04.pdf
- Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.). (2009). *Motivation und Handeln. Mit 43 Tabellen* (Springer-Lehrbuch, 3., überarb. und aktualisierte Aufl., Nachdr.). Heidelberg: Springer.
- Heckmair, B. & Michl, W. (2013). *Von der Hand zum Hirn und zurück. Bewegtes Lernen im Fokus der Hirnforschung* (Grundlagen der Weiterbildung, 1. Aufl.). Augsburg: ZIEL.
- Heimlich, U. & Wember, F. B. (Hrsg.). (2007). *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Ein Handbuch für Studium und Praxis* (Heil- und Sonderpädagogik). Stuttgart: Kohlhammer.
- Helmke, A. (2012). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Orientierungsband.* (5. Auflage 2014, Seelze-Velber): Kallmeyer Verlag in Verbindung mit Klett.
- Koch, K., (2007). Handlungsorientierter Unterricht. In Heimlich, U. & Wember, F. B. (Hrsg.). (2007). *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Ein Handbuch für Studium und Praxis* (Heil- und Sonderpädagogik). Stuttgart: Kohlhammer.
- Krapp, A. & Geyer, C. & Lewalter, D. (2014) Motivation und Emotion. In Seidel, T. & Krapp, A. (Hrsg.). (2014). *Pädagogische Psychologie. Mit Online-Materialien* (Psychologie 2014, 6., vollständig bearb. Aufl.). Weinheim: Julius Beltz.
- Kretschmann, R. & Rose, M.-A. (2002). *Was tun bei Motivationsproblemen? Förderung und Diagnose bei Störungen der Lernmotivation* (Bergedorfer Förderprogramme, Bd. 10, 2. Aufl.). Horneburg: Persen.
- Kubesch, S. (n.d.). *Förderung der Selbstregulation durch Förderung exekutiver Funktionen.* Unveröffentlichtes Skript. Zugriff am 13.12.2016 unter http://www.sportforum-mals.it/downloads/SKubesch_0213.pdf
- Kuhl, J. (2010). *Lehrbuch der Persönlichkeitspsychologie. Motivation, Emotion und Selbststeuerung* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch ; [Online-Materialien]* (Grundlagen Psychologie, 5., überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Largo, R. H. (2013). *Lernen geht anders. Bildung und Erziehung vom Kind her denken* (Piper, Bd. 7411, 3. Aufl. 2013, ungekürzte Taschenbuchausg). München: Piper.
- Lefrançois, G. R. (2006). *Psychologie des Lernens* (Springer-Lehrbuch, 4., überarb. und erw. Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin.
- Lemme, M. & Körner, B. (2016). *"Neue Autorität" in der Schule. Präsenz und Beziehung im Schulalltag.* Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Leuders, T. (2009). *Qualität im Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I und II* (6. Aufl.). Berlin: Cornelsen-Scriptor.
- Leuders, T. (Hrsg.). (2011). *Mathematik-Didaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe I und II* (6. Auflage). Berlin: Cornelsen-Scriptor.
- Linneweber-Lammerskitten, H. (Hrsg.). (2014). *Fachdidaktik Mathematik. Grundbildung und Kompetenzaufbau im Unterricht der Sek. I und II* (Lehren lernen, 1. Aufl.). Seelze: Klett/Kallmeyer.
- Mayr, E. (n.d.). *Handlungsorientierter Unterricht.* Unveröffentlichtes Skript. Zugriff am 29.11.16 unter <https://www.uibk.ac.at/ils/downloads/lernkulturen/handlungsorientierter-unterricht.pdf>
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung.* (5. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz
- Meyer, H. (2009). *Was ist guter Unterricht?* (10. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Meyer, H. (2011). *Unterrichtsmethoden. II: Praxisband* (14. Aufl.). Berlin: Cornelsen.

- Meyer, S. & Wyder, A. (2014). *Mathematik-Kurztest für sechste Klassen*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Mühlematter, K. (2016). *Evaluation Praxisprojekt*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Müller, A. (2006). *Eigentlich wäre Lernen geil. Wie Schule (auch) sein kann: alles ausser gewöhnlich* (Reihe Lerncoaching, 1. Aufl.). Bern: h.e.p.-Verlag
- Omer, H. & von Schlippe, A. (2015). *Stärke statt Macht. Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
- Paradies, L., Linser, H. J. & Greving, J. (2009). *Diagnostizieren, Fordern und Fördern* (3. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Peyon, O. (2011). *Wie ich Mathe gehasst hab'!*. Arte TV. Zugriff am 28.3.17 unter <http://www.arte.tv/guide/de/068432-000-A/wie-ich-mathe-gehasst-hab>
- PH Zürich, Fachbereich Mathematik. (2010). *Guter Mathematikunterricht. Zentrale fachdidaktische Aspekte guten Mathematikunterrichts*. Unveröffentlichtes Skript. Pädagogische Hochschule, Zürich. Zugriff am 11.5.17 unter <https://phzh.ch/globalassets/phzh.ch/fachbereiche/mathematik/gutermu2010b-123.pdf>
- Rheinberg, F. & Krug, S. (2005). *Motivationsförderung im Schulalltag. Psychologische Grundlagen und praktische Durchführung* (3., korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Ruf, U. & Gallin, P. (2014). *Austausch unter Ungleichen. Grundzüge einer interaktiven und fächerübergreifenden Didaktik* (Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik, / Urs Ruf; Peter Gallin ; Bd. 1, 5. Aufl.). Seelze: Klett Kallmeyer Friedrich Verlag.
- Ruf, U., Gallin, P. & Berger-Kündig, P. (2014). *Spuren legen - Spuren lesen. Unterricht mit Kernideen und Reisetagebüchern* (Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik, / Urs Ruf; Peter Gallin ; Bd. 2, 5. Aufl.). Seelze: Klett Kallmeyer Friedrich Verlag.
- Seel, N. M. (2003). *Psychologie des Lernens. Lehrbuch für Pädagogen und Psychologen ; mit 12 Tabellen und zahlreichen Übungsaufgaben* (UTB Pädagogik, Psychologie, Bd. 8198, 2., aktualisierte und erw. Aufl.). München: Reinhardt.
- Seidel, T. & Krapp, A. (Hrsg.). (2014). *Pädagogische Psychologie. Mit Online-Materialien* (Psychologie 2014, 6., vollständig bearb. Aufl.). Weinheim: Julius Beltz.
- Spitzer, M. (2013). *Fex. Förderung exekutiver Funktionen. Exekutive Funktionen – Basis für erfolgreiches Lernen*. Ulm: ZNL. Zugriff am 03.05.17 unter <http://www.znl-fex.de/Fex-Broschuere/fex-broschuere.html>
- Steiner, V. & Klaey, G. (2009). *Exploratives Lernen. Der persönliche Weg zum Erfolg ; ein Arbeitsbuch für Studium, Beruf und Weiterbildung* (11. Aufl.). München: Pendo.
- Stubenrauch-Böhme, J. (n.d.). *Handlungsorientiertes Lernen*. Unveröffentlichtes Skript. Zugriff am 29.11.16 unter <https://www.forrefs.de/grundschule/unterricht/unterricht-halten/lernziele-vermitteln/handlungsorientiertes-lernen.html>
- Tarnutzer, R. (2016) *Motivation und Anstrengung bei Lernschwierigkeiten*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Ulm, V. (2008). *Mathematikunterricht für individuelle Lernwege öffnen. Sekundarstufe* (SINUS-Transfer, 3. Auflage). Seelze-Velber: Kallmeyer Verlag in Verbindung mit Klett.
- Verlag: Friedrich in Velber, Ort: Seelze. Grössen. Grössen. - Seelze : Friedrich in Velber, 2001. (Die Grundschulzeitschrift ; Heft 141 (2001)). 141, 2001, 6-53.

Volksschulamt Kanton Zürich. (n.d.). *Sonderschulen*. Zugriff am 6.3.2017 unter

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulstufen_schulen/schulen/sonderschulen.html

- Waasmaier, S. (2009). *Aktiv-entdeckendes, metakognitives Lernen im Mathematikunterricht der Hauptschule. Entwicklung und Förderung fachbezogener und fachübergreifender Kompetenzen im Rahmen eines Unterrichtsprojektes in der 7. und 8. Jahrgangsstufe* (Texte zur mathematischen Forschung und Lehre, Bd. 68). Zugl.: Passau, Univ., Diss., 2009. Hildesheim: Franzbecker.
- Waasmaier, S. (2013). *Mathematik in eigenen Worten. Lernumgebungen für die Sekundarstufe I ; [mit Schülerbeispielen und Kopiervorlagen]* (Spektrum Schule, 1. Aufl.). Baar: Klett und Balmer.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen* (Kinder fördern). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Wittmann, E. (2009). *Grundfragen des Mathematikunterrichts* (Didaktik des Mathematikunterrichts, 6., neu bearb. Aufl., Nachdr.). Wiesbaden: Vieweg + Teubner.
- Zurbriggen, C. (2016). *Motivationale Aspekte des Lernens. Effekte der Bezugsgruppe und des sozialen Lernumfeldes*. Unveröffentlichtes Skript. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

11 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1:	Überblick theoretische Grundlagen	S. 9
Abbildung 2:	Stellenwert und Funktion der Motivation im Verlauf einer Handlung (vgl. Seidel & Krapp, 2014, S. 195)	S. 15
Abbildung 3:	Stellenwert und Funktion der Motivation im Verlauf einer Handlung (vgl. Seidel & Krapp, 2014, S. 195)	S. 17
Abbildung 4:	Erwartungs-Wert-Theorie der Leistungsmotivation (Tarnutzer, 2016, S. 5)	S. 18
Abbildung 5:	Das Erwartungs-Wert-Modell leistungsbezogener Aufgabenwahl (nach Eccles, 2005) (Seidel & Krapp, 2014, S. 199)	S. 19
Abbildung 6:	Zielorientierung Lernziel- vs. Leistungszielorientierung (vgl. Tarnutzer, 2016, S. 7)	S. 22
Abbildung 7:	Das Handlungsphasenmodell nach Heckhausen und Gollowitzer (1987) (vgl. Wilbert, 2010, S. 55)	S. 24
Abbildung 8 :	INVO-Modell (vgl. Ding, 2013, S. 74)	S. 25
Abbildung 9:	Vierdimensionales Handlungsmodell	S. 33
Abbildung 10:	Projektplan	S. 34
Abbildung 11 :	Unterrichtsbeurteilung der Workshops durch die Lehrpersonen	S. 44
Abbildung 12:	Motivation und Einsatz der SuS	S. 45
Abbildung 13:	Motivation und Erfolg der SuS	S. 46
Abbildung 14:	Motivation und Bedeutung der SuS	S. 46
Abbildung 15:	Bewertung Heissluftballon-Unterricht durch LP	S. 50
Abbildung 16:	SuS Bewertung Erfolgszuversicht und Motivation vor dem Unterricht (Heissluftballonprojekt)	S. 51
Abbildung 17:	Bewertung der Handlungsorientierung im Heissluftballonprojekt durch SuS (farbig) und LP (grau)	S. 52
Abbildung 18:	Bewertung Spass im Heissluftballonprojekt durch SuS (farbig) und LP (grau)	S. 53
Tabelle 1:	Erfolgs- bzw. misserfolgsmotivierte Individuen (vgl. Kretschmann & Rose, 2002, S. 88)	S. 13
Tabelle 2 :	Interventionsmöglichkeiten (Kretschmann & Rose, 2002, S. 16)	S. 18
Tabelle 3:	Zweidimensionales Modell der Kausalattribution nach Weiner (1986)	S. 20
Tabelle 4:	Wirksamkeits- und Ergebniserwartungen und motiviertes Verhalten (vgl. Seel, 2003, S. 91)	S. 21
Tabelle 5:	Befriedigung der basalen Bedürfnisse des Lernenden nach Deci/Ryan (1993), (vgl. Seel, 2003, S. 94)	S. 24
Tabelle 6:	Vergleich Förderprinzipien allgemein und handlungsorientierter Unterricht	S. 26
Tabelle 7:	Beziehung Motivation und handlungsorientiertes Lernen	S. 28
Tabelle 8:	Zielsystem Klasse	S. 30
Tabelle 9:	Zielsystem Jugendliche	S. 31
Tabelle 10:	Zielsystem Klassenlehrperson	S. 32
Tabelle 11:	Tagebuchnotizen über Motivation und Handlungsorientierung während der ersten Projektphase	S. 42
Tabelle 12:	Vergleich der SuS Antworten im Fragebogen vor und nach den Workshops	S. 47
Tabelle 13:	Tagebucheinträge betreffend Motivation während den Workshops	S. 48
Tabelle 14:	Erwartungshaltung betreffend Heissluftballon	S. 50
Tabelle 15:	Durchschnittswerte der SuS betreffend Erfolgszuversicht und Motivation (Heissluftballonprojekt)	S. 51
Tabelle 16:	Durchschnittswerte der SuS und LP Bewertung des Heissluftballonprojekts	S. 52
Tabelle 17:	Werte der einzelnen SuS der Bereiche Aktiv-Handelnd (ak.) und Spass (Sp)	S. 53
Tabelle 18:	Durchschnittswerte aller SuS	S. 54
Tabelle 19:	Tagebuchnotizen über Motivation während der dritten Projektphase	S.54
Tabelle 20 :	Zielerreichung der Klassenziele	S. 55
Tabelle 21:	Zielerreichung der individuellen Ziele der SuS	S. 56
Tabelle 22:	Zielerreichung Klassenlehrperson	S. 57